

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Colegio de Historia

Amistades engañosas: análisis de tres textos didácticos
profemeninos en la Castilla del siglo XV

TESIS

Que para obtener el título de:
Licenciada en Historia

Presenta:
Montserrat Calihua Valentin

Asesora de tesis:
Clara Inés Ramírez González

Facultad de
Filosofía y Letras

Ciudad Universitaria, Ciudad de México
2023

Índice

Agradecimientos	3
Introducción	7
Capítulo I. <i>La Querella de las mujeres</i> : su historiografía y sus problemáticas	11
Contexto historiográfico	12
Las teóricas	17
Christine de Pizan	24
Definición	31
Capítulo II. <i>La Querella de las mujeres</i> ante la misoginia y la violencia hermenéutica	33
La misoginia y el miedo a las mujeres como control social	33
Confusión de placer, confusión de pensamiento: La violencia hermenéutica	40
Capítulo III. Textos “literarios” en la discusión de la política sexual	47
De los golpes a las palabras	47
Los <i>maldicientes</i> de la península ibérica	52
<i>El Triunfo de las donas</i>	58
<i>Defensa de las virtuosas mugeres</i>	72
<i>Virtuosas e claras mugeres</i>	82
Capítulo IV. Recepción de los textos	97
Conclusiones	110
Bibliografía	116

Agradecimientos

A mi hermana Ximena Calihua Valentín, quien tiene la personalidad más graciosa, original y refrescante de todas las personas que he conocido y cuya perseverancia y alegría me inspiran a ser una persona positiva y valiente. Gracias por tu apoyo incondicional y por ser mi fiel y leal confidente, porque a pesar de que este en los lugares más recónditos del mundo, sé que siempre estarás ahí y que puedo contar contigo en las buenas y en las malas. Gracias porque las ocurrencias que dices siempre me hacen estar contenta y feliz.

A mi pequeño hermano Miguel Calihua Valentín, cuya inteligencia y erudición aspiro tener y cuyas capacidades no puedo dejar de admirar. Gracias porque cuando lo necesito siempre te muestras comprensivo y amoroso conmigo, eres un sabio consejero que siempre está ahí para escucharme y para hacerme sentir mejor. A pesar de ser tan joven, he aprendido mucho de ti, de tu templanza y fortaleza. Gracias por platicar conmigo de anécdotas históricas de las que nadie se interesa excepto tú y yo.

A mi más pequeño hermano Víctor Valentín Villa, eres un sol que llegó a iluminar mi vida y la de nuestra familia, eres muy especial y auténtico y por eso te amamos tanto.

Les agradezco por su amor y compañía, gracias por aguantarme como hermana mayor todos estos años.

A mi querida madre Guadalupe Valentín Villa, ahora que he crecido puedo ver todo el esfuerzo que has hecho por mí, sin ti no sería quien soy y no hubiera podido lograr nada de lo que he logrado. Gracias por la perseverancia y entereza que mostraste en momentos tan difíciles de nuestra niñez, porque a pesar de todo siempre eres tan alegre y tan ocurrente; gracias porque con tu esfuerzo, ingenio e inteligencia me enseñaste todo lo que sabes y lo que no sabes también, sin todo lo que me mostraste no hubiera podido sortear muchos obstáculos en la vida. Has sido una gran madre, gracias por tu amor y por tu apoyo incondicional.

A mi abuelita Juana Villa Domínguez, siempre serás mi mejor amiga, me has dado la ternura y el amor de una madre cuando lo necesitaba. Tu humor tan irreverente y directo siempre nos hace reír a carcajadas. Gracias por enseñarnos que la bondad y el cariño son una fuente inagotable de fortaleza.

A mi tía Gabriela Valentín Villa, cuya candidez y cariño se asemejan a los de una madre para mis hermanos y para mí. Gracias por ser el pilar que mantiene a la familia unida y por mostrarnos que a través de la ternura y la generosidad podemos tener la esperanza y el valor de enfrentarnos a cada una de las dificultades que la vida nos presenta.

A mis queridas primas Celeste Cernas Valentín y Estefanía Cernas Valentín, quienes con sus personalidades tan originales siempre me traen mucha alegría.

A mis queridos tíos y tías, de quienes he aprendido muchas cosas de la vida, a pesar de las dificultades siempre han traído felicidad a la familia: Juan, Carmina, Joaquín, Angélica, Montserrat y Adán. Una mención especial a mi tío Víctor, porque muchas veces logró conseguir fotocopias para que pudiera continuar con mis lecturas de la Universidad. A mis queridos primos también, porque hicieron que mi niñez fuera feliz y completa.

Le agradezco a mi padre Miguel Calihua Martínez, por inculcar en mí la pasión por las diferentes manifestaciones de la cultura cuando era niña.

A mi abuelo Víctor Valentín Méndez, porque me enseñó el valor del trabajo duro y de la organización. Gracias por ser el soporte de la familia.

Gracias a las personas que dejaron una profunda huella en mi corazón y que ya no están, siempre estarán en mi memoria y siempre recordaré el cariño que me mostraron y las risas y alegría que provocaba en mí: gracias a mi abuelita Carmen Martínez Zompastle y a mi tío Cesar Cernas Vergara.

A Bruno Guillaume Hernández Villamil, quiero agradecerte por ser un apoyo incondicional para mí en estos años, gracias por el cariño y la felicidad que has traído a mi vida, gracias a ti he podido salir de los oscuros rincones donde me

encontraba y he podido lograr mis objetivos. Gracias por amarme tanto y ser mi fiel compañero, por hacerme reír y por compartir conmigo cada aventura loca que se nos ocurre, siempre serás mi gran amor.

A mi querida amiga Arely Mireya Márquez Morales, la mujer más feliz y tierna que he conocido, tan perseverante y comprometida, saber el esfuerzo que has hecho por conseguir y lograr tus metas me han hecho sentirme acompañada en mi camino e inspirada para lograr los míos. Cada vez que te veo y te escucho quiero ser una mejor persona. No importa la distancia que nos separe siempre estarás en mi corazón.

A mi querido amigo Alejandro Zamora Torres, naciste en una época que no era la tuya, probablemente entre los románticos del siglo XIX hubieras estado mejor, pero agradezco que sea así y que tuviera la oportunidad de cruzarme en tu camino. Gracias por mostrarme arte que no conozco y por hacerme apreciar el cine. Me has escuchado cuando lo he necesitado, tus brillantes consejos siempre los tengo presentes, aunque yo no sea tan sabia como tú, intento ponerlos en práctica.

A mi amigo Daniel Serrano Robles, tu amistad es un oasis entre el desierto que a veces es mi vida. Gracias por siempre estar presente cuando te necesito y gracias por tener detalles tan bellos conmigo. Me conoces muy bien, y puedes ver cosas que incluso yo desconozco de mí misma, disculpa que te abrume, ya sabes como soy. Gracias por brindarme tu amistad y tu peculiar cariño.

A la doctora Clara Ramírez González, mi directora de tesis. No tengo palabras para expresar el profundo agradecimiento que siento por usted, he nacido mujer nuevamente gracias a su sabiduría. Gracias por su generosidad y por compartir todo lo que sabe con las mujeres que hemos podido tener la oportunidad de encontrarnos en su camino. Esta investigación también pudo ser posible gracias al Programa de Apoyos a Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica IN402222 de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, a través del proyecto de investigación “Espacio Virtual

Escritos de Mujeres. Una plataforma para fomentar la investigación sobre la escritura y la educación de las mujeres en la historia”.

Me gustaría también agradecer a la doctora Diana Barreto Ávila por el apoyo que me brindó durante la gestación de este trabajo, ella fue mi primera asesora de tesis, sin embargo por motivos burocráticos no pudo continuar siéndolo. Le agradezco su paciencia, sus consejos y el tiempo que dedicó a mí y a mi trabajo, sin su apoyo no podría haber terminado esta tesis.

A Gibrán Bautista Lugo, han pasado muchos años, pero usted fue el profesor cuya empatía y comprensión me ayudó a no dejar la carrera, gracias por no solo un profesor sino el alivio y el impulso que necesitaba en el momento justo. El consejo que me dio siempre lo llevo en mi corazón.

A mi amiga Gabriela Baltazar, con la que he pasado muchos momentos de diversión y risas en la facultad.

A mis compañeros de la universidad, a mis compañeras del seminario de teoría feminista, a mis profesores y todas aquellas personas que me han instruido, que me han mostrado su generosidad y que me han brindado su apoyo todos estos años.

A mi perrita Brunilda, nunca leerás esto, pero espero que sepas cuanto te amo, tú has sido mi única compañía invariable estos últimos años, gracias por llegar a mi vida y por demostrarme tu amor cada día, si estos años he querido obtener mi título ha sido con el fin de conseguir un buen trabajo para comprar una casa con un gran jardín para que juegues feliz.

Introducción

Comencé a realizar la presente investigación hace algunos años cuando estaba en mi segundo seminario de investigación durante mi último año de carrera. Mi cuestionamiento sobre las obras que voy a tratar en esta tesis surgió de conocer una obra de Christine de Pizan, *La Ciudad de las damas*, escrita a principios del siglo XV, y preguntarme si existieron en el ámbito hispánico y dentro del mismo periodo temporal, textos que analizaran la realidad de las mujeres en su época y sociedad, similares a los que ella había escrito. Los postulados contra la misoginia y la subordinación que sufrían las mujeres de su época, que esta autora francesa había plasmado en su obra, son tan claros y directos que dejaron una profunda huella en mis pensamientos y fue entonces cuando quise investigar acerca de quienes se enfrentaban a una realidad que oprimía y limitaba a las mujeres de manera general y normalizada.

En mi búsqueda me encontré con las tres fuentes fundamentales que son la base de la presente investigación: *el Triunfo de las donas* de Juan Rodríguez del Padrón; *Defensa de las virtuosas mugeres* de Diego de Valera y *Virtuosas e claras mugeres* de Álvaro de Luna. En un primer vistazo, estos textos me causaron asombro: ¡hombres poniéndose del lado de las mujeres y defendiendo su valor en el siglo XVI!; pensé que eran originales y novedosos para su época, incluso para la mía. Cuando los leí, el hecho de que uno de ellos, el tratado de Juan Rodríguez del Padrón, ensalzara a las mujeres más que a su propio sexo me parecía sorprendente, pero después seguí leyendo, ese y los otros dos textos, y algo en mí, aunque aún sorprendida por ellos, me causaban cierto malestar, había algo que no encajaba con los argumentos que daban en defensa de las mujeres.

Las obras defendían a la mujer, pero con argumentos superficiales y lisonjeros, incluso con argumentos que parecen ofensa y burla más que defensa y valorización; porque, si bien se puede entender que eran ideas generales de la época sobre las mujeres, eso no significa que fueran aceptadas por todas las mujeres, habría algunas que podrían resignarse a asimilarlas, inmersas en el contexto patriarcal en el que estaban, pero definitivamente no todas, como lo

demuestran la propia Christine y las demás escritoras de la *Querella de las mujeres*.

Al tratar yo de entenderlos, había una barrera mucho más allá de la lejanía temporal, más allá del sistema de pensamiento; había una contradicción argumentativa en los textos, entre lo que ellos decían que hacían y lo que verdaderamente hacían; y yo no podía conciliar esa contradicción, ni con sus supuestas intenciones ni con los postulados de las escritoras de la *Querella*.

¿De dónde provenía ese malestar? Definitivamente no lo sabía, pero estaba ahí. Después de años de tratar de entender los textos, pero no encontrar una respuesta, mi ahora asesora, Clara Ramírez, me hizo leer un libro, un libro con un nombre llamativo y controversial, *El placer femenino es clitórico*, de María-Milagros Rivera Garretas, y hasta este momento encontré un concepto que dio luz y sentido a mi incomodidad con respecto a esos textos, la *violencia hermenéutica*.

Yo percibí esa violencia en estos textos, porque esa supuesta defensa de las mujeres que hacen estos escritores no parecía ser una defensa de las mujeres comprometida ni sincera.

Mi trabajo de investigación tiene dos objetivos principales; el primero de ellos, y que se tratara en el primer capítulo de esta tesis, es realizar una revisión de los principios centrales de la *Querella de las mujeres* para dar cuenta de algunas confusiones que se tienen sobre el concepto, esto con el fin de contribuir al mejor entendimiento de este movimiento. Por otro lado, de manera más general, esta tesis también pretende ayudar a entender cómo las historiadoras se han acercado a estudiar el devenir de las mujeres y cómo entendemos su impacto en el pensamiento femenino.

Cuando pretendía analizar las bases sobre las que realizaría el análisis de los mis fuentes principales, me di cuenta de que la idea de la *Querella*, en la que estos tratados solían ser insertados, era poco clara, pues mientras unas interpretaciones incluían estos textos en el movimiento, otras consideraban que lo expresado por estos textos era completamente incompatible con los principios de

la discusión y por lo tanto, los textos que estudio quedarían descartados de haber participado en el debate.

Las distintas concepciones de lo que es la *Querella de las mujeres* tienen que ver, en primer lugar, con los textos que las investigadoras retoman para entenderla y con qué enfoque se han acercado a ella. Por una parte están las que consideran el significado y el sentido que el movimiento tuvo para las mujeres, y por otro lado están los estudiosos que prestan atención a la descripción y explicación de textos escritos por hombres; estos últimos se enfocan únicamente en la controversia literaria que supone el debate en defensa de las mujeres.

En el segundo capítulo nos adentraremos a los conceptos y prejuicios que produce la misoginia de la época sobre las mujeres y que estuvieron presentes en la creación de estos textos. También realizaré una descripción y explicación de lo que es la *violencia hermética* con el fin de entender cómo se expresa este tipo de violencia cuando intentamos entender textos que tratan el ser o el estar de las mujeres, ya que al profundizar en estos temas comienzan a plantearse problemas con respecto a cómo y con qué elementos estudiamos los conceptos, los hechos y los acontecimientos en los que las mujeres aparecen.

En el tercer apartado de esta tesis daré cuenta de la visión y de la construcción de la femineidad en mis tres fuentes principales que son los tratados: *el Triunfo de las donas*, de Juan Rodríguez del Padrón; *Defensa de las virtuosas mugeres*, de Diego de Valera, y *Virtuosas e claras mugeres*, de Álvaro de Luna; estos textos, escritos en el Reino de Castilla durante la tercera y cuarta década del siglo XV, a los que denominaremos textos profemeninos, participaron en un debate literario de moda, al que me referiré como la *cuestión de las mujeres*, que se define como una polémica literaria de su época en la que estos escritores hombres realizaron obras en defensa de las mujeres para contradecir o responder a las diatribas de otros escritores hombres en las que explícita y abiertamente hablaban mal de las mujeres.

Para finalizar, en el cuarto apartado, realizaré una revisión historiográfica de los estudios sobre los tres tratados en defensa de las mujeres que analizo en el tercer capítulo, esto con el fin de mostrar cómo ha cambiado la visión sobre estos

a través de los años y como la *violencia hermenéutica* ha permeado en los trabajos más recientes que estudian estas obras. También espero que con el recorrido por la historiografía de la *cuestión de las mujeres* que daremos al final de esta investigación y con lo visto en el primer capítulo sobre la *Querella*, se pongan en relieve los matices que podemos ver entre quienes estudian historia de las mujeres, historia del género o historia feminista.¹

Los tratados no solo resultan interesantes por ser originales para su época, sino porque demuestran una corriente de pensamiento que, a partir de ese tiempo y hasta nuestros días, sigue permeando las obras masculinas sobre el pensamiento y actuar de las mujeres. La ambigüedad del concepto de femineidad que construyen estos textos institucionaliza la *violencia hermenéutica* sobre las mujeres y también ayuda a asimilar en nosotras mismas la indeterminación y contradicción que sentimos cuando interactuamos en el mundo. Al estudiar estos textos nos podemos percatar de los mecanismos sobre los cuales funcionan tanto el patriarcado como la misoginia, su complejidad y cómo están interiorizados en lo más profundo de nuestro ser y pensamiento, esto nos hace actuar y entender la manera en la que el patriarcado pretende que las mujeres deben conducirse, y relacionarse entre ellas, y con los hombres.

Esta tesis busca una respuesta a ese malestar que sentí cuando leí textos profemeninos escritos por hombres. Para ello, he emprendido una búsqueda histórica de que aquello que da origen a las contradicciones en este tipo de obras y sobre cuáles son los conceptos que tales autores codifican y cómo transmiten sus ideas. Quiero entender las ideas sobre las que se basa el patriarcado para evidenciar las contradicciones existentes en los productos culturales que nos ha legado para así darnos cuenta y poner en duda las bases sobre las cuales se sustenta y se esconde.

¹ Sobre la diferencia que existe entre cada una de ellas y el impacto que los diferentes enfoques históricos tienen en el análisis de la *Querella de las mujeres* escribe María-Milagros Rivera Garretas en 1991 y Roque Sampedro en 2018, María-Milagros Rivera Garretas, “La historia de las mujeres y la conciencia feminista en Europa” en *Mujeres y sociedad. Nuevos enfoques teóricos y metodológicos*, Luna, Lola coord., Barcelona, Universitat de Barcelona, 1991, y Roque Sampedro, “La *querella* de las mujeres en Castilla (siglo XV) y su relación con la historia de las mujeres y la historia de género” en *Historiografías*, vol. 16, julio-diciembre 2018.

Capítulo I. *La Querella de las mujeres*: su historiografía y sus problemáticas

En este capítulo se realizará un recuento de la historiografía de las obras que desarrollaron el tema de la *Querella de las mujeres*. En primer lugar, presentaré una serie de definiciones de la *Querella* desarrollado por historiadoras feministas y de la práctica y el pensamiento de la diferencia sexual porque son los primeros estudios que analizaron este fenómeno y porque me parece fundamental contrastar los postulados de estas autoras con los textos que se estudian más adelante, y así tener las herramientas conceptuales para entenderlos.

Realizaré una revisión historiográfica de lo que se entiende por *Querella de las mujeres* para así sentar las bases teóricas de nuestra problemática; paralelamente, revisaré brevemente la historia del término y analizaré las causas que provocaron este movimiento. Para finalizar, explicaré los postulados de la escritora más significativa de la *Querella de las mujeres*, Christine de Pizan.

Tomaré en cuenta las investigaciones de tres escritoras feministas: Joan Kelly, quien expone sus ideas sobre el tema en dos artículos: “Early Feminist Theory and the *Querelle des Femmes*, 1400-1789”,² y “¿Tuvieron las mujeres un Renacimiento?”.³ Por su parte, María-Milagros Rivera Garretas realizó uno de los primeros estudios del debate en lengua castellana sobre la *Querella* en su artículo *La Querella de las mujeres, una interpretación desde la diferencia sexual*,⁴ además de este texto y como parte fundamental del análisis de la historiografía sobre la *Querella*, en el capítulo III se hablará de su libro *El placer femenino es clitórico*,⁵ obra que define la *violencia hermenéutica*, concepto principal para analizar las tres fuentes principales de esta investigación. El último de los textos feministas comentados en este apartado será el de Teresa Forcades, quien, en el capítulo “La ‘Querelle des femmes’ y el nacimiento de la modernidad”, de su libro

² Joan Kelly, “Early Feminist Theory and the *Querelle des Femmes*, 1400-1789”, en *Signs*, vol. 8, n. 1, otoño, 1982, p. 428.

³ Joan Kelly, “Tuvieron las mujeres Renacimiento” en *Historia y Género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea*, James S. Amelang y Mary Nash eds., Valencia, Institució Alfons el Maganim, 1990.

⁴ María-Milagros Rivera Garretas, “La *Querella* de las mujeres, una interpretación desde la diferencia sexual” en *Política y Cultura*, núm. 6, primavera, 1996.

⁵ María-Milagros Rivera Garretas, *El placer femenino es clitórico*, A mano, 2020. Edición de Kindle.

La teología feminista en la historia,⁶ realizó una descripción del movimiento con el fin de señalar una continuidad en el pensamiento feminista.

Contexto historiográfico

Se suele denominar *Querella de las mujeres* a una discusión, movimiento o debate literario⁷ desarrollado principalmente a finales de la edad media y durante la época moderna en el que se trataron cuestiones sobre la cultura misógina y la valorización y el reconocimiento de las capacidades de las mujeres.

Las investigaciones sobre el concepto de *Querella de las mujeres* tuvieron en sus inicios una mayor presencia en Francia, y esto fue debido a dos razones. La primera es que las menciones de un debate que tuvieron como tema principal la defensa de las mujeres fueron hechas en francés, de hecho la primera referencia del tema aparece en la corte de la reina Juana I de Navarra, consorte de Francia, quien junto con sus damas sintieron un profundo malestar por el texto misógino de Jean de Meung, publicado en 1277, quien añadió una segunda parte al *Roman de la Rose*, obra escrita por Guillermo de Lorris en 1225.⁸ Durante el siglo XV, las primeras menciones de la *Querella* se pueden ver en el *Champion des Dames* (c. 1440), de Martin le Franc y en la introducción a la traducción francesa del *Triunfo de las donas* (1460), de Juan Rodríguez del Padrón. Autoras posteriores, como Margarita de Navarra y Marie de Gournay, se refieren a la controversia como *la cause des femmes*,⁹ y es precisamente en lengua francesa en la que, a partir de principios del siglo XX, aparece el término *Querelle des femmes* en la obra de historiadores de la literatura del siglo XVI.¹⁰

⁶ Así lo refiere Teresa Forcades I Vila, *La Teología Feminista en la historia*, Barcelona, Fragmenta Editorial, 2011, p. 141.

⁷ A este debate también se le ha llamado *discusión*, Marion Coderch, “Escapando de la molición mujeril”. Virtudes Femeninas y atributos de género en los tratados en defensa de las mujeres siglos (XIV y XV)” en Cristina Segura Graiño, *La Querella de las mujeres III. La Querella de las mujeres antecedente de la polémica feminista*, Madrid, Al-Mudayna, 2011, p. 77. El término *movimiento* es el usado por María-Milagros Rivera Garretas en sus escritos más recientes; elegir entre uno de estos conceptos o el término debate significa entender al fenómeno de distintas formas. Rivera Garretas, *El placer femenino...*, *op. cit.*, p. 42.

⁸ Esto lo menciona María-Milagros Rivera Garretas en su obra *El placer femenino...*, *op. cit.*, p. 43.

⁹ Ana Vargas Martínez, *La Querella de las mujeres. Tratados hispánicos en defensa de las mujeres (Siglo XV)*, Madrid, Fundamentos, 2016, p. 23-24.

¹⁰ Gisela Bock y Margarete Zimmermann hacen una reconstrucción historiográfica de la expresión “*Querella de las mujeres* en lengua francesa”, visto en Vargas Martínez, *La Querella de las*

El antecedente inmediato y un factor desencadenante de la difusión de los textos fundamentales de la *Querella de las mujeres* fue la *Querelle de la Rose*, llamada así por la polémica literaria provocada por el lanzamiento de la segunda parte del *Roman de la rose*.¹¹ La célebre escritora Christine de Pizan, quien participó en el debate¹² y dio respuesta al texto del *Roman*, fue la iniciadora de la *Querella de las mujeres*; ella participó en la *Querelle de las Rose* defendiendo a las mujeres de las diatribas misóginas lanzadas desde la obra, así como las hechas por sus adeptos. De hecho, el lugar de origen de los primeros escritos de la *Querella* y de aquellos en los que se menciona la polémica, es el otro factor que contribuyó significativamente a que las investigadoras comenzaran a considerarla como un producto únicamente francés.

A partir de los años ochenta y noventa del siglo XX los estudios sobre la *Querella de las mujeres* comenzaron, siendo el texto de *Early Feminist Theory and the Querelle des Femmes* de Joan Kelly el primer análisis y uno de los más importantes sobre el tema; esta obra abre el camino para otras investigaciones, especialmente anglosajonas.

Para el año de 1995, cuando se publicó la traducción al español de Marie-José Lemarchand del *La Ciudad de las damas*,¹³ los estudios hispanos sobre el tema ya habían comenzado.¹⁴ María-Milagros Rivera Garretas y Cristina Segura Graiño iniciaron las investigaciones; incluso hasta nuestros días, Rivera Garretas sigue siendo una de sus grandes voceras.

mujeres..., *op. cit.*, p. 24, Eukene Lacarra indica que la obra de Christine de Pizan se extendió por varias cortes europeas y que incluso existieron varios autores en años posteriormente inmediatos que la mencionan dentro de los listados de mujeres ilustres, como Martin Le Franc, Jean Marot, Jean Bouchet, el escritor anónimo de *Miroir aux dames* y Cristobal de Acosta, “¿Quién ensalza a las mujeres y por qué? Boccaccio, Christine de Pizan, Rodríguez del Padrón y Henri Cornelius Agrippa” en *Literatura y ficción: “estorias”, aventuras y poesías en la Edad Media*, Marta Haro Cortés coord., Valencia, Universitat de València, 2015, p. 78-79.

¹¹ María-Milagros Rivera Garretas “Christine de Pizan: la utopía de un espacio separado” en María-Milagros Rivera Garretas, *Textos y espacios de mujeres (Europa siglos IV-XV)*, 2da edición, Barcelona, Icaria, 1995, p. 186

¹² Escribió *La Epístola del Dios del Amor* en 1399, *Cartas de la Querella del Roman de la Rosa* entre 1398 y 1402, el *Cuento de la Rosa* en 1402 y su obra más importante *La Ciudad de las damas* en 1405, además de otras en años posteriores.

¹³ Cristina de Pizán, *La Ciudad de las damas*, Marie-José Lemarchand trad. y ed., Madrid, Siruela, 1995.

¹⁴ Un estudio más amplio de la historiografía sobre los textos españoles y catalanes que se han insertado en la *Querella* de las mujeres será tratado en el segundo capítulo de esta tesis.

Esta última autora es quien inició las investigaciones que relacionaban a escritoras en lengua castellana con la *Querella* francesa. Para el año en el que se había publicado la traducción de Pizan, esta autora había realizado importantes investigaciones sobre el tema, tanto de obras de Christine de Pizan, como de otras escritoras castellanas y catalanas.¹⁵

Posteriormente Cristina Segura Graiño se adentró en el tema a principios de los años dosmil.¹⁶ Aunque anteriormente había investigado sobre cuestiones relacionadas con la visión de las mujeres en la historia, fue a partir del inicio del siglo cuando dirigió una serie de investigaciones sobre la *Querella de las mujeres* en la península ibérica, en especial gracias al grupo de investigación “Fuentes literarias para la Historia de las Mujeres” que produjo una serie de libros compilatorios que ella coordinó, y también ha promovido las investigaciones de otros historiadores con el Proyecto I+D+i HUM 2007-65586 “La *Querella* de las Mujeres (ss. XIV-XVI) y sus repercusiones sociales y políticas”.¹⁷

A raíz del trabajo de estas investigadoras, han surgido trabajos promovidos directamente por los estudios de estas historiadoras o por quienes se han visto influidas por ellas. También, en muchos casos, las investigaciones se han ampliado a periodos posteriores al siglo XV.

Para la primera y segunda décadas del siglo XXI, surgieron trabajos que retoman gran parte de los estudios anteriores, estos buscaban explicar y analizar los orígenes de los primeros querellistas del debate en el contexto hispánico. Tal es el caso del libro de Ana Vargas Martínez, *La Querella de las mujeres. Tratados hispánicos en defensa de las mujeres (Siglo XV)*, publicado en 2016.

¹⁵María-Milagros Rivera Garretas, “Modelos de participación de las mujeres en la vida económica bajomedieval: ‘Le Livre des Trois Vertus’ de Christine de Pizan”, en *La donna nell’economia (secc. XIII-XVIII)*, Simonetta Cavaciocchi ed., Florencia, Le Monnier, 1990. “El cuerpo femenino y la Querella de las mujeres (Corona de Aragón, siglo XV)”, en *Historia de las mujeres en occidente. La Edad Media*, vol. 2, Georges Duby y Michelle Perrot eds., Madrid, Taurus, 1992. “La ‘Admiración de las obras de Dios’ de Teresa de Cartagena y la Querella de las mujeres”, en *La voz del silencio, 1: Fuentes directas para la Historia de las Mujeres (siglos VIII-XVIII)*, Cristina Segura Graiño ed., Madrid, Al-Mudayna, 1992, y “Las prosistas del Humanismo y del Renacimiento (1400-1550)”, en *Breve historia feminista de la Literatura Española (en lengua castellana). La literatura escrita por mujer. (De la Edad Media al s. XVIII)*, vol. IV, Myriam Díaz Diocaretz e Iris M. Zavala eds., Barcelona, Anthropos, 1997.

¹⁶ Cristina Segura Graiño, *Feminismo y misoginia en la literatura española. Fuentes literarias para la Historia de las Mujeres*, Madrid, Narcea, Colección Mujeres, 2001.

¹⁷ *Ibíd.* p. 8

A pesar de que los estudios en relación con la *Querella* se han ampliado y se les da una valoración importante en el devenir de la historia de las mujeres y del pensamiento feminista, aún existen distintas interpretaciones del desarrollo y del sentido del movimiento.

Se tiene cierto consenso de la fecha del final de este proceso histórico: la época de los movimientos sociales fomentados por las ideas ilustradas.¹⁸ Las escritoras del final de la edad moderna se plantean no solo una valorización de las mujeres sino también su propia participación social y política; de hecho, Celia Amorós establece que el feminismo comienza en el siglo XVIII cuando termina la *Querella*.¹⁹ Desde el punto de vista de esta autora, la *Querella* no expresa más que “quejas” o denuncias de las mujeres hacia su degradante situación mientras que la lucha de las mujeres del siglo XVIII tiene por objetivo “vindicar” a las mujeres resaltando no solo su valor simbólico, sino también haciéndolas partícipes de actividades políticas, sociales y culturales.²⁰

Sin compartir la apreciación de Amorós, únicamente por un deseo de establecer cierto orden historiográfico en el tema, marcaré una diferencia entre la *Querella* y la época denominada por Amorós de la “Vindicación”, y para eso tomo esa fecha de término.²¹ Como se desarrollará más adelante, la participación política y social directa derivada de pensamiento querellista buscó la inserción de las mujeres en actividades políticas, sociales y culturales; además, la propuesta de las escritoras de encontrar espacios simbólicos y una identidad femenina propia fue también una actitud política frente al pensamiento político masculino de la época.²²

En este punto me gustaría aclarar una cuestión importante. Hasta aquí, he tratado a la *Querella* como un movimiento o una discusión en el que las mujeres

¹⁸ Incluso María-Milagros Rivera Garretas quien defiende que persiste hasta la actualidad, nos indica que el consenso es que concluye en la Revolución Francesa, es decir, a finales del siglo XVIII

¹⁹ Celia Amorós, y Ana de Miguel Álvarez, *Teoría feminista: de la Ilustración a la Globalización*, vol. I, España, Minerva, 2005, p. 28

²⁰ Elena Laurenzi, “Christine de Pizan: ¿una feminista ante litteram?”, *Lectora revista de dones i textualitat*, n.15, 2009 (Ejemplar dedicado a: Mujeres y naciones), p.302

²¹ Kelly, “Early feminism...”, *op. cit.*, p. 6. Por otra parte, autoras como Rivera Garretas indican que la *Querella* de las mujeres aún continúa hasta nuestros días, Rivera Garretas, *El placer femenino...*, *op. cit.*, p. 42.

²² Laurenzi, “Christine de Pizan...”, *op. cit.*, p. 304.

participaron activamente en su defensa. De hecho, la fecha que doy como inicio de los estudios en el ámbito hispánico, tras la publicación de la traducción de *La Ciudad de las damas* y los estudios de Rivera y Graiño, indica el comienzo de una serie de investigaciones feministas con respecto al fenómeno.

Sin embargo, y como se verá en el capítulo IV, estudios sobre el debate en torno a la mujeres a inicios de la edad moderna en Castilla ya existían desde el siglo XIX, pero estos apenas son tenidos en cuenta en los estudios de las historiadoras feministas de finales del siglo XX, quienes comenzaron a revisar el debate desde otro enfoque, teniendo en cuenta lo que significó para el pensamiento femenino; de hecho, María-Milagros Rivera Garretas prácticamente no los menciona, ya que esos estudios únicamente examinaron las obras de escritores hombres dentro del debate, por esto, únicamente podían ser analizados desde un punto de vista literario, exceptuando el trabajo feminista de María del Pilar Oñate realizado en 1938.

Aquí es donde yo veo que comienza la confusión de los puntos de vista sobre el debate en torno a las mujeres, específicamente en la península ibérica y en los más estudios recientes sobre el tema, pues mientras las historiadoras feministas de finales del siglo XX, buscan la autorización de la propia voz de las escritoras del pasado, y por lo tanto encuentran en las escritoras sus principales fuentes para ver “lo que según ellas y no según el discurso masculino dominante era o es ser mujer en una época y en una cultura determinadas”;²³ los estudios anteriores a estas investigadoras, exclusivamente retoman los textos escritos por hombres, por lo que evidentemente solo lograron hacer análisis literarios comparativos entre lo que decían los defensores y los maldicientes de las mujeres. Los análisis más recientes, específicamente los de Ana Vargas Martínez, sufren esta confusión; esto se analizara más a fondo en el último capítulo de esta tesis; por el momento, yo definiré el marco teórico sobre el que descansan mis ideas sobre el debate en torno a la defensa del valor de las mujeres y el hallazgo de una identidad femenina separada del pensamiento patriarcal que las investigadoras han definido como principios centrales de la *Querrela de las mujeres*.

²³ Rivera Garretas, “La historia de las mujeres y la conciencia feminista...”, *op. cit.*, p. 124.

Las teóricas

Pasaré a desarrollar el concepto de *Querella* que se usará en esta tesis. Tomo tres de los textos de las más importantes teóricas sobre la *Querella*. La primera es estadounidense y es quien inaugura e impulsa el estudio de este fenómeno. Las otras dos son españolas, una de ellas es la principal investigadora de la *Querella* en lengua castellana y la otra es una teóloga feminista que utiliza el tema para analizar el devenir de la teología femenina.

En su ensayo “Early Feminist Theory and the *Querelle des Femmes*, 1400-1789”, publicada en la revista *Signs* en 1982, Joan Kelly mostró que los antecedentes de la teoría feminista, principalmente en la tradición angloamericana, hunden sus raíces en el tiempo y son producto de un “feminismo” francés anterior a la Revolución Francesa. El propósito de Joan Kelly en su artículo es mostrarnos que, si bien no existió el feminismo (término que surgió como tal, siglos después), sí surgieron las bases para desarrollar posteriormente la teoría feminista en los inicios de la edad moderna. Esta primer toma de conciencia de las mujeres sobre la subordinación en la que se encontraban y a la fundación de una tradición de mujeres que plasmaron su pensamiento sobre sí mismas tuvo lugar en el siglo XV.

Por otra parte, María-Milagros Rivera Garretas es una historiadora de la práctica y el pensamiento de la diferencia sexual. Ha tratado el tema de la *Querella* desde los años noventa, y es la principal investigadora del tema en España. Para esta investigación, tomó como referencia su texto *La Querella de las mujeres, una interpretación desde la diferencia sexual*, escrito en 1996, pues es un texto fundamental y uno de los primeros en español que hablan del movimiento; la autora ha afinado el estudio del tema a través de los años; sin embargo, muchos de los postulados que desarrolla en su artículo se mantienen y siguen vigentes más que nunca.

Para finalizar, retomo el texto de la teóloga catalana Teresa Forcades, específicamente los capítulos tres y cuatro de su libro *La teología feminista en la historia*, estos son: “La ‘Querelle des femmes’ y el nacimiento de la modernidad” y

“La primera escritora profesional en Europa: Christine de Pizan”. El libro de Forcades pretende mostrarnos, a través del análisis de obras y vidas de mujeres cercanas a la religión, cómo se plantearon ideas que buscan comprender a Dios a través de la experiencia de ser mujer; en estos capítulos la autora nos muestra como la teología feminista tuvo una estrecha relación con la *Querella de las mujeres*. Podemos ver cómo este movimiento se ha convertido en una categoría útil para el estudio de temas históricos, filosóficos y teológicos relacionados con las mujeres y el feminismo.

Las investigadoras coinciden en que el auge de la *Querella* se encuentra en la edad moderna, pero las fechas no son claras, para Kelly y Rivera²⁴ la discusión tuvo repercusiones hasta finales del siglo XVIII, cuando las pensadoras de ese siglo, imbuidas de las ideas revolucionarias de cambio social, mudaron sus ideas hacia nuevos debates. Sin embargo, la investigadora española sitúa el periodo de inicio de la *Querella* en la edad media, mientras que Kelly parece entender el fenómeno como un producto moderno. La historiadora estadounidense indica que las querellistas (o feministas tempranas como también las nombra) surgieron como reacción y respuesta a la disminución del poder y prerrogativas que tenían las mujeres nobles durante la edad media (situación que se ve expresada en los escritos del amor cortés) y de su reclusión al ámbito doméstico; para ella este hecho está íntimamente ligado al surgimiento de la edad moderna y a la nueva mentalidad burguesa, y gracias a las nuevas posibilidades que plantea el Humanismo. Forcades, por su parte, indica que la *Querella de las mujeres* no empieza hasta el siglo XVI aunque tiene un precedente importante en Christine de Pizan. Al igual que Kelly, Forcades inserta la discusión de la *Querella* en la época moderna, incluso más que la historiadora estadounidense, pues Forcades entiende a la *Querella* como un producto enteramente de la modernidad.

En cuanto a los objetivos de la *Querella* y las aportaciones que este movimiento tuvo para el devenir del pensamiento femenino, Kelly nos dice que, si bien no hubo una actuación social directa por parte de las pensadoras, estas

²⁴ Rivera afina su análisis sobre la *Querella* y cambia su postura en las últimas obras en las que analiza el tema; sin embargo, para esta parte de la explicación estoy considerando únicamente el texto de 1996 antes mencionado.

mujeres crearon un marco de ideas que tomaba en cuenta su experiencia femenina con respecto a las tradiciones misóginas, y da tres características básicas de la discusión:

Primero, que las obras de defensa de las mujeres de la *Querella* fueron polémicas. Segundo, las mujeres al tomar conciencia de la difamación misógina se dieron cuenta de que la construcción de su sexo era esencialmente cultural y social. Y finalmente, al darse cuenta de que la misoginia de los autores se debía a la visión particular de los hombres sobre las mujeres, crearon una nueva concepción de la humanidad en donde ellas se hacían presentes y participes activas de la misma.

Para María-Milagros Rivera, la *Querella* es un fenómeno histórico y literario, un debate tanto filosófico como político²⁵ que evoca transgresión. Las mujeres que participan en la *Querella* reflexionaron y escribieron desde su experiencia como mujeres, y pusieron así en duda el sistema que las oprimía, alejándose del orden simbólico patriarcal y situándose en el orden simbólico de la madre,²⁶ donde se encuentra la libertad femenina.

Para Forcades, la *Querelle des femmes* fue un conjunto de discusiones únicamente literarias en el que los hombres escritores se enfrentaron para atacar o defender a las mujeres:

En estas obras los personajes masculinos son los héroes: las mujeres juegan en ellas un papel de comparsa [...] La *querelle des femmes* se convirtió en el género literario por medio del cual los varones europeos exploraban y construían la identidad *masculina* del incipiente sujeto moderno: el héroe amante de la libertad, que lucha contra la tiranía y la opresión.²⁷

Sin embargo, la teóloga menciona que algunas escritoras del siglo XVI se introdujeron en el debate y, al contrario de los escritores hombres, ellas buscaron “objetivos de tipo práctico, como, por ejemplo, la reforma de las leyes y costumbres matrimoniales o el acceso de las mujeres a la educación”.²⁸

²⁵ Rivera Garretas, “La *Querella* de las mujeres...”, *op. cit.*, p. 27.

²⁶ Luisa Muraro, *Sobre el orden simbólico de la madre*, Beatriz Albertini trad., Madrid, hora y HORAS, 1994. Cuadernos inacabados 15.

²⁷ Forcades, *La Teología Feminista...*, *op. cit.*, p.44-45.

²⁸Forcades, *La Teología Feminista...*, *op. cit.*, p. 45

Forcades también indica que las escritoras argumentaron contra aquellos hombres que hipócritamente declaraban algún tipo de superioridad femenina, pues en muchos casos tenían intereses velados; indica que Moderata Fonte y Lucrezia Marinella²⁹ en sus obras no solo denunciaban el maltrato que sufrían las mujeres por parte de los hombres, sino también rechazaban a aquellos hombres *querellistas* que escribían, buscando granjearse el favor de las mujeres para obtener su simpatía o interés romántico.

La teóloga catalana nos dice que desde esa época se han dado los fundamentos del feminismo pero no el feminismo en sí mismo.

Considero decisivo destacar la continuidad existente entre el feminismo – que no aparece como tal hasta finales del siglo XIX - y la expresión continuada a lo largo de la historia de aquello que constituye su fundamento y su identidad: a saber, la contradicción entre el *discurso público sobre las mujeres y la experiencia personal de cada mujer*.³⁰

Opina que la base del feminismo es la discusión que se mantiene entre lo que se supone que son las mujeres como arquetipo y lo que cada una en realidad expresa y es.

En cuanto a las causas que provocaron la *Querella*, Kelly resalta el papel fundamental del Humanismo en el pensamiento de las querellistas. En el ideal de *humanitas* toda la humanidad era susceptible a ser incluida en el aprendizaje y la creación de conocimiento; sin embargo, en la práctica, solo los hombres tenían el derecho a hacerlo; además, los valores que toman los humanistas del mundo clásico supeditaban a la mujer al ámbito doméstico; sin embargo, las escritoras de la *Querella*, casi todas ellas de clases altas o de familias con poder económico, fueron educadas por humanistas y bajo los cánones de este movimiento lo que les dio las herramientas necesarias para desarrollarse en un ámbito intelectual.³¹ Para

²⁹ *Ibid.*, p. 45-47

³⁰ *Ibid.*, p. 42.

³¹ Para este tiempo la autora ya había matizado su idea de lo que Renacimiento y el Humanismo había significado para las mujeres de hecho en su artículo “¿Tuvieron las mujeres un Renacimiento?”, la autora pone en duda el hecho de que las mujeres llegaran a desarrollarse bajo las ideas del humanismo, al hacerlo cuestiona la misma idea de progreso generalizado y la periodización tradicional. Para esta autora, la historia de las mujeres no ha sido tomada en cuenta en las periodizaciones históricas comunes que trabajan bajo criterios masculinos, esto no ha hecho más que imposibilitar la percepción e incluso el desarrollo de una historia de las mujeres. Menciona que el Renacimiento y el ideal de *humanitas* no implican una ayuda para un cambio

Rivera Garretas los precedentes del debate fueron el *Frauenfrare* o “cuestión de mujeres” una tendencia de mujeres en Europa central en la que se alejaban de la sociedad, rechazando el matrimonio y estableciéndose en comunidades. Otro antecedente que menciona es de carácter académico: el triunfo en las universidades europeas de “una teoría muy antigua [...] Esta teoría es de Aristóteles, y se llama de la “polaridad entre los sexos” [...] El triunfo de esta teoría [...] se dio a partir de mediados del siglo XIII”;³² esta teoría sumamente perjudicial y misógina, daba por supuesto que existía una diferencia sustancial y jerarquizada entre hombres y mujeres. Es de notar que desde el siglo XIII, los que se enfrentaron tanto a favor como en contra de estos supuestos fueron especialmente hombres. Sin embargo, a comienzos del siglo XV, Christine de Pizan es quien dio contenidos feministas a la *Querella*, que se conservan hasta el final del movimiento. Rivera Garretas, al igual que Kelly, nos dice que la obra de Christine de Pizan se vio favorecida por el Humanismo, que si bien no elimina los supuestos sobre las mujeres que se tenían desde hacía siglos, si planteaba la posibilidad de una igualdad y valoración de las mujeres, aunque fuese solo frente al conocimiento.

Para Rivera Garretas la participación de mujeres de la península ibérica, sobre todo del reino de Castilla, en la *Querella*, se dio tanto en el campo de la escritura, que es el principal medio por el que se desarrolla esta discusión, como en el marco de los movimientos sociales femeninos; a través de ambos movimientos las mujeres buscaron lo que ahora podemos denominar como “existencia simbólica”. En el ámbito de la escritura, María-Milagros Rivera distingue dos tipos de escritoras: las *puellae doctae*, y aquellas que narran su experiencia propia; los movimientos sociales de la *Querella* a los que se refiere son, por ejemplo, las propuestas de vida de beatas y de beguinas.

significativo para la situación de las mujeres, sino que marcó un reforzamiento de los roles femeninos tradicionales. Kelly, “¿Tuvieron las mujeres Renacimiento?”, *op. cit.*, p. 93-94.

³² La autora señala que anteriormente se había dado una teoría propuesta por mujeres sobre la relación entre los sexos que se denominaba de la “complementariedad de los sexos” en la que se proponía que las mujeres y los hombres, si bien no eran equiparables en diversas cuestiones, si eran iguales en valor; pero esta teoría fue olvidada y depuesta por la que retomaba los textos de Aristóteles. Rivera Garretas, “La *Querella* de las mujeres...”, *op. cit.*, p. 27-28.

Teresa Forcades muestra que, desde el siglo XVI, en Europa, existe un pensamiento teológico-crítico de las mujeres sobre su realidad; resalta lo que cada una de las autoras que estudia pensó acerca del papel que cumplían las mujeres en la sociedad y la relación que este pensamiento tenía con la subjetividad religiosa femenina. Cada vez que las mujeres de aquella época escribieron, encontraron incongruencias en los postulados que los hombres hacían sobre ellas; denunciaron la opresión que sufrían en instituciones, como el matrimonio o la educación. Al final, las escritoras concluyeron que son los hombres quienes han mantenido ese orden. En este sentido, la teóloga feminista hace ver el análisis que esas escritoras hicieron sobre su realidad llegando a esbozar lo que ahora conocemos como *género*, una construcción cultural.

En general, Christine de Pizan tiene, para todas, un papel fundamental en la *Querella de las mujeres*; si bien algunas mencionan movimientos anteriores todas coinciden en que Pizan es la primera en tomar conciencia y plasmarlo en un texto.

El pensamiento nuevo de Christine fue investigar y refutar la misoginia. Y aún más importante, el debate sobre las mujeres que lanzó no presentó más los dos lados masculinos de la cuestión: el matrimonio y las satíricas burguesas, y sus respuestas. Christine de Pizan creó un espacio para mujeres opuesto al embate del vilipendio y el desprecio, y el ejemplo de su defensa les sirvió a las feministas durante siglos.³³

Para concluir, la obra de Kelly nos muestra a partir de qué premisas se dio el surgimiento de la *Querella*, lo inserta en su época y nos demuestra que fue una primera toma de conciencia y luego una reacción hacia dos posturas misóginas presentes en esos momentos: una antigua, que se basaba en el desdén hacia las mujeres, y la otra que surge en el propio Renacimiento y que perpetuaba la reclusión de las mujeres. Kelly finaliza reprochando una falta de continuidad y actualización en el debate, indicando que a pesar de la novedad del debate de la *Querella*, la discusión no desarrolló más ideas, por lo que quedó estática por mucho tiempo.

³³ Kelly, "Early feminism...", *op. cit.*, p. 11.

Del texto de Rivera Garretas podemos destacar su explicación de la existencia simbólica de las mujeres, pues desde este punto de vista la importancia de la *Querella*, no solo radica en el impacto social o político que pudo haber tenido en su propia época, sino en que la *Querella de las mujeres* fue, ante todo, una toma de conciencia tras la que algunas mujeres comenzaron a crear espacios propios de participación, lejos de aquellos en las que eran vedadas, y comenzaron a producir una serie de ideas que, si bien aún estaban lejos del feminismo, nos demuestran que el pensamiento de las mujeres sobre ellas mismas y su participación en el mundo no inició en el siglo XVIII.

A partir del análisis de cada uno de estos textos podemos encontrar las semejanzas y diferencias que las autoras mencionan. Todas coinciden en que la *Querella* es un movimiento de participación femenina en el discurso público sobre lo que las mujeres son y hacen; la *Querella* se vuelve así un espacio de participación femenina directa que expresa la autoría literaria femenina y el desarrollo de la autoridad simbólica de las mujeres.³⁴ Esto es precisamente lo que caracteriza a la *Querella*, que es un movimiento literario impulsado por mujeres y que relega y expone los discursos masculinos sobre la feminidad, mostrando la misoginia y el machismo estructural que en ellos existe.

Estos son los postulados que estas autoras tienen o tuvieron con respecto a la *Querella*; no podemos dejar de mencionar que dos de ellas, Kelly y Rivera Garretas, son importantes teóricas del movimiento y que fue a raíz de sus trabajos que nacieron otros trabajos de investigación sobre la *Querella*: una enorme cantidad de artículos y libros se escribieron sobre el tema tomando en cuenta sus ideas y, sin embargo, hasta la fecha parece no haber consenso. Las divergencias se centran en la duración de la *Querella*; las distintas autoras y autores que tratan el tema se decantan por distintos siglos de inicio y final cuando hablan de este fenómeno, aunque estos siempre van del siglo XIII al XV.³⁵ Recientemente,

³⁴ Sobre la autoridad simbólica femenina Rivera Garretas menciona que existe una larga tradición femenina por la búsqueda de una no mediada por hombres sustentada por una idea de igualdad frente a la gracia por ejemplo en el planteamiento de sacerdocio femenino, gnosticismo, místicas, herejes, entre otras. Rivera Garretas "Las Prosistas del Humanismo...", *op. cit.*, p. 85.

³⁵ Por ejemplo, en el libro *La Querella de las mujeres II. La Querella de las Mujeres antecedente de la polémica feminista*, obra coordinada por Cristina Segura, si bien nunca se hace mención de una temporalidad de la *Querella* dentro del libro, sí se da por sentado que, si bien tiene antecedentes,

María-Milagros Rivera Garretas aseguró que la *Querella de las mujeres* es un continuo que no ha terminado y se va transformando en el tiempo.³⁶

Christine de Pizan

En el Humanismo se definía un nuevo tipo de individuo, educado y ávido de buscar conocimiento universal, un individuo influido por un concepto de la época, denominado *ánimo*, que era una mezcla entre educación y temperamento.³⁷ Pero para las escritoras del siglo XV, los nuevos conocimientos que proponía les planteaban un error de epistemología: su realidad como mujeres se contraponía a las ideas desarrolladas en este movimiento cultural, de hecho el debate de la *Querella* se desarrolló gracias a las premisas misóginas que las autoras podían analizar y ver en textos de los hombres intelectuales de su época.

El Humanismo fue una *experiencia mortificante* y a la vez una fuente de oportunidades para las mujeres. La educación humanista suponía, principalmente para las burguesas y las nobles, recibir una educación que les proporcionaba su familia, ya sea por contratación de un tutor, o porque los mismos padres formaban parte de los círculos humanistas como escritores o artistas. Esta educación posibilitaba e incluso impulsaba a las mujeres a participar en la sociedad y en la cultura que habían aprendido.³⁸ Pero lo aprendido debió también suponer un sentimiento de impotencia, pues las expectativas y normas para su sexo, su dependencia económica y legal, su reclusión física y mental, y las obligaciones de asistencia y cuidado, las dejaba ancladas y sin posibilidad de elegir una existencia fuera de esos campos.

se da en pleno siglo XV; la disposición de los capítulos de libro y la elección de los artículos dentro de él así lo marcan, de hecho el libro empieza con un artículo de Christine de Pizan.

³⁶ María-Milagros Rivera Garretas, “La autoridad femenina en la *Querella* de las mujeres: Teresa de Cartagena y sor Juana Inés de la Cruz”, conferencia presentada en la X Semana de Estudios Medievales de la Universidad de Brasilia, del 25 de enero de 2022. Disponible en <https://www.semanamedievalunb.com/grava%C3%A7%C3%B5es> (consultado el 26 de abril de 2022).

³⁷ Esther Alegre Carvajal, “Utopía y Realidad. Mujeres constructoras en la ciudad renacentista” en *Retrato de una mujer renacentista*, Amparo Serrano de Haro Soriano y Esther Alegre Carvajal coords., Madrid, UNED, 2012, p. 50.

³⁸ Muchas escritoras y poetas estuvieron relacionadas con importantes hombres de negocios o con pensadores humanistas, como Aphra Behn, Mary Astell, Lucrezia Marinella, Racheal Speght, Bathsua Makin, Judith Drake, Elizabeth Elstob, etc. En Kelly, “Early feminism and The Querelle des Femmes...”, *op. cit.*, p. 78.

La *experiencia mortificante* e incluso "dramática" que sufrieron las mujeres que gozaron del privilegio de la instrucción, al realizar el intercambio intelectual con sus afines y maestros humanistas, implicaba que ellas, como mujeres, se sentían despreciadas y nuevamente oprimidas en la nueva cultura; pero apelaron a esa misma cultura puesto que, de sus principios e ideales procedía la legitimación para que ellas hablaran, y de sus propuestas se alimentaba su reflexión, aunque fuera para criticarla, reinterpretarla o subvertirla.³⁹

De esta manera, algunas mujeres, aunque seguían ancladas en lugares comunes destinados para ellas por el sexismo, tenían alguna oportunidad de educarse y cultivarse intelectualmente;⁴⁰ aunque la libertad de ejercerlo les seguía siendo negada, es cierto que muchas de ellas no dejaron que esto las frenara. En la tradición italiana es observable la gran aportación de estas escritoras.⁴¹

Christine de Pizan surge de entre estas mujeres, una intelectual nacida en los albores del Renacimiento, educada en casa de un humanista italiano e influida a su vez por famosos pensadores, como Dante y Boccaccio.⁴² Gracias a los conocimientos que ella pudo adquirir de su entorno familiar y cultural, comenzó a plantearse interrogantes sobre la condición social que tenía su sexo. Tuvo que deslindarse de su tradición literaria y de su realidad social, ya que estas solo manifestaban una supuesta inferioridad de las mujeres; reaccionó al tomar en cuenta su propia experiencia y darse cuenta de que la visión de las mujeres que se presentaban en los textos y en su inmediatez no se correspondían con la realidad que vivían las mujeres, pues esas ideas eran hechas a partir de la visión de los hombres.

³⁹ Laurenzi, "Christine de Pizan...", *op. cit.*, p. 302.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 8.

⁴¹ Por citar a algunas mujeres tenemos a Vittoria Colonna, Veronica Gambara, Gaspara Stampa, Tullia d'Aragona, Laura Terracina, Laura Battiferri, Veronica Franco, Moderata Fonte, Lucrezia Marinella y Arcangela Tarabotti, Androniki Dialeti, "Defenders and enemies of women in early modern italian Querelles des femmes. Social and cultural categories of empty rhetoric" en Presented at Gender and Power in the New Europe, the 5th European Feminist Research Conference, Lund, Suecia, agosto, 2003.

⁴² Pizan, *La ciudad...*, *op. cit.*, p. XXIV-XXV.

Pizan nació en el reino Lombardo-véneto, en 1364;⁴³ su padre fue Tommaso da Pizzano, un humanista veneciano contratado en 1368 por Carlos V y llevado con su familia a la corte francesa para desempeñarse como *phizicien* (médico y astrólogo) del rey; su madre era Margarita de la Rivière o Anastasia, una miniaturista de quien muy probablemente su hija aprendió este arte.⁴⁴ Christine vivió desde muy pequeña en Francia, en la corte, hasta que los conflictos políticos la hicieron retirarse al campo.

En 1379, a la edad de 13 o 14 años, ella contrajo matrimonio con un secretario real llamado Etienne de Castel y se convirtió en madre de una niña y dos niños; quedó viuda a temprana edad, cuando su esposo murió en 1389 durante una plaga, por lo que se vio obligada a buscar un trabajo para mantener a sus hijos y a su madre; es por ello por lo que comenzó a componer poemas hacia la década de los noventa del siglo XIV. Sus obras tempranas tuvieron cierto reconocimiento, por lo que pronto se vio favorecida por algunos nobles; por estas razones, es considerada la primera profesional de la escritura en Francia.⁴⁵

Hacia 1418, a raíz de los serios conflictos entre los Borbones y los Armagnacs, Pizan se vio obligada a mudarse de París a Poissy; allí, hacia 1429, escribió su última obra. De ella no se tienen más noticias después de la composición de esta obra, por lo que se considera que murió antes de 1431.

La autora se inscribe dentro de un importante debate intelectual francés que se dio a principios del siglo XV, en el que participaron varios intelectuales de la época: la ya mencionada *Querelle de la rose*.

La polémica comenzó con Jean de Montreuil, preboste de Lille, en el año de 1401, quien realizó un tratado alabando el *Roman de la Rose*, si bien en principio la disputa tenía que ver con el reconocimiento de los méritos literarios de Jean de Meung en el *Roman*, la polémica tomó otro matiz cuando Christine de Pizan reaccionó contra las ideas contenidas en esa parte de obra que mostraba una postura fuertemente misógina y misógama, salpicada del tono de burla y

⁴³Entrada dedicada a Christine de Pizan en *Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia*, Margaret Schaus ed., Nueva York, Routledge. Taylor and Francis group, 2006, p. 133.

⁴⁴Alegre Carvajal, "Utopía y Realidad...", *op. cit.*, p. 47.

⁴⁵Rivera Garretas, *Textos y espacios de mujeres...*, *op. cit.*, p.181.

cinismo.⁴⁶ Ella responde a la adulación de Meung por parte de sus adeptos y así dio inicio al debate epistolar entre ella y varios letrados: Montreuil, Pierre Col quien era canónigo de Nôtre Dame y Gontier Col que era secretario del rey; el intercambio de cartas se extendió hasta 1403. El debate lo tuvieron que parar por solicitud de Christine porque de la controversia intelectual habían pasado a los insultos personales; al parecer requirió la ayuda de varios personajes públicos para que frenaran la discusión, Jean Gerson, canciller de la Universidad de París y Guillaume de Tignonville, obispo de París e incluso parece que el debate trascendió del ámbito académico hasta la Corte francesa, ya que Christine también solicitó el apoyo de la reina Isabel de Baviera.⁴⁷ A raíz de su participación en el debate, Pizan nos dejó las primeras obras escritas por una mujer hablando explícitamente en contra de la negación del valor de la feminidad y las ofensas hacia su sexo de las que tenemos testimonio.

Hacia el año de 1399, Pizan escribió *La carta al dios del amor* en donde ya habla explícitamente del *Roman*;⁴⁸ sin embargo, en *La Ciudad de las damas*, su obra más conocida, es donde profundiza en el tema y muestra una crítica a la imagen patriarcal de la mujer.

La autora expone la defensa de las mujeres dentro del libro de acuerdo con el modelo escolástico, es decir, primero explica la teoría dominante, tras ello la debate y construye su defensa para, al final, sustentar sus ideas; también se vale del modelo de catálogo de mujeres que realizó de Boccaccio,⁴⁹ exponiendo una

⁴⁶ Rivera Garretas, *Textos y espacios de mujeres...*, op. cit., p.184, Rosa María Aguadé Benet "Christine de Pizan y las trobairitz: miradas entrecruzadas frente a la fin' amor" en Segura Graiño, *La Querella de las mujeres III...*, op. cit., p. 23-24 y Vargas Martínez, *La Querella de las mujeres...*, op. cit., p. 21. El *Roman de la Rose* fue escrito en dos periodos: la primera parte escrita hacia 1225 por Lorris es un poema alegórico de 4058 versos que habla sobre la teoría del fin amor y fue conocido como un manual para amantes cortesanos, pero quedó inconclusa. La segunda parte con 17722 versos es la más extensa y fue escrita por Jean de Meung cuarenta años después de la muerte de Lorris; esta trata sobre temas más variados como filosofía del amor, animales, naturaleza y contiene diatribas contra las mujeres, Monica Ann Walker Vadillo, "Le Roman de la Rose" en Revista Digital de Iconografía Medieval, vol V, n. 10, 2013, p. 31

⁴⁷Rivera Garretas indica que le pidió ayuda a Gerson, *Textos y espacios de mujeres...*, op. cit., p.186, pero Vargas Martínez indica que lo hizo a Tignonville y que llevo la discusión hasta Isabel de Baviera, *La Querella de las mujeres...*, op. cit., p. 21,

⁴⁸ *Women and Gender...*, op. cit., p. 134.

⁴⁹ Vargas Martínez, *La Querella de las mujeres... op. cit.*, p. 185.

exhaustiva lista de ejemplos de mujeres que refuerzan y ejemplifican su argumento.

En la primera parte del libro, Christine de Pizan cuestiona las diatribas que se lanzan en contra de las mujeres en ciertos libros, no sólo aludiendo al *Roman de la Rose* sino también a otros textos, como *Las lamentaciones de Mateolo*, en el que las mujeres aparecen como seres despreciables y causantes de todos los males del mundo. La *experiencia mortificante* de la que ya he hablado, se hace presente en ella, ya que se pregunta por qué se han escrito tantas obras hostiles a las mujeres e incluso duda de su propio saber: “Abandonada en estas reflexiones, quedé consternada e invadida por un sentimiento de repulsión, llegué al desprecio de mí misma y al de todo el sexo femenino, como si la naturaleza hubiera engendrado monstruos”.⁵⁰ Sin embargo, ayudada por Razón, Justicia y Derechura, tres figuras alegóricas femeninas, se da cuenta de su error y poco a poco denuncia la misoginia de su época:

Nos ha dado pena tu desconcierto y queremos sacarte de esa ignorancia que te ciega hasta tal punto que rechazas lo que sabes con toda certeza para adoptar una opinión en la que no crees, ni te reconoces, porque solo está fundado sobre los prejuicios de los demás.⁵¹

Las mujeres son las autoridades dentro del texto, e incitan a Christine a crear un modelo de sociedad nueva, una sociedad de cooperación y libertad para las mujeres; la autora construye una ciudad para las damas, una ciudad donde *todas las mujeres de mérito*, sin importar su clase y su condición, pudieran defenderse del ataque de los hombres:

[...] se trata de expulsar del mundo el error en el que habíais caído, para que las damas y todas las mujeres de mérito puedan de ahora en adelante tener una ciudadela donde defenderse contra tantos agresores. Durante mucho tiempo las mujeres han quedado indefensas, abandonadas como un campo sin cerca.⁵²

Una ciudad que se construye en el campo simbólico y que, sin embargo, “hundía sus raíces en los cambios sociales en acto y que asumió el carácter de una verdadera batalla para la redefinición de las relaciones sociales entre

⁵⁰ Pizan, *La ciudad...*, *op. cit.*, p. 65.

⁵¹ *Ibid.*, p. 66.

⁵² *Ibid.*, p. 69

hombres y mujeres”.⁵³ La ciudad como un lugar de convivencia femenina tenía un gran peso simbólico. Desde tiempos antiguos, la ciudad había sido representada como una alusión alegórica a ciertos conceptos, como lo demuestran Tito Livio y Agustín de Hipona; en el Renacimiento: “La ciudad [...] es el marco idóneo de las nuevas formas de vida, el símbolo del espacio público, es decir, el lugar del ciudadano, donde éste lleva a cabo su función, la acción pública la política”.⁵⁴ Pero para Christine de Pizan, la ciudad era más que eso, era un bastión y un refugio para las mujeres construido sobre el entendimiento en el “Campo de las letras”.⁵⁵

En el segundo y tercer apartado del libro, la autora nos narra una lista de mujeres ilustres que ejemplifican varias virtudes y actividades que las mujeres han tenido o desempeñado a lo largo de la historia; cada biografía es mencionada dentro de un tema que la autora quiere tratar, y se vale de ellas para demostrar sus ideas en torno a cada cuestión tratada. La forma en la que escribe difiere de lo que su antecesor inmediato en hacer biografías de mujeres ilustres, Boccaccio, había hecho en *De mulieribus claris*. El escritor italiano relata la vida de ciento seis mujeres paganas ilustres, y entremezcla las biografías de quienes considera mujeres “depravadas” con las mujeres que para él son virtuosas.⁵⁶ Boccaccio escribió una serie de biografías narrando únicamente historias de mujeres famosas y que no se alejaban de los modelos patriarcales de mujeres, de buenas/abnegadas o malas/depravadas. La obra de Christine, aunque retoma las biografías, “está escrita en positivo, destacando los valores de las mujeres”.⁵⁷

Desde mi punto de vista, este es el pilar de la obra de Pizan, pues la forma de destruir y rebatir los prejuicios misóginos es mediante la muestra, precisamente, de la valía y de la capacidad de las mujeres a lo largo de la historia

⁵³ Laurenzi, “Christine de Pizan...”, *op. cit.*, p. 304.

⁵⁴ Alegre Carvajal, “Utopía y Realidad...”, *op. cit.*, p. 46.

⁵⁵ Pizan, *La ciudad...*, *op. cit.*, p.17.

⁵⁶ Para ver como Boccaccio influye en otros escritores que se insertan en el ámbito de la *Querella* véase Lemarchand en su prólogo de *La Ciudad de las damas*, Segura Graiño, *La Querella de las mujeres III...*, *op. cit.*, p. 30, Giovanni Boccaccio, *Mujeres preclaras*, Violeta Díaz Corralejo trad. y ed., Madrid, Cátedra, 2010, p. 26 y María-Milagros Rivera Garretas, *Textos y espacios...*, *op. cit.*, p. 182 Vanessa Hernández Amez menciona la influencia de *De mulieribus claris* al *Libro de las virtuosas e claras mugeres* de Álvaro de Luna, “Mujer y Santidad en el siglo XV: Álvaro de Luna y El Libro de las virtuosas e claras”, *Archivum. Revista de la Facultad de Filología*, tomos 52-53, 2002-2003, p. 263

⁵⁷ Segura Graiño, *La Querella de las mujeres III...*, *op. cit.*, p. 19.

humana. En este apartado, por ejemplo, hay temas tan importantes para el pensamiento de las mujeres que incluso se ven expresados en los títulos de los apartados de su libro; tenemos la defensa del derecho de las mujeres a estudiar: “*Contra los hombres que pretenden que las mujeres no deben estudiar*”, o la protesta al supuesto de que a las mujeres les gusta ser violadas: “*Donde se refuta que los hombres cuando pretenden que a las mujeres les gustan que las violen, y como primer ejemplo, el de Lucrecia*”. También escribe contra los prejuicios que los hombres tienen sobre las mujeres: “*Donde se citan ejemplos de mujeres que fueron amadas por sus cualidades más que por sus encantos*” y “*Cristina toma la palabra y Derechura le contesta refutando a quienes pretenden que las mujeres seducen a los hombres con su coquetería*”.

A lo largo del libro, la autora comienza a subvertir los prejuicios misóginos con argumentos y ejemplos y, al hacerlo, se da cuenta de que la categoría de lo femenino es una construcción hecha por el discurso dominante de los hombres para definir y controlar a la mujeres.⁵⁸ “[...] en realidad ellos se van cargando de tanta autoridad moral que se atribuyen el derecho de acusar a las mujeres [...] Así, el hombre siempre tiene el derecho a su favor porque pleitea representado a ambas partes”.⁵⁹ Esta afirmación de Christine ha sido muy importante para orientar mi investigación.

⁵⁸ Esta idea desarrollada hace 600 años tendrá un lugar muy importante en la teoría feminista actual, la idea de que el ser mujer (y el hombre) no es más que una construcción cultural, lo que ahora llamamos *género*. La historia del concepto es amplia, sin embargo podemos indicar que empieza a inicios del siglo XX, Margaret Mead introduce la diferencia sexual en los estudios antropológicos y en el pensamiento académico en general con su obra *Sexo y temperamento en tres tribus primitivas*, publicada en 1935. En años posteriores Gayle Rubin fue quien explícitamente diferenció *sexo* de *género* y explicó la importancia del sistema que une tanto las necesidades de sexualidad y procreación de las distintas sociedad y la organización de estas necesidades en convenciones culturales que son aceptadas por ellas: “También toda sociedad tiene un sistema, de sexo/género –un conjunto de disposiciones por el cual la materia prima biológica del sexo y la procreación humanos es conformada por la intervención humana y social y satisfecha en una forma convencional, por extrañas que sean algunas de las convenciones.”, en “El tráfico de mujeres: notas sobre la ‘economía política’ del sexo” en *Nueva Antropología*, vol. VIII, núm. 30, noviembre 1986, p. 102-103. Para nuestros días estos conceptos son aceptados y utilizados generalmente “porque ofrece un modo de diferenciar la práctica sexual de los roles sociales asignados a mujeres y hombres [...] El uso de género pone de relieve un sistema completo de relaciones que puede incluir el sexo, pero no está directamente determinado por el sexo” en Joan W. Scott “El género: una categoría útil para el análisis histórico” en Marta Lamas, *El género: la construcción cultural de la diferencia sexual*, México, PUEG-Porrúa, 2000, p. 272.

⁵⁹ Pizan, *La ciudad...*, *op. cit.*, p. 160.

Christine de Pizan es, pues, la primera y la más importante escritora e intelectual de la *Querrela de las mujeres*; su libro más importante, *La Ciudad de las damas*, “es una perfecta declaración de principios de la *Querrela*”.⁶⁰ Al escribir, ella alzó su voz para dar cuenta de las consideraciones que recaían sobre las mujeres en esa época. Es la escritora que mejor expresa el espíritu de la *Querrela de las mujeres*.⁶¹

Definición

Para concluir este capítulo, quiero destacar varios puntos. En primer lugar me gustaría señalar que la *Querrela de las mujeres* es un movimiento desarrollado a partir de la experiencia femenina; la *Querrela* remite a una “una práctica política y un enorme movimiento cultural pacífico”,⁶² una *Querrela* que se desarrolló en el campo de lo simbólico, buscando un ideal de la posibilidad de autoridad simbólica femenina dentro de la literatura,⁶³ pero también fuera, pues el movimiento de la *Querrela* también incluye movimientos sociales femeninos que construyeron modos de vida alternativos, como las beatas o las beguinas. La *Querrela* rompe el silencio de las mujeres, reflejo de la imposición y subordinación que estas vivían en las sociedades patriarcales, y evidencia con ello, además, la voz escrita de las mujeres para denunciar la misoginia de su tiempo y defender sus capacidades.

Como cualquier proceso o acontecimiento histórico al que los historiadores nos acercamos, la *Querrela de las mujeres* es una categoría que expresa una manera en la que las historiadoras entienden y explican un conjunto de textos producidos, principalmente durante la edad moderna. Se trata de textos que demostraban inquietudes sobre el papel de las mujeres en la sociedad y sobre las normas sociales impuestas sobre ellas; denunciaban una tradición misógina a lo largo de la historia, defendían el valor de las mujeres y de lo femenino, y propugnaban por la existencia de una autoridad simbólica femenina. Como ya lo he mencionado, los análisis feministas y de la diferencia sexual lo han

⁶⁰ Segura Graiño, *La Querrela de las mujeres III...*, op. cit., p. 8.

⁶¹ *Ibidem.*, p. 10.

⁶² Rivera Garretas, *El placer femenino...*, op. cit., p. 42.

⁶³ Rivera Garretas “Las Prosistas del Humanismo...”, op. cit., p. 84.

demostrado, reconocidas medievalistas han investigado e interpretado los textos producidos en esta época por mujeres que defienden su sexo y su valía, dotándolos de un nuevo significado.

Sin embargo, como veremos más adelante, la *Querella de las mujeres*, según interpretaciones de algunas investigadoras que han realizado trabajos recientemente, también podría considerarse como un debate/discusión literaria realizada por hombres. Las interpretaciones masculinas son las que he escogido para analizar en el presente trabajo de investigación y se tratarán con detalle más adelante. Al respecto puedo decir, sin embargo, que, si contemplamos a la *Querella* como un debate literario realizado por escritores hombres, su alcance queda bastante restringido, por no decir suprimido de la discusión histórica, pues únicamente expresa un debate literario entre escritores hombres (defensores o detractores) hablando sobre mujeres y que realizaron textos para pelear y medir sus capacidades literarias,⁶⁴ por lo cual yo no comparto las apreciaciones recientes.

En el siguiente capítulo voy a explicar dos aspectos muy importantes para entender el análisis de mis fuentes; por un lado describiré la misoginia durante la época de la *Querella* para entender contra qué reaccionaron las escritoras de este movimiento y los escritores de la *cuestión de las mujeres*. Por otro lado daré cuenta de la *violencia hermenéutica*, término acuñado por María-Milagros Rivera Garretas que ayudará a entender el pensamiento de la época sobre las mujeres, la misoginia imperante y la importancia de la *Querella*.

⁶⁴ “The contrast between the groups of the defenders and enemies of women often indicates writers’ attempt to construct their own positive social identity. Their moral and intellectual uplift is achieved by the repeated comparison between themselves and “the others” namely, women’s enemies”, Dialetti, “Defenders and enemies...”, *op. cit.*

Capítulo II. La *Querella de las mujeres* ante la misoginia y la violencia hermenéutica

Una vez que he establecido qué significado tiene la *Querella* de las mujeres en el devenir del pensamiento histórico femenino, en este capítulo describiré y expondré la misoginia de la época para entender los prejuicios que la misoginia promueve sobre las mujeres y contra los cuales las escritoras de la *Querella* se rebelan. Posteriormente explicaré a que me refiero con violencia hermenéutica, un término que nos ayudará, tanto a entender las consecuencias que provoca la misoginia, como a comprender sobre qué bases se asientan los textos profemeninos que vamos a analizar en capítulos posteriores.

La misoginia y el miedo a las mujeres como control social

Para explicar la misoginia, cómo se crea y se desarrolla a finales de la edad media y a principios de la edad moderna, sigo el pensamiento de Mercedes Madrid Navarro, quien muestra la existencia de dos actitudes misóginas que influyen decisivamente en la forma de apreciar y tratar a las mujeres dentro del patriarcado;⁶⁵ estas actitudes no siempre van de la mano, tampoco se muestran explícitas y delimitadas en todos los casos y, dependiendo de la época y del lugar, una sobresale más que la otra,⁶⁶ pero son constantes y se pueden apreciar en casi todas las civilizaciones a lo largo de la historia; estas dos expresiones de la misoginia son el sexismo⁶⁷ y la ginecofobia.

En específico, la ginecofobia es una hostilidad que surge de un sentimiento de temor-odio hacia las mujeres, en esta posición se ve a las mujeres como seres peligrosos y dañinos que amenazan la estabilidad de una persona o de una comunidad, la ginecofobia está latente en las sociedades, pero parece más evidente cuando las mujeres se salen de los estándares establecidos o cuando

⁶⁵ *Ibid.*, p. 13.

⁶⁶ Mercedes Madrid trata en específico la civilización griega.

⁶⁷ He evitado extenderme en el texto sobre el sexismo, pero la autora lo define como la consideración de que las mujeres están subordinadas a los hombres debido a su incapacidad para ejercer ciertas funciones o para realizar ciertas acciones físicas, intelectuales, psicológicas o morales porque son inferiores o simplemente incapaces de realizarlas; el sexismo se ve reflejado en la asignación y en la restricción de papeles y tareas sociales específicas para mujeres, es la manera más común de misoginia; sin embargo, esta actitud no siempre va acompañada de aversión abierta y declarada hacia las mujeres. Madrid Navarro, *La misoginia...*, *op. cit.*, p. 13.

eventos traumáticos de diversa índole afectan a las sociedades; en las mujeres se encuentra un culpable o se hace una descarga de las emociones estresantes.

Al parecer, la misoginia que se desarrolla en la literatura y en la cultura de la baja edad media, y que impacta las obras que se estudian en esta tesis, es de tipo ginecofóbica. Los escritores misóginos en sus obras pretenden advertir de la maldad inherente de las mujeres, y a modo de protección contra el supuesto mal que representan, escriben diatribas y burlas contra ellas.

La configuración del mundo europeo occidental a finales de la edad media y durante la edad moderna estaba basada principalmente, aunque no exclusivamente, en el vínculo de dos culturas, la grecolatina y la judeocristiana. La misoginia se vio favorecida y se trasladó a diversos ámbitos de la cultura y de las sociedades medievales por ese conjunto de pensamientos judíos, griego y latino, y luego cristiano-romano, que convergieron en la religión cristiana:

Los discursos jurídico y científico concuerdan con el eclesiástico en los puntos esenciales de la construcción de los géneros masculino y femenino ya mencionados, e intentan minimizar las diferencias que surgen en otros aspectos debido a la necesidad de permanecer en la ortodoxia cristiana.⁶⁸

Para el siglo XI, en Europa occidental surgen obras moralizantes, en donde las mujeres aparecen como seres perversos, causantes de muchos de los males de los hombres, y como asistentes del demonio que los induce al pecado. Estas obras son clave a la hora de crear una imagen desfavorable de las mujeres, o bien, de proponer comportamientos femeninos que se amolden a los intereses masculinos. Aparecen casi siempre en la literatura religiosa y popular, como sermones, cuentos, poemas, relatos, etc.⁶⁹

La misoginia de la literatura clerical de los siglos XI al XIII, se expresa de manera marcada en textos de carácter moral-ascético y en las obras que recuperan los conceptos aristotélicos de mujer dentro del ámbito universitario.

⁶⁸ María Eugenia Lacarra "Representación de mujeres en la literatura española de la Edad Media (escrita en castellano)", en Iris Zavala, *Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana)*, ¿volúmenes? Vol. II: *La mujer en la literatura española*, Barcelona, Anthropos, 1995, p. 25. La misoginia más violenta que impulsaba la religión cristiana no tuvo cabida en todas las regiones de la fragmentada Europa de esos años; así lo demuestran las herejías femeninas que se producen en el siglo XIII. En Luisa Muraro, *Guillermina I Maifreda: Historia de una herejía femenina*, Blanca Garí trad., Barcelona, OMEGA, 1997, p. 197.

⁶⁹ Archer, *Misoginia y defensa...*, *op. cit.*, p. 21-22.

Los esfuerzos que la Iglesia hizo por normalizar a su comunidad se hacen presentes en la llamada Reforma Gregoriana, en donde se establece un código moral que conduzca el actuar de sus integrantes.⁷⁰ Una parte de la literatura que se produce dentro del ámbito eclesiástico busca regular el comportamiento sexual de los clérigos y los monjes, después de los serios cuestionamientos que se plantearon sobre el matrimonio y el concubinato, cuestionamientos que llegaron a su fin con la imposición del celibato obligatorio durante el segundo Concilio de Letrán, en 1139.⁷¹

La nueva manera del deber ser del clero regular y secular se promueve con la creación de los *contemptus mundi*, obras hechas para persuadir a monjes y clérigos de alejarse de los placeres mundanos. En estos textos, las mujeres son quienes causan todos los males y las desgracias de los hombres. Ejemplo de ello, aunque existen muchos otros más, lo podemos ver en un poema de Marbodo de Rennes (*circa* 1035-1123), quien fue obispo de Rennes:

Entre las innumerables trampas que el astuto enemigo ha tendido por todos los senderos y campos del mundo, la mujer es la más grande y de las que casi nadie puede escapar. Ésta, triste cabeza, malévolas estirpe, linaje corrupto, engendra muchos escándalos por todo el mundo, provoca disputas, riñas y crueles sediciones, lleva a la guerra a viejos amigos, separa afectos y enemista a padres e hijos; digo poco también destrona reyes y tetrarcas, crea discordias entre pueblos.⁷²

Obras como la de este prelado expresan una clara animadversión y rencor hacia las mujeres, pues buscan alejar a las mujeres de los miembros de comunidades religiosas, especialmente de monjes y clérigos, por lo que generalizan y maximizan los supuestos vicios que, según esos textos, son propios e inherentes a las mujeres.

En el caso del pensamiento teológico el protagonismo que estaban tomando las mujeres en el ámbito civil y eclesiástico en el siglo XII, favoreció el desarrollo de un pensamiento femenino propio y llevó a la búsqueda de un fundamentación a esos cambios en la teología, pensadoras como Hroswitha von

⁷⁰ Mercè Puig Rodríguez-Escalona, *Poesía misógina en la edad media latina: ss. XI-XIII*, Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, 1995, pp. 12-14.

⁷¹ Alfons M. Stickler, "El celibato eclesiástico: su historia y sus fundamentos teológicos", en *Scripta Theologica*, n. 26, 1994, p. 38.

⁷² Rodríguez-Escalona, *Poesía misógina en la edad media...*, op. cit., p. 171.

Gardersheim, Elisabeth Schönau e Hildegard von Bingen, fueron algunas de las representantes de este movimiento.⁷³ Sin embargo un siglo después, ese pensamiento teológico femenino se vio afectado cuando ya desde el siglo XII, pero de manera decisiva en el siglo XIII, el mundo musulmán que había recuperado los textos de Aristóteles, permitió que el pensamiento de este clásico se extendiera al ámbito académico cristiano.⁷⁴ La academia decidió incorporar a la estructura y al contenido del currículum universitario el pensamiento aristotélico, en especial en la Universidad de París⁷⁵, Este pensamiento, filtrado además por la filosofía musulmana, se basaba en la idea de la supuesta subordinación e inferioridad de las mujeres para sus teorías sobre la biología femenina, el rol público de las mujeres y su nula participación política.⁷⁶ Obras como la *Summa Theologiae* de Tomas de Aquino, influida por los razonamientos de Alberto Magno, quien condensó las ideas de la medicina greco-árabe y las tesis aristotélicas, son muestra de la asimilación del pensamiento de Aristóteles en la universidad.⁷⁷

Como he mencionado el pensamiento del filósofo griego era sumamente misógino, por ejemplo, en su obra *Generación de los animales*, Aristóteles establece que la mujer es un ente pasivo mientras que el hombre es un ente activo. Esto se expresa en la reproducción, pues, para él, la mujer es un contenedor de la materia sin forma que el hombre fertiliza y dentro del cual impregna la vida.⁷⁸ En su libro *Política* establece que el hombre es quien debe gobernar y la mujer quien debe ser gobernada; de hecho, la subordinación política de la mujer al hombre no se diferencia mucho del dominio que ejerce el hombre como amo del esclavo y dirigente de los hijos dentro del hogar. Confina a la mujer

⁷³ Josep-Ignasi Saranyana, *La discusión medieval sobre la condición femenina: siglos VII al XIII*, Salamanca, Universidad Pontificia, 1997 p. 96.

⁷⁴ Virginia Aspe Armella, "Las distintas vías aristotélicas de la tradición medieval" en *El saber filosófico: Antiguo y moderno*, Jorge Martínez Contreras y Aura Ponce de León coords., vol. 1, México, Siglo XXI /Asociación Filosófica de México A.C, 2007.

⁷⁵ Saranyana, *La discusión medieval...*, *op. cit.*, p. 101-102.

⁷⁶ *Women and Gender...*, *op. cit.*, p. 35

⁷⁷ Saranyana, *La discusión medieval...*, *op. cit.*, p. 17

⁷⁸ José Luis Canet Vallés, "La mujer venenosa en la época medieval" en *Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y del Renacimiento*, n. 1, 1996-1997. Disponible en http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista1/Mujer_venenosa.html. (consultado el 30 de enero de 2020).

al *oikos*, es decir al ámbito doméstico, porque, según él, es incompetente para ejercer cualquier tipo de mandato por su incapacidad e inferioridad natural.⁷⁹

A esta introducción del pensamiento aristotélico en la academia es lo que Prudence Allen ha llamado la *Revolución Aristotélica*.⁸⁰ Esta revolución académica misógina propugnaba la política sexual de la polaridad de los sexos, que establecía que las mujeres y los hombres eran diametralmente opuestos y que los hombres eran superiores a las mujeres, en esta época se produce obras teológicas académicas importantes que poco a poco eliminan cualquier posibilidad de otro tipo de interpretación de las sagradas escrituras y que se convierten en posturas profundamente sexistas y ginecofóbicas.

La puesta en práctica de los postulados de la Revolución Aristotélica,⁸¹ y el triunfo de la teoría sobre los sexos que se desprende de ella, imposibilitó la convivencia con otras dos teorías teológicas y de política sexual: la teoría de la unidad de los sexos y la teoría de la complementariedad de los sexos.⁸²

La teoría de la unidad de los sexos, que también había sido delimitada por algunos pensadores clásicos,⁸³ establecía que si bien existen diferencias entre hombres y mujeres, estas no son significativas y no impiden la igualdad entre ellos.⁸⁴

Por otra parte, la teoría de la complementariedad establecía que hombres y mujeres son diferentes, pero iguales en valor, y no establecía ningún tipo de

⁷⁹ *Women and Gender...*, *op. cit.*, p. 35.

⁸⁰ Prudence Allen, *The concept of woman. The Aristotelian Revolution 750 BC–AD 1250*, 2a. edición, Michigan, Wm. B. Eerdmans, 1997.

⁸¹ *Ibíd.*, p. 4-5.

⁸² *Ibidem.*, y María-Milagros Rivera Garretas, “La Querrela de las mujeres...”, *op. cit.*, p. 27.

⁸³ Específicamente por los pitagóricos, por Platón y, posteriormente, por los neoplatónicos, Allen, *The concept of woman...*, *op. cit.*, p. 78-79, 193.

⁸⁴ La interpretación de los textos sagrados con el pensamiento de autores clásicos, especialmente el de Orígenes y Agustín de Hipona, con antecedentes en Filón, parte de los pensadores medievales dio la posibilidad de plantearse diferentes posturas con respecto a la condición y la dignidad de la mujer en la vida cristiana europea, en general durante la parte de la edad media en la que empiezan a tratarse estos temas (aproximadamente desde el siglo IX) existía una interpretación alegórica de las escrituras, especialmente con respecto al dicotomismo de la *ratio superior* y de la *ratio inferior* que se tomaban como paralelos de *vir/mulier*, la segunda no estaría subordinada a la primera, sino que sería la subordinación del apetito sensitivo (*mulier*), no del sexo femenino, al apetito intelectual (*vir*), Saranyana, *La discusión medieval...*, *op. cit.*, p. 31-32, 96, 137-138.

jerarquización.⁸⁵ Cabe destacar que esta última es la única de las tres teorías que proviene del pensamiento de mujeres y es propiamente medieval, ya que no resulta del pensamiento de autores clásicos, es el pensamiento femenino que tuvo su auge un siglo antes de la Revolución Aristotélica.

Sin embargo, los textos de Aristóteles tuvieron un profundo impacto en el conocimiento académico universitario; su visión sobre la identidad sexual se diseminó y fue adaptada en varias obras escritas de la época.⁸⁶

La teoría de la polaridad de los sexos venció en el campo académico controlado por el clero. Las mujeres fueron excluidas de la esfera universitaria a la cual no se les fue permitido acceder. La universidad, de ahí en adelante, legitimó el conocimiento académico y reguló su práctica social y, de esta manera, las mujeres quedaron vetadas del ámbito público de conocimiento.⁸⁷

Otro factor que contribuyó a impulsar a las escritoras de la *Querella* fue la literatura del amor cortés.⁸⁸ Se trató de una cultura⁸⁹ que presentaba, aparentemente, una visión novedosa de las mujeres de la nobleza, y parecía trastocar la sociedad cortesana feudal. Con las ideas vertidas de esa cultura en textos escritos y difundidos entre la élite intelectual de Europa, se cultivó una manera de entender la vida.⁹⁰ El discurso cortés esbozaba una visión construida desde el mismo seno de las clases privilegiadas, un discurso que preconizó la

⁸⁵ Esta teoría se dio en el ámbito de los monasterios femeninos de la orden benedictina entre los siglos IX y XII y tuvo su más grande exponente en Hildegard von Bingen, Ana Vargas Martínez, *La Querella de las mujeres...*, *op. cit.*, p. 43-44.

⁸⁶ Allen, *The concept of woman...*, *op. cit.*, p. 414

⁸⁷ Rivera Garretas, *El placer femenino...*, *op. cit.*, p. 31, 42.

⁸⁸ Jean de Meung bebe de la tradición del *fin'amor* y del amor cortés, su parte del *Roman de la Rose*, parece responder de manera erudita y a la vez irónica al tema del amor y a la exaltación a las mujeres de los trovadores "Desplazada de la historia inicial y minimizando el juego alegórico, el autor elaboró una trama narrativa en la cual las digresiones de todo tipo llegan a ser más importantes que el hilo argumental [...] Meun convirtió la obra en un compendio enciclopédico donde se reflexiona sobre el amor [...] presento a una mujer en las antípodas de aquella cantada por los trovadores o de la descrita por Guillaume de Lorris", Aguadé "Christine de Pizan y las trobairitz...", *op. cit.*, p. 24. A esa ironía y cinismo que impulsaba el detrimento que sufrían las mujeres, Christine contestó.

⁸⁹ Entendiendo esta palabra en una versión tradicional y restringida, es decir, como aquello que producen y consumen las clases privilegiadas.

⁹⁰ "[...] el amor cortés no es solo una corriente o estilo literario; más bien se trata de una manera de ver y entender la vida, la sociedad cortesana medieval", en Juan Menéndez Peláez, "Menéndez Pelayo y la novela sentimental: la impronta del amor cortés", p. 229, en "*Orígenes de la novela*". *Estudios*, Raquel Gutiérrez Sebastián y Borja Rodríguez Gutiérrez coords., Santander, Universidad de Cantabria, 2007.

adopción y puesta en práctica de ciertos valores que los distinguen del resto de la población, según sus propias creencias.⁹¹ De entre todos los valores cortesés, la cortesía es tal vez el más significativo y notorio, pues muestra el código referencial de la sociedad cortés feudal. Indica la posición dentro del estamento social: “cortesía frente a villanía”;⁹² para los campesinos y los demás no podía existir el amor, solo el cortesano es capaz de ajustarse a la norma aristocrática. Andreas Capellanus escribió la obra cumbre de amor cortés, *De arte honeste amandi*, donde asegura lo siguiente:

Es absolutamente imposible encontrar campesinos que sirvan en la corte de Amor [...] Si por casualidad te atrajese el amor de las campesinas, guárdate de adularlas con muchas lisonjas, y si encuentras la ocasión propicia, no dudes en dar rienda suelta a tus deseos y poseerlas por la fuerza.⁹³

También existió una clara analogía entre la religión cristiana y la religión del amor cortés. Aunque en un principio parecen irreconciliables, sus supuestos son los mismos. Así como la gracia es para el cristianismo, el amor (reglamentado) lo es para el amor cortés.⁹⁴ En el amor cortés se da la objetivación de la dama como ente de culto. La mujer se define como una deidad dentro de ese pensamiento, pero termina por ser vista como un objeto, distante y pasivo para los trovadores; una deidad de piedra que no construye ni define el amor, solo lo recibe; además, está condicionada a recibir amor dependiendo de su rango social.

Ante semejantes ideas, las mujeres comenzaron a plantear sus propios pensamientos, y a subvertir los postulados del amor cortés, como lo hicieron las *trobairitz*⁹⁵ o las mujeres mecenas de esta literatura, como María de Champaña o Isabel de Baviera. Sin embargo, predominó la visión masculina de la mujer en el amor cortés, la que ha perdurado con fama hasta nuestros días, y tuvo impacto directo en la literatura subsecuente.

Posteriormente, y como ya se he mencionado, con el Renacimiento se abordaron el amor y la sexualidad en relación con la institución familiar; se

⁹¹ Verdon, *El amor en la Edad Media...op. cit.*, p. 89.

⁹² Menendez Pelaez, “Melendez Pelayo y la impronta...”, *op. cit.*, p. 229.

⁹³ Visto en Verdon, *El amor en la Edad Media...op. cit.*, p.88-89.

⁹⁴ Kelly, “Tuvieron las mujeres Renacimiento”, *op. cit.*, p.100.

⁹⁵ Mariri Martinengo, *Las Trovadoras, poetisas del amor cortés*, Clara Jourdan ed., Ana Mañeru Méndez trad. poética, María-Milagros Rivera Garreta trad. en prosa, Madrid, horas y Horas, 1997.

desarrolló el sistema burgués de roles sexuales, situando al hombre en la esfera pública y a la mujer en el hogar. De él se exigían cualidades sociales y de ella, castidad y maternidad.⁹⁶ Con ciertos cambios en el enfoque misógino, pues esta vez apareció una práctica sexista, en el ámbito de la literatura y en el ámbito académico⁹⁷ se desfavoreció de nuevo a las mujeres.⁹⁸

En este apartado me he detenido en tres antecedentes fundamentales para comprender la *Querella*: la Reforma Gregoriana, el triunfo de la visión aristotélica de los sexos y el lugar de la figura femenina dentro de la literatura de amor cortés a finales de la edad media. El Renacimiento agregó un nuevo factor, pues a la ginecofobia se agregó el sexismo, que recluyó a las mujeres en el hogar, aduciendo incapacidad para cualquier otro oficio.

Las mujeres de las clases bajas continuaron sufriendo la peor parte del dominio patriarcal, sin embargo, según Kelly, las nobles perdieron cierto estatus y derechos políticos que habían tenido en la edad media.⁹⁹

Con los textos misóginos ginecofóbicos se infundió temor en el ser femenino y se procuró confundir a las mujeres de su placer propio y de su pensamiento, pero las escritoras de la *Querella* no lo permitieron.

Confusión de placer, confusión de pensamiento: La violencia hermenéutica

El concepto de violencia hermenéutica es desarrollado por María-Milagros Rivera Garretas en su libro *El Placer femenino es clitórico*, publicado en 2020. En esta obra, la historiadora realiza una reflexión e investiga sobre los alcances y sentidos que tiene el conocimiento o el desconocimiento del placer de las mujeres, y la contradicción de significados y sentidos que ejerce el conocimiento académico patriarcal sobre ellas, lo que produce la llamada violencia hermenéutica.

⁹⁶ Kelly, “¿Tuvieron las mujeres Renacimiento?”..., *op. cit.*, p. 115.

⁹⁷ En el ámbito académico no solo estaban las ideas de los humanistas florentinos sino también posteriormente el desarrollo el *Discurso del método* y la invención de la vagina como lo ha mencionado Rivera Garretas.

⁹⁸ Al respecto opina Joan Kelly que la *Querella* no se desarrolla sino hasta el auge del Renacimiento, por dos razones tanto porque a partir de allí se comienza a formar un nuevo sistema más opresor para las mujeres fomentado por las necesidades y actitudes burguesas como por el impulso que le da la nueva.

⁹⁹ Kelly, “¿Tuvieron las mujeres Renacimiento?”..., *op. cit.*, p. 94.

La autora comienza explicando el placer, acción desde la cual parte el sentir libre de ser mujer y el conocimiento femenino. El placer libre de ser mujer se aleja del dominio y del dolor y, por lo tanto, de la concepción machista de placer que tiene al dolor como una de sus características principales. Ella parte del concepto *sentir originario* desarrollado por la pensadora María Zambrano, quien lo describe como “[...] sentir que es origen y origina: que es origen porque viene de la madre”.¹⁰⁰ Zambrano recuperó la idea del vínculo entre “[...] el sentir de las entrañas y el alma, vínculo roto por el patriarcado”.¹⁰¹ El sentir constituye el alma y el ser mismo, además permite que se desarrolle el conocimiento: “[...] todo aquello que puede ser objeto del conocimiento, lo que puede ser pensado y sometido a experiencia, todo lo que puede ser querido, o calculado, es sentido previamente: hasta el mismo ser”.¹⁰²

Rivera indica que fueron las pensadoras de la diferencia sexual de la Librería de mujeres de Milán y las filósofas de la comunidad femenina de Diótima quienes reconocieron la importancia de su ser mujeres como fuente inagotable de conocimiento.

La autora plantea, como uno de los principios del temor impuesto al conocimiento de las mujeres,¹⁰³ la afirmación de que el orgasmo vaginal es el único posible orgasmo para ellas. Se evita así que encuentren el placer propio y, con ello, el desarrollo de un conocimiento. Esta imposición del orgasmo vaginal es sostenida por la medicina científica, la psiquiatría y el psicoanálisis: “El orgasmo vaginal hubo que inventarlo porque no existía. Y hubo que imponerlo porque la penetración tiene poquísimos encantos y muchos riesgos: desde el embarazo no deseado hasta el incesto [...] pasando por la sífilis, el papiloma humano y otras enfermedades del pene”.¹⁰⁴ Pero este orgasmo no solo no existía porque fue

¹⁰⁰ Rivera Garretas, *El placer femenino...*, *op. cit.*, p. 7.

¹⁰¹ *Idem.*

¹⁰² *Idem.*

¹⁰³ “tenemos siempre temblando de tanto obligarnos a dudar y dudar de todo, hasta convertir la duda en método, ignorando la certidumbre enorme del sentir y del placer.” *Ibíd.*, p. 9.

¹⁰⁴ *Ibíd.*, p. 12.

forzado por el nuevo pensamiento moderno sino porque el propio concepto de vagina, tal como lo conocemos, no existía.¹⁰⁵

La autora nos indica que la imposición del placer es una batalla por el sentido y el valor por ser mujer, porque al negarle el placer propio, se debilita a las mujeres “[...] una mujer sin placer es mucho más dominable y colonizable que una que no se equivoca de orgasmo, porque la mujer sin placer está debilitada, desorientada y triste. La tristeza femenina es política, como lo son su dolor y su insatisfacción sexual crónica, aún vigente en el siglo XXI”.¹⁰⁶

La mujer vaginal se define como una mujer que asume una disposición total hacia el hombre, y siente culpa por todo placer que no provenga o se asocie con él, desplazada de su centro, alejada de su placer, indefinida y manejable. En capítulos más adelante, Rivera describe la diferencia entre mujer clitorica y mujer vaginal, diferencia ya planteada por Carla Lonzi a través de *Rivolta Femminile*, en 1971,¹⁰⁷ la primera encuentra su placer en sí misma, sin dejarse guiar por el placer del hombre; la segunda se deja guiar por el placer del hombre; al hacerlo, deja de tener existencia simbólica porque no conoce o no acepta el placer propio: “La mujer clitorica concibe cuerpos sin coito y conceptos sin falo. La mujer vaginal concibe cuerpos con coito y conceptos con falo. [...] La mujer clitorica es existencial y ontológicamente clitorica. La mujer vaginal es vaginal adquirida, no de nacimiento porque la vagina no existe: solo existe la matriz”.¹⁰⁸

¹⁰⁵Es hasta el siglo XVII, específicamente en 1641 en la obra en latín *Syntagma Anatomicum* de Johannes Wesling que la palabra aparece por primera vez con su definición médica actual, en castellano aparece hasta 1817, *Ibíd.*, p. 13.

¹⁰⁶ *Ibíd.*, p. 18.

¹⁰⁷ La mujer clitorica y la mujer vaginal fueron definidas por Carla Lonzi en *La donna clitoridea e la donna vaginale*, texto escrito en 1971. Para este tiempo Lonzi ya había publicado el primer manifiesto del movimiento de la *Rivolta Femminile* “apareció pegado por las paredes de la ciudad de Roma una mañana de julio de 1970. La redacción la hicieron conjuntamente Carla Lonzi, la artista Carla Accardi y la que despus sería una famosa agitadora feminista, Elvira Banotti.” María-Milagros Rivera Garretas, “Los manifiestos de *Rivolta Femminile*. La revolución clitorica. Edición, prólogo, traducción y herramientas secundarias de María-Milagros Rivera Garretas” en Biblioteca Virtual de Investigación Duoda, <http://www.ub.edu/duoda/bvid/text.php?doc=Duoda:text:2019.04.0001> (consultado 12 de enero de 2023). Tiempo después, en 1974, se publica otro de sus escritos, que tiene como segundo título su escrito de 1971, *Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale*

¹⁰⁸*Ibíd.*, p. 92.

Al final del primer capítulo, Rivera va perfilando lo que denomina violencia hermenéutica;¹⁰⁹ desarrolla el concepto de violencia hermenéutica desde la raíz etimológica de la palabra, la que proviene de la palabra griega ἑρμα, en latín *herma*, cuyo sustantivo neutro significa “sostén”, “apoyo” y que sin el sufijo de acción acabada se relaciona con “Hera”, diosa dueña del hogar.¹¹⁰ Según la autora, el patriarcado usurpó e impuso la figura masculina de Hermes, trocando la Herma originaria. A Hermes se le adjudicó el patrocinio sobre los caminos, por lo que las traducciones y las interpretaciones y los cruces de camino, antes lugares para la introspección y la reflexión, pasaron a ser lugares de prostitución. Rivera indica que es del Hermes patriarcal de donde proviene el contexto fundador de la hermenéutica universitaria. La autora entonces define la violencia hermenéutica como:

[...] una clitoridectomía simbólica: hace o intenta hacer que la mujer pierda el placer de serlo, perdiendo, en el proceso de conocer, el contacto con la fuente de su placer y con el origen y el valor de su sentir placer clitórico. Hasta conseguir, si puede, que una mujer se avergüence de serlo.¹¹¹

En el tercer capítulo, la autora explica la historia de la violencia hermenéutica como la imposición por parte de hombres instruidos de confundir a las mujeres de placer propio, de orgasmo propio de conocer. Es precisamente en esa confusión que la mujer, no solo pierde el placer físico, sino también la confunde de pensamiento pretendiendo eliminar o subordinar el conocimiento propio femenino: “El placer del alma es, en gran medida, placer de conocer, de interpretar y de crear, tanto cuerpos como conceptos”.¹¹²

La violencia hermenéutica se originó en las universidades a finales del siglo XI en un ámbito creado por hombres para transmitirse conocimiento. Las mujeres en la universidad desde la fundación de esta, carecieron de existencia física y

¹⁰⁹ El concepto fue esbozado por Luce Irigaray en su libro *Ese sexo que no es uno* en 1977, *Ce sexe qui n' en est pas un*, París, Les Éditions de Minuit, 1977.

¹¹⁰ Una *herma* era una piedra que las mujeres ponían en los cruces de caminos cuando terminaba una fase de su viaje o simplemente como augurio de buena suerte que se ponía en agradecimiento, al final esas piedras formaban montículos sagrados que eran dedicados a Hera, Rivera Garretas, *El placer femenino...*, *op. cit.*, p. 26

¹¹¹ *Ibid.*, p. 28.

¹¹² *Ibid.*, p. 30.

simbólica, aunque desde el siglo XX la universidad se ha feminizado aún falta el sentido libre de ser mujer (incluso hombre) en el conocimiento universitario.

La violencia hermenéutica no es violencia sexual, aunque si es violencia sexuada, porque el conocimiento no es neutro sino sexuado. La violencia que se ejerce es violencia hacia las mujeres por el placer de concebir, concebir conceptos imponiendo a todos los seres humanos el placer sexuado en masculino: “

Es el fraude de la igualdad llevado al conocimiento. Es separarle a una mujer de su placer propio presentándole el placer masculino como placer universal: el placer de aprender, de entender, de crear, de escribir, de inventar, de interpretar y recrear libremente, como mujer, lo real. [...] En enajenar a una mujer de su placer propio consiste la clitoridectomía simbólica”.¹¹³

María-Milagros Rivera advierte que Simone Weil, quien ya había advertido esa violencia, la llamó error de epistemología, porque es creer paralelamente dos verdades contradictorias entre sí.

La violencia hermenéutica desarrolló un método sobre el que se sostiene, es el de René Descartes en su *Discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias* publicado en 1641, justamente a la par de la creación de la vagina.¹¹⁴ Al hacerlo dejó fuera cualquier conocimiento que no se amoldara a esas estrictas reglas de la razón.

Rivera indica que las mujeres tienen una forma de acceder al conocimiento que proviene de lo femenino, y específicamente de la madre, quien hace caminos y traza métodos adecuados para cada hija o hijo de acuerdo con sus características y aptitudes. Rivera menciona la apropiación, por parte de la universidad, de una figura femenina para adjudicarse la concepción de conocimiento: *Alma Mater Studiorum* se nombra a la universidad, pero no reconoce la autoridad simbólica de la madre. Es así como las mujeres nos deseducamos en las universidades, porque no hay existencia simbólica para nosotras: “Lo que nos sigue faltando a las universitarias es competencia simbólica,

¹¹³ *Ibid.*, p. 33.

¹¹⁴ “[...] estableció hasta el presente para sus fans la primacía absoluta de la razón y su soberbia en el ejercicio de la facultad humana de pensar, dejando fuera el Amor y el sentir y goce del alma.” *Ibid.*, p. 40.

o sea, entendimiento, inteligencia y método de la lengua materna, visión clitorica y palabras u otros signos para decirla”.¹¹⁵

La autora indica que la *Querella de las mujeres*, movimiento político femenino, mediador y no bélico, surgió como oposición contra la violencia hermenéutica; según Rivera, la *Querella* también fue llamada *Querella de la Rosa* por el vínculo simbólico de asociación de la rosa con la vulva, y aparece al mismo tiempo que la escolástica universitaria que implantó la lectura de obras misóginas griegas durante la llamada Revolución aristotélica. Hasta ese momento, la política sexual que se había mantenido, era la de la complementariedad de los sexos, la complementariedad entre dos infinitos, lo femenino y lo masculino. El debate se centró en defender el valor de las mujeres, idea que las escritoras de la *Querella* plasmaron en sus obras: “Si la mujer no tiene valor, no tiene valor su goce propio ni le dará placer su ser mujer”.¹¹⁶ La Revolución aristotélica cosifica el amor y lo aleja de lo femenino; y en el proceso, también fomenta el olvido del orden simbólico de la madre.

María-Milagros Rivera da como contexto fundacional de la *Querella* la corte de Juana I de Navarra, reina consorte de Francia y de sus damas, quienes sintieron gran pesar y enojo por el texto misógino de Jean de Meung, escrito en 1277, ya que este era ejemplo de la violencia hermenéutica universitaria que se estaba gestando en el momento.

La obra de Rivera Garretas no solo contiene ideas con respecto a la creación violenta del conocimiento que se ha dado a través de los siglos por el patriarcado, sino que invita a reflexionar sobre el goce de ser mujer y el autodescubrimiento que ha sido menospreciado y descartado por el conocimiento patriarcal dominante. La reacción ante este tipo de violencia, que se puede aglutinar en torno a un concepto muy básico y evidente, el desprecio hacia las

¹¹⁵*Ibid.*, p. 56.

¹¹⁶*Ibid.*, p. 46.

mujeres: la misoginia,¹¹⁷ produjo una acción colectiva femenina durante los siglos XIV y XV.

Para finalizar este capítulo podemos concluir que la violencia hermenéutica, que derivó de la tradición misógina presente en la época y que reaccionaba contra la autoridad simbólica de las mujeres, fue la que evidenciaron en sus obras las escritoras de la *Querrela*, pues crearon espacios simbólicos donde los supuestos misóginos y la violencia ejercida sobre ellas fueron puestos en duda o no tuvieron cabida. No pasó lo mismo con aquellos hombres que escribieron en “defensa de las mujeres”, ellos usaron para apoyarlas, las mismas armas que sus detractores: la teoría de la polaridad de los sexos, el uso de los clásicos para defender sus ideas, la visión de las mujeres como deidades estáticas y sin pensamiento o convicción y el nuevo enfoque de la mujer recluida al espacio doméstico.

En el siguiente capítulo, analizaré la obra de tres autores castellanos, envueltos en la polémica literaria de su época: la *cuestión de las mujeres*, ellos escribieron obras en defensa de las mujeres para entrar en el debate contra otros hombres y contradecir o responder a aquellos hombres que hablaban mal de las mujeres.

¹¹⁷ La palabra *misoginia* viene del griego *misein*: odiar y *gyn*: mujer, significa literalmente *odio hacia las mujeres*, Lorraine Code, *Encyclopedia of feminist theories*, New York, Routledge, 2000, p. 346 Este odio hacia las mujeres se puede expresar de varias maneras “desde la forma más sutil de desprecio hacia las mujeres, que es el silencio sobre ellas, hasta las manifestaciones más explícitas y contundentes de odio hacia el género femenino, pasando por todo tipo de hostilidad, desdén y menosprecio”, en Mercedes Madrid Navarro, *La misoginia en Grecia*, Madrid, Cátedra, 1999, p. 12.

Capítulo III. Textos “literarios” en la discusión de la política sexual

En las tres obras que vamos a analizar en este capítulo, *el Triunfo de las donas*, de Juan Rodríguez del Padrón; *Defensa de las virtuosas mugeres*, de Diego de Valera, y *Virtuosas e claras mugeres*, de Álvaro de Luna, convergen elementos que determinan su creación y su sentido. En ellas vemos expresada la turbulenta situación política de la época, el posicionamiento de cada autor respecto a ella, y sobre todo, respecto de la representación de las mujeres en tratados didácticos-morales escritos por hombres, quienes participaron en un llamado debate literario de moda: la *cuestión de las mujeres*. Los autores coinciden en decir que el objetivo de sus obras era defender a las mujeres de aquellos que las atacaban; sin embargo, al tiempo promovían modelos de conducta desde el punto de vista masculino de la época, enfocados a regular y a uniformar el comportamiento de las mujeres.

Para entender por qué se crearon estas obras, describiré el contexto político y cultural en el que se encontraban inmersos.

De los golpes a las palabras

Los sucesos políticos que marcan la primera mitad del siglo XV en Castilla tuvieron que ver en su mayoría con las luchas dinásticas entre los Trastámara, los de Castilla y los de Aragón, cuyos conflictos se extendieron más allá de la primera mitad del siglo XV hasta el matrimonio de los Reyes Católicos, que unió de manera definitiva las dos ramas que pugnaban por el poder.¹¹⁸

Los Compromisos de Caspe, en 1412, habían hecho a Fernando de Antequera rey de Aragón;¹¹⁹ sin embargo, como Infante de Castilla, Fernando tenía intereses y ambiciones en la tierra que lo había visto crecer, y transmitió este deseo a sus hijos, los Infantes de Aragón.¹²⁰ Cuando el rey aragonés murió, sus hijos buscaron hacerse del control del reino castellano, por lo que durante años

¹¹⁸ Manuel Bustos Rodríguez, *Época Moderna: de la monarquía hispánica a la crisis del Antiguo Régimen*, Madrid, Sílex, 2007, p. 11, 207-208.

¹¹⁹ Julio Valdeon Baroque, *Los Trastámara. El triunfo de una dinastía bastarda*, Madrid, Temas de Hoy, 2001, p.107-110.

¹²⁰ *Historia general de España y América, Los Trastámara y la Unidad Española (1369-1517)*, tomo V, Demetrio Ramos Pérez y Guillermo Lohmann Villena coords., Madrid, Rialp, 1981, p. 353.

fueron una pieza fundamental en la política del reino. Los Infantes y sus aliados nunca formaron un grupo homogéneo;¹²¹ las luchas que estos hermanos tuvieron contra su primo, el rey Juan II de Castilla, entre ellos mismos o contra el valido del rey, Álvaro de Luna, parecieron frustrar sus intereses y sus planes sobre Castilla.

El valido del rey, quien también ostentaba los títulos de condestable de Castilla y maestro de la Orden de Santiago, absorbió todas las energías políticas del momento. Para sus detractores, era un advenedizo que controlaba el Reino de Castilla; para sus aliados, era quien impulsaría la movilidad social que deseaban. La afiliación u oposición al valido del rey provocó que el conflicto se decantara cada vez más en un combate abierto entre estas fuerzas políticas en pugna.¹²² El valido cayó en el año de 1453, acusado de asesinato, y fue ejecutado en el patíbulo por una orden real; parece ser que el que una vez había sido el favorito del rey, cayó debido al cambio en la balanza de favoritismos que volcó el rey hacia su nueva esposa, Isabel de Portugal.¹²³ El rey Juan II solo le sobrevivió un año más, y fue sucedido por Enrique IV, el hijo que había tenido con su primera esposa, María de Aragón. El reinado de Enrique IV ha sido tenido en bastante mal consideración por la historiografía ya desde los autores contemporáneos a su reinado, como lo constata el sobrenombre del *Impotente* con el que paso a la posteridad ¹²⁴ y que sigue siendo empleado en la historiografía. El nuevo rey dejó el poder en manos de sus favoritos, Juan Pacheco y Beltrán de la Cueva, quienes le acarrearón un gran desprestigio y una crisis sucesoria.¹²⁵ Tal actitud hacia el monarca contrasta con la que hubo hacia su padre, Juan II, quien también tuvo un favorito. El de Enrique IV es considerado un breve interregno entre el reinado de su padre y la brillante época de su hermana, la famosa Isabel la Católica.

A raíz de las luchas políticas de este periodo, y debido a las transformaciones que suscitaban en el pensamiento de la época, hubo un cambio

¹²¹ *Ibid.*, p. 355.

¹²² Valdeon, *Los Trastámara...*, *op. cit.*, p.129.

¹²³ Hernández Amez, "Mujer y santidad...", *op. cit.*, p. 257

¹²⁴ Valdeon, *Los Trastámara...*, *op. cit.*, p. 197, entre los cronistas adversos al rey Enrique IV que incluso se encontraban bajo su servicio se encuentran Alonso de Palencia y Diego de Valera, Naila Nieto Martín, *La sucesión de Enrique IV (1454-1474). El conflicto por el trono entre Isabel y Juana*, Sevilla, Punto Rojo Libros, 2020, p. 10-11

¹²⁵ Nieto Martín, *La sucesión de Enrique IV...*, *op. cit.*, p. 15-16 y 33.

en la práctica política del reino, en la que, como respuesta a las luchas internas, se fue dando una paulatina centralización de poder monárquico.¹²⁶ Fueron “años cruciales para la reflexión ideológica política tanto sobre la monarquía y su poder como acerca de la estructura social, en particular del estamento nobiliario”.¹²⁷

El devenir se abría paso a un nuevo orden político, social y cultural en el que hombres y mujeres nobles ya no podían gozar de ciertos derechos políticos y económicos que antes les habían permitido la dispersión política, característica de los estados de tradición feudal.¹²⁸

Las reflexiones ideológicas que se dieron en la corte de Juan II, la convirtieron en una prolífica fuente de trabajos escritos, en donde los más importantes escritores de la época crearon sus obras, tanto en lengua castellana como en latín; los altibajos políticos que sufría la misma Castilla de hecho propiciaron esa prolífica creación escrita: “la época más fecunda del humanismo en tierras castellanas, el de los tiempos de Juan II y Enrique IV, cuando la crisis, la transición, el desorden, favorecen la experimentación, la búsqueda y la redefinición de un nuevo marco de convivencia, una nueva forma de relación con el poder y de este con el mundo”.¹²⁹ El Humanismo castellano presentó sus particularidades, pues si bien se valió de los instrumentos desarrollados por los humanistas italianos, el control y el acercamiento de los pensadores al poder político; el estamento nobiliario y a la Iglesia no permitieron el despliegue de toda la influencia italiana, los autores siempre se adscribieron a la monarquía y eso los hizo diferenciarse del Humanismo italiano.¹³⁰ Es precisamente esta férrea defensa de la monarquía, desde diferentes puntos de vista, en lo que coinciden las obras de los tres autores analizados.

¹²⁶ *Ibíd.*, p. 145-136.

¹²⁷ Federica Accorsi , “La idea de nobleza entre Mena, Valera y Rodríguez del Padrón” en Cristina Moya García, *Juan de Mena: de letrado a poeta*, Suffolk, Tamesis Woodbridge, 2015, p. 45.

¹²⁸ Kelly, “Tuvieron las mujeres Renacimiento”, *op. cit.*, p. 93-94.

¹²⁹ Guido Capelli, “Informe Valera Fichas y acotaciones sobre Humanismo y política” en *Mosén Diego de Valera, Entre las armas y las letras*, Cristina Moya García ed., Suffolk, Tamesis Woodbridge, 2014, p. 2.

¹³⁰ José María Monsalvo Antón, “Poder y cultura en la Castilla de Juan II: ambientes cortesanos, humanismo autóctono y discursos políticos”, en *Salamanca y su universidad en el primer Renacimiento: siglo XV*, Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares y Juan Luis Polo Rodríguez coords., Salamanca, Universidad de Salamanca, 2011, p. 43.

Durante las luchas internas del reino, tanto políticos como pensadores tomaron postura, y se alinearon en diversos bandos. Los años en los que se dispara la producción literaria en el reino coinciden con los años de influencia del valido Álvaro de Luna, quien provocó el alzamiento de los nobles castellanos. Este periodo se prolongó hasta los años cincuenta del siglo XV. Los autores y los personajes políticos se posicionaron a favor o en contra del poder de Luna y al tiempo adoptaron un posicionamiento político. Uno de los ejemplos más notorios de cómo los autores de la época expresaron su opinión con respecto a la situación y a los personajes políticos de su época lo tenemos en Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana quien fue un declarado opositor del condestable y quien no dudó en escribir contra él en varias de sus obras.¹³¹

Federica Accorsi realizó un análisis sobre la idea de nobleza en los textos de algunos de estos autores; en su trabajo explica que existen dos posturas con respecto al acceso a la nobleza, tema central dentro de debate ideológico de la época, pues establece quien puede detentar el poder. Por un lado está “la postura ‘concesionista’ que situaba el origen de la nobleza en el príncipe, quien tenía el poder de otorgar el reconocimiento del mérito. Por el otro lado, existió la postura ‘linajista’ que afirmaba la superioridad de la transmisión hereditaria, negando al rey la capacidad de ennoblecer”.¹³² La autora se centra en la obra de Juan de Mena, en especial en su *Laberinto de Fortuna...*,¹³³ en donde el autor defiende la causa monárquica, es decir, su afinidad a la causa concesionista, que concuerda con su entorno regio y su clara adhesión a la causa del condestable; para ello realiza una menguada defensa de las cualidades morales e intelectuales, por encima de la sangre, aunque no desecha el derecho del linaje.

Los autores que yo analizo en esta investigación también expresan sus filiaciones políticas en sus composiciones; Rodríguez del Padrón lo hace en la *Cadira de Honor*, y Diego de Valera en el *Espejo de verdadera nobleza*. El primero, niega la posibilidad del rey de ennoblecer, mientras que el segundo pone

¹³¹ José Guadalajara Medina, “Álvaro de Luna y el Anticristo. Imágenes apocalípticas en Don Íñigo López de Mendoza” en *Revista de Literatura Medieval*, n. 2, 1990.

¹³² Federica Accorsi “La idea de nobleza en Mena...” *op. cit.*, p. 45.

¹³³ Juan de Mena, *Laberinto de Fortuna, El tratado sobre el título del Duque, Coplas de los pecados mortales, Memorias de algunos linajes y su Tratado del amor*.

en duda que la imposición real sea la única condición de un hombre para ser noble. En el *Espejo de la verdadera nobleza*, Valera se sitúa en el grupo de los concesionistas pero, aunque defensor de la causa monárquica, nunca se encontró entre los partidarios del condestable; desde su punto de vista, el rey como representante de Dios en la Tierra debía desempeñar un papel activo en el reino sin delegar sus deberes,¹³⁴ esto es, si bien el rey tenía el poder para otorgar nobleza, también lo tenía para gobernar de facto sin la necesidad de favoritos. Rodríguez del Padrón, por su parte, es un defensor de la causa linajista, como puede verse en la *Cadira de Honor*.¹³⁵

Cada uno de los estos autores se relacionó con el debate sobre la mujer que se dio en la época. Juan de Mena escribió el proemio a la obra de *Las virtuosas e claras mujeres*, obra de Álvaro de Luna. Años antes ya se había referido a la discusión en la copla XI de la *Coronación del marqués de Santillana*.¹³⁶ Por su parte, Juan Rodríguez del Padrón y Diego de Valera escribieron sendas obras, *el Triunfo de las donas* y *Defensa de las virtuosas mugeres*

Ambos hechos muestran que los autores que escribieron tratados sobre la nobleza estuvieron estrechamente relacionados con la discusión sobre las mujeres.

Los temas sobre la nobleza y sobre la *cuestión de las mujeres* en las obras de estos tres autores muestra el vínculo existente entre la práctica política masculina de la época y los textos que “defienden” a las mujeres, no solo porque los autores que escribieron en defensa de las mujeres participaron en la discusión de la nobleza, o porque la nobleza de uno de ellos, la de Luna, fue puesta en duda, sino porque ellos, que estuvieron presentes en las peleas por el poder del reino y se adscribieron a los diferentes bandos en pugna, utilizaron el tema de

¹³⁴ Lo dice explícitamente en una carta dirigida a Juan II en 1444 en Florence Serrano, “Del debate a la propaganda política mediante la *Querrela* de las mujeres en Juan Rodríguez del Padrón, Diego de Valera y Álvaro de Luna” en *Talia Dixit: Revista interdisciplinar de retórica e historiografía*, n. 7, 2012, p. 104.

¹³⁵ Francisco Bautista, “Nobleza y bandos en la Cadira de honor”, en *Juan Rodríguez del Padrón: Studies in Honour of Olga Tudorică Impey I: Poetry and Doctrinal Prose*, Alan Deyermond y Carmen Parrilla eds., Londres, Queen Mary, University of London, 2005, p. 128.

¹³⁶ Accorsi “La idea de nobleza en Mena...” *op. cit.*, p. 46.

defensa como excusa para ilustrar sus ambiciones o intereses políticos. De esta manera, los escritores, no solo defendieron posturas ideológicas o partidarias sobre el poder real y la nobleza, sino que las ejemplificaron:

[...] la defensa de la mujer tanto como la de la nobleza de linaje funcionan como una fijación implícita de requisitos y de advertencias destinados al monarca. Indican la voluntad, por parte de la nobleza, de controlar el poder real [...] dejando constancia de que actúa o no como un modelo de nobleza, defensor de las armas y de las damas.¹³⁷

En los tratados didácticos profemeninos expresaban la afirmación de una excelencia femenina a través de modelos de conducta, y como oposición a argumentos misóginos que se consideraban anticuados; también definían la virtud y la nobleza de las mujeres o de una mujer en específico, la reina María, esposa de Juan II. Definir estas cualidades determinaba si ella o su linaje podían detentar poder en esa época tan turbulenta, en la que el rey estaba relegando el poder en alguien que muchos consideraban un advenedizo. María de Aragón, reina de Castilla, aliada de sus hermanos, los Infantes de Aragón, aparece en los textos de Rodríguez del Padrón y de Valera; y como esos autores se oponía a Álvaro de Luna, el valido del rey.

Los maldicientes de la península ibérica

Un importante factor que impulsó la creación de los textos en defensa de las mujeres en el siglo XIV y XV en el territorio hispano fue la aparición de una cantidad abundante y significativa de obras¹³⁸ con un marcado carácter misógino

¹³⁷ Florence Serrano, “La cuestión de la mujer y de la nobleza en la corte de Juan II de Castilla a la luz de los tratados de Juan Rodríguez del Padrón” en José Manuel Fradejas Rueda et al., *en Actas del XIII congreso Internacional Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Valladolid 15 al 19 de septiembre de 2009) In Memoriam Alan Deyermond*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2010, p. 1679.

¹³⁸ La península ibérica tenía su propia tradición misógina escrita. Desde el siglo XIII aparecieron los *exempla* con influencias de origen oriental (Carlos Alvar indica que un “exemplum era cualquier narración, historia, fábula o parábola, descripción o moraleja, refrán o anécdota capaz de servir de prueba en apoyo de una argumentación doctrinal, religiosa o moral”, citado por Cristina Moya García, “El Doctrinal de príncipes y la Valeriana: didactismo y ejemplaridad en la obra de mosén Diego de Valera”, *Memorabilia*, n. 13, 2011, p. 238. Jaime Leañón menciona que la tradición oriental de los *exempla* se puede apreciar en el siglo XII, cuyo mayor ejemplo es la *Disciplina Clericalis* de Pedro Alfonso, en “María de Aragón, Isabel de Portugal e Isabel de Castilla un estandarte en la defensa de las mujeres en la tardía Edad Media” en *Confluencia*, vol. 25, n. 1 (otoño, 2009) p. 106. También menciona la tradición misógina, Robert Archer, *Misoginia y defensa...*, *op. cit.*, p. 37. Ejemplos de estos *exempla* son el *Sendeban o Libro de los engaños e asayamientos de las mujeres*, *Recull d'exemplis*, *Los siete sabios de Roma*, *Calila e Dimna*, *El*

de tipo sexista. Muchos de esos textos, especialmente los castellanos, no estaban precisamente encaminados a participar en un debate literario, pues tenían otros objetivos y temáticas y únicamente tenían apartados en donde mencionaban como se podía regular el comportamiento de las mujeres o a establecer cuál era la obligación de comportamiento para ellas dentro del campo que abordaban, esto fue así en muchos textos legales, tanto civiles como canónicos, por ejemplo en las *Siete partidas*, de Alfonso X de Castilla, pasando por sermones dados en las iglesias a proverbios, máximas y enseñanzas sobre las mujeres.

Estos textos convivieron con una serie de cuentos y relatos en los que aparecía la imagen de una mujer desleal, promiscua y parlanchina y que eran de carácter humorístico, didáctico o moralista, al parecer siempre pretendían advertir de la maldad de las mujeres.¹³⁹ Sin embargo, fue hasta finales del siglo XIV cuando aparecieron obras que, de forma explícita, se encargaron de tratar a las mujeres como seres abyectos; sus escritos, lejos de ser relatos ficticios o novelados, adjetivan con detalle la supuesta maldad e inferioridad de las mujeres. Es, a mi parecer, un auge de misoginia ginecofóbica.

Jacob Ornstein, en 1941, advirtió que en la región de lengua catalana fue donde se produjeron los primeros textos de vituperio contra las mujeres en la península ibérica; según él, fueron herencia del pensamiento misógino de origen francés e italiano, del territorio catalán trascendieron a los territorios castellanos:¹⁴⁰

La falta de inspirada originalidad no disminuye la importancia del fenómeno antifeminista. Francia e Italia son cuna de una larga serie de documentos inspirados en los cuatro libros ya citados [refiriéndose a textos de Boccaccio, Meung, Ovidio y Juvenal]. Pero es significativo observar que España, o más bien la región de donde emana la literatura castellana, se quedó al margen del debate durante la primera fase de la lucha. [...] Pero Cataluña, siempre ligada intelectualmente a Francia, siguió el ejemplo de este país acudiendo con más anticipación a la batalla.¹⁴¹

Conde Lucanor de Don Juan Manuel y Castigos e documentos de Sancho I, textos donde podemos darnos cuenta de los prejuicios morales, sociales y psicológicos que se relacionan con personajes femeninos. En Ana Vargas Martínez, "Sobre los discursos políticos a favor de las mujeres (*El Triunfo de las donas* de Juan Rodríguez de la Cámara)" en *ARENAL*, vol. 20, n. 2, julio-diciembre, 2013, p. 267; Archer, *Misoginia y defensa...*, *op. cit.*, p. 37.

¹³⁹ Archer, *Misoginia y defensa...*, *op. cit.*, p. 37-45.

¹⁴⁰ Vargas Martínez, "Sobre los discursos...", *op. cit.*, p. 267.

¹⁴¹ Jacob Ornstein, "La Misoginia y el Profeminismo en la literatura castellana" en *Revista de Filología Hispánica*, n. 3, julio-septiembre, 1941, p. 220.

De hecho, una de las primeras traducciones del *Corbacho* de Boccaccio fue hecha al catalán por Narcís Franch a finales del siglo XIV.¹⁴² Los escritos de Boccaccio¹⁴³ son los que detonan el debate de las mujeres en la literatura de la época, pues él fue ejemplo de ambas posturas, tanto de defensa como de vituperio; después de escribir el célebre *Corbacho* se propone alabar a ciertas mujeres en su *De mulieribus claris*.

De entre los escritos que comienzan a plantear la *cuestión de las mujeres* en lengua castellana, está *El Llibre de les dones*, del catalán Fransesc Eiximenis, escrito en 1396, muy conocido en su época y del cual se hizo una adaptación al castellano en 1542 con el título *El Carro de las donas*, de autoría desconocida. La obra de Eiximenis está dedicada a la condesa de Prades, Sancha Jiménez de Arenós, y pretende ser un texto moralizador para las mujeres, aunque también trata otros temas; el texto oscila entre el discurso en defensa y el de vituperio de las mujeres.¹⁴⁴ Otro texto escrito en lengua catalana es el *Espill*, realizado en 1460 por Jaume Roig, prestigioso médico que vio su obra reimprimirse en varias ocasiones. Toda la obra de Roig es una invectiva contra las mujeres de la que solo salen bien libradas la Virgen María, y la esposa fallecida del autor. Se ha visto la *Vita Christi* de Isabel de Villena, una de las más famosas escritoras de la *Querella*, como una respuesta a la obra de Roig.¹⁴⁵ Esto podría ser cierto tomando en cuenta que tanto Isabel como Jaume se conocieron, ya que formaron parte de la corte de María de Castilla; además, es muy probable que convivieran en el monasterio de las clarisas de la Trinidad de Valencia, y por lo tanto ella tuviera conocimiento de la obra del médico.

Otra importante obra ampliamente difundida fue las *Coplas fechas por mosén Pere Torrellas de las cualidades de las donas o Maldezir de mugeres*, escrita en el siglo XV; tan ofensivo resultó este texto que el autor fue considerado como el prototipo del misógino por antonomasia; de hecho, en la novela

¹⁴²Carlos Alvar, "Boccaccio en Castilla: entre recepción y traducción", Cuadernos de Filología Italiana, 2001, n. extraordinario, p. 348.

¹⁴³ Archer, *Misoginia y defensa...*, op. cit., p. 22.

¹⁴⁴ Juan Cruz Cruz "¿Finalidad femenina de la creación? Antropología bajomedieval de la mujer.", *Anuario Filosófico*, vol. 26, n. 3, 1993.

¹⁴⁵ Forcades, *La Teología Feminista...*, op. cit., p. 58.

sentimental de *Grisel y Mirabella*, de Juan Flores, se emplea la figura del archimisógino Torrellas.¹⁴⁶ El texto de este escritor catalán fue traducido al castellano y fue ampliamente difundido; se conocen casi veinte copias manuscritas de la obra. Sin embargo, debido a las críticas que Torrellas recibió por sus coplas, él mismo escribió una obra en defensa de las mujeres, llamada *Razonamiento de Pere de Torrella en defensa de las donas contra maldicientes por satisfacción de unas coplas que en decir mal de aquellas compuso*. En su obra, escrita en 1442, el autor se disculpa por la creación de su obra anterior argumentando que había sido escrita por el rechazo de una mujer.

Robert Archer señala que el caso de Pere Torrellas muestra una de las razones por las que los escritores antifemeninos podrían haber escrito; incluso los defensores de las mujeres situaron el origen de la misoginia de esos escritores en unas circunstancias puramente personales. Según los defensores, era el rechazo de una mujer, molestada por las insinuaciones de los autores, lo que daba lugar a que se maldijera al sexo femenino en la literatura.¹⁴⁷ Además las características de los textos castellanos misóginos tienen características específicas que los hacen diferentes a los de sus predecesores de otras latitudes: “El tenor de la misoginia castellana es diferente al de la francesa o la italiana. Se ha visto que, en el caso de los más <<anti-feministas>>, sus líneas misóginas no han sido más que un juego literario de moda”,¹⁴⁸ para divertimento de la aristocracia.

Uno de los textos más representativos de la misoginia española es el *Corbacho o Reprobación del amor mundano de Alfonso Martínez de Toledo*, Arcipreste de Talavera (nombre con el cual también se conoce a su libro) escrito en 1438. El título de la obra nos remite al *Corbacho* escrito por Boccaccio aproximadamente 80 años antes; sin embargo, varios estudios mencionan que estos dos tienen muy poco en común.¹⁴⁹ El *Corbacho* castellano fue el escrito

¹⁴⁶ Archer, *Misoginia y defensa...*, *op. cit.*, p.45 y Menéndez Peláez, “Melendez Pelayo y la imprenta...”, *op. cit.*, p. 244.

¹⁴⁷ Archer, *Misoginia y defensa...*, *op. cit.*, p. 46-47.

¹⁴⁸ Ornstein, “La Misoginia y el Profeminismo...”, *op. cit.*, p. 231.

¹⁴⁹ Según Juan Cruz el escrito de Martínez de Toledo tiene mayor relación con textos del Arcipreste de Hita o incluso con los de Andreas Capellanus, Cruz, “¿Finalidad femenina de la creación?...”, *op. cit.*, p. 528. Rober Archer también lo menciona en “El Arcipreste de Talavera y el problema de las mujeres”, en *Memorabilia: boletín de literatura sapiencial*, n. 9, 2006. Disponible en <https://parnaseo.uv.es/Memorabilia/Memorabilia9/Archer/archer.htm> (consultado el 24 de junio de

misógino por excelencia, considerado extremadamente irritante, incluso por sus contemporáneos.

A estos *maldicientes* reaccionaron un grupo de escritores, los denominados “defensores”. En lengua castellana comenzaron a escribir a partir de los años cuarenta del siglo XV. Entre las obras que escribieron destacan: el capítulo XII de *Los doze trabajos de Hércules*, de Enrique de Villena; *el Triunfo de las donas*, de Juan Rodríguez del Padrón; *Defensa de las virtuosas mugeres*, de Diego de Valera, y *Virtuosas e claras mujeres*, de Álvaro de Luna, junto con el proemio de la obra, escrito por Juan de Mena. También *El Jardín de las nobles doncellas*, de Martín Alonso de Córdoba.¹⁵⁰

Me gustaría aclarar varios términos que se van a utilizar en el desarrollo de esta investigación. Como se demostrará en el análisis de los textos, las obras analizadas para este trabajo comparten con los *maldicientes* ideas generalizadas patriarcales, e incluso misóginas, de lo que eran las mujeres; los autores que pretenden defender a las mujeres parten de ideas construidas desde lo masculino misógino:

[...] los llamados profeministas del siglo XV muestran una gran diversidad de puntos de partida y que no forman un grupo homogéneo que se opone a los llamados antifeministas. La denominación profeminista que la crítica moderna atribuye a alguna obra no implica que el autor se aparte de las ideas tradicionales, ni que tenga la intención de mejorar la posición de la mujer en la sociedad.¹⁵¹

Considero, entonces, que entre unos y otros escritos hay sutiles diferencias por lo que hay que definir los términos con claridad: por un lado, existieron textos con ideas tradicionales patriarcales sobre las mujeres, pero que en sus

2021). Por su parte Carlos Alvar y Ana Vargas Martínez mencionan que el nombre *Corbacho* se le dio en años posteriores a la fecha en que fue creada ya que, el mismo Martínez de Toledo dejó sin título su obra y únicamente se le identificó por varios años con el nombre de su autor. Alvar, op cit., p. 336 y Vargas Martínez, “Sobre los discursos...”, op. cit., p. 269.

¹⁵⁰ Desde el artículo de Jacob Ornstein se definen y enumeran tanto textos *antifeministas* como *profeministas*, investigadores actuales retoman este listado, algunos de ellos son: Leaños, “María de Aragón, Isabel de Portugal...”, op. cit., p. 108 y María Estela Maeso Fernández, “Defensa y vituperio de las mujeres castellanas”, en *Familia, valores y representaciones*, Joan Bestard comp., Murcia, Universidad de Murcia, 2010. Disponible en <https://journals.openedition.org/nuevomundo/23692> (consultado el 13 de abril de 2019), y Cruz, “¿Finalidad femenina de la creación?...”, op. cit., p. 515, entre otros.

¹⁵¹ Manon van Veen, “La mujer en algunas defensas del siglo XV: Diego de Valera y Juan Rodríguez del Padrón y los mecanismos de género” en *Medioevo y Literatura. Actas del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval*, vol. IV, Granada, (27 septiembre 1 de octubre 1993), p. 466.

intenciones explícitas pretendían elogiar o defender a las mujeres (de escritores que las vilipendiaban de manera manifiesta) a los que he llamado de *defensa* o *profemeninos*, y textos que muestran una clara animadversión o pretenden vilipendiar a las mujeres, a los que llamo *maldicientes*¹⁵² o *antifemeninos*. Esclarezco estos términos porque los primeros estudios sobre el tema denominaron *feministas* o *profeministas* a los defensores que elogiaron a las mujeres, y, *antifeministas*,¹⁵³ a los maldicientes que las denostaron; incluso, estos términos aparecieron en estudios de finales del siglo XX.

Así, he cuidado de no caer en la confusión de los términos *femenino* y *feminista*. Tales términos se han confundido en diversas investigaciones sobre el tema, por lo que en esta investigación los términos *profemenino* o *antifemenino* no significan lo mismo que *feminista* o *antifeminista*. Como ya he comenzado a trazar desde el primer capítulo, en esta investigación la palabra *feminismo* denota un conjunto de movimientos que como tal se nombran a partir del siglo XVIII, pero cuyos pensamientos, sentidos y actitudes se rastrean desde muy atrás en la historia humana, como lo han expresado María-Milagros Rivera Garretas y Teresa Forcades, vistas más arriba. Los diversos e históricos movimientos políticos de las mujeres buscan liberarlas de un sistema que las ha oprimido de distintas formas;¹⁵⁴ *femenino*, por su parte, denota una serie de características que las diferentes culturas han establecido y aceptado para identificar el sexo con el género, ya que “las personalidades de los dos sexos son creadas socialmente”,¹⁵⁵

¹⁵² El debate menciona a “los maldicientes” como un grupo homogéneo de detractores de las mujeres, Diego de Valera y Alvaro de Luna en sus respectivos textos llaman maldicientes a los que ofenden a las mujeres; “muchas veces mi lengua constreñía, no queriendo ser yguar de los maldicientes”, Diego de Valera, *Epístolas de Mosén Diego de Valera. Enbiadas en diversos tiempos é á diversas personas. Publicadas juntamente con otros cinco tratados del mismo autor sobre diversas materias*. La Sociedad de Bibliófilos Españoles, Madrid, 1878, p. 128 y “con grand razón deven callar los maldizientes, e non osar dezir nin difamar contra las claras e altas mugeres”, Álvaro de Luna, *Virtuosas e claras mugeres (1446)*, Lola Pons Rodríguez ed., Segovia, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2008, p. 439. Los misoginos se asumen como tales como lo demuestra el título de Pere Torellas “[...] *defensión de las donas contra maldicientes por satisfacción de unas coplas que en decir mal de aquellas compuso*”.

¹⁵³ Jacob Ornstein estableció estas categorías desde su trabajo de 1941.

¹⁵⁴ Joan Wallach Scott, *Género e historia*, México, UNAM/UACM, 2008, p. 261.

¹⁵⁵ Como Margaret Mead lo expone en su obra, las actitudes que consideramos propias de cada género tienen que ver con como las sociedades han establecido parámetros arbitrarios que determinan la personalidad de cada persona según sus características sexuales, *Sexo y temperamento...*, op. cit., p. 339

y así han establecido características sociales que las mujeres deben expresar o producir de acuerdo con cada sistema de pensamiento sexo-genérico. Sobre la posibilidad de un supuesto *feminismo o antifeminismo* (como lo he definido yo en las líneas anteriores) en las obras de estos autores que se estudian en trabajos recientes, me referiré y analizaré a profundidad en el capítulo cuarto.

En esta tesis me referiré a *profemeninos o antifemeninos o defensores y maldicientes*, cuando sea el caso y según lo que he establecido previamente.

El Triunfo de las donas

Empiezo este análisis con el *Triunfo de las donas*,¹⁵⁶ de Juan Rodríguez del Padrón o de la Cámara, como también se le conoce. Este texto fue escrito entre 1438 y 1441,¹⁵⁷ por lo que es el tratado que se sitúa primero cronológicamente de los tres que examino. En esta obra, el autor da cincuenta razones (en realidad tiene cuatro más) por las que las mujeres son superiores a los hombres. A pesar de no haber sido el primero en sugerir el tema de la defensa de las mujeres dentro

¹⁵⁶ Para el *Triunfo de las donas* de Juan Rodríguez de Padrón utilizo una edición crítica, la más reciente de la que he podido tener conocimiento y que fue hecha en 2016 (Juan Rodríguez del Padrón, "Triunfo de las donas/The Triumph of Ladies", Emily C. Francomano trad. en *Medieval Feminist Forum, A Journal of Gender and Sexuality*, Subsidia Series Volume 5, University of Iowa, 2016. Disponible en <https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2066&context=mff> [consultado el 30 de octubre de 2020]). El análisis crítico está en inglés pero la obra en sí misma está en español. En un principio se pretendía ocupar la edición de Cesar Hernández Alonso hecha a incios de los años ochentas (Juan Rodríguez del Padrón, *Obras completas*, César Hernández Alonso ed., Madrid, Editora Nacional, 1982.), una copia del libro se encuentra en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, pero debido a la pandemia de COVID-19 y a la imposibilidad de ingresar a las bibliotecas durante el periodo de confinamiento opte por la edición en inglés. Adicional a estas obras existe una versión digital del texto de Rodríguez de Padrón en el portal de la Biblioteca digital "Miguel de Cervantes" que fue la primera a la que tuve acceso; según lo que indica el portal, esa versión en línea se tomó del libro de Cesar Hernandez, aunque no lo especifica, la versión está disponible en <https://www.cervantesvirtual.com/obra/triunfo-de-las-donas-y-cadira-de-onor--0/>. Es importante mencionar que antes de la edición que se usa en esta tesis la más reciente edición de la obra en español fue la hecha por Mercedes Pampín Barral para su tesis doctoral presentada en la Universidade da Coruña en 2004 (Mercedes Pampín Barral, "El triunfo de las donas de Juan Rodríguez del Padrón", Tesis doctoral, Universidade da Coruña, 2004). El trabajo más reciente de investigación sobre el texto fue realizado por Federica Accorsi, quien descubrió un manuscrito de la obra en un volumen de la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial en 2007 (Federica Accorsi, "Un nuevo testimonio manuscrito del Triunfo de las donas de Juan Rodríguez del Padrón"; *Revista de literatura medieval*, n. 19, 2007.); la edición que uso retoma este último descubrimiento.

¹⁵⁷ Cesar Hernández da fechas entre 1439 y 1441 antes de marchar a Jerusalén en 1441, Rodríguez del Padrón, *Obras completas...*, *op. cit.*, p. 18.

del ambiente cortesano castellano,¹⁵⁸ sí fue el primero que lo hizo de forma extensa y quien marcó el camino de los siguientes escritos profemeninos. Desde mi punto de vista, Juan Rodríguez del Padrón es quien plantea los cuestionamientos más incisivos, respecto de los otros dos escritos que se analizan en la presente investigación, de las implicaciones de defender a las mujeres; algunos de sus planteamientos parecen reflexivos, sin embargo, otros rayan en lo exagerado e hilarante.

El *Triunfo de las donas* fue un texto popular y ampliamente reconocido en su propia época, así como en épocas inmediatamente posteriores, como lo demuestran las traducciones que fueron hechas de la obra al francés pocos años después de su lanzamiento, y los nombres que obras escritas con posterioridad tomaron del *Triunfo...*, como el *Triunf de les dones*, de Juan Rois de Corella.¹⁵⁹ Lida de Malkiel, en su detallado estudio de las influencias de Juan Rodríguez del Padrón en obras de diferentes latitudes, señala los textos donde se puede apreciar la impronta de su pensamiento, tanto en la propia Castilla, como en textos portugueses y catalanes, en el mismo siglo de su producción y en siglos posteriores.¹⁶⁰ También es probable que el texto estuviera años después en la biblioteca de personajes de la nobleza francesa, lo que explicaría que autores como Henrich Cornelius Agrippa se valieran de esta obra para crear la suya propia.¹⁶¹

En los años de aparición del *Triunfo...*, el autor ya había escrito su trabajo de mayor alcance, el *Siervo libre de amor*, que inauguró el género de la novela

¹⁵⁸ *Los doze trabajos de Hércules*, de Enrique de Villena, es considerado el primer texto en lengua castellana que participa en el debate entre defensores y *maldicientes*, Archer, *Misoginia y defensa...*, *op. cit.*, p. 287 y Maeso Fernández, “Defensa y vituperio...”, *op. cit.*

¹⁵⁹ Existe ya desde tiempos tempranos una traducción al francés hecha en 1460, dedicada a Felipe III el Bueno, duque de Borgoña, por Fernando de Lucena y patrocinada por Vasco Quemaido de Villalobos; posteriormente continuaron produciéndose copias de la traducción e incluso fue llevada a la imprenta hacia 1530. En Mercedes Pampín Barral, “Una traducción al francés del Triunfo de las donas de Juan Rodríguez del Padrón”, *Edición y anotación de textos: Actas del I Congreso de Jóvenes Filólogos*, en Carmen Parrilla García *et al.*, coords., vol. 2, A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996, p. 509-510.

¹⁶⁰ María Rosa Lida de Malkiel, “Juan Rodríguez del Padrón: influencias” en *Nueva Revista de Filología Hispánica*, año 8, n. 1, enero- marzo., 1954, p. 138.

¹⁶¹ Eukene Lacarra, “¿Quién ensalza a las mujeres...”, *op. cit.*, p. 85-86.

sentimental¹⁶² que trazó las bases y los elementos que caracterizan sus obras posteriores.¹⁶³

Se ha propuesto que la motivación que llevó a Juan Rodríguez del Padrón a escribir el *Triunfo de las donas*, fue un distanciamiento de la corte y una búsqueda posterior del favor de la reina y/o de sus damas para lograr una nueva admisión; sin embargo, sobre el motivo de esa separación no se sabe nada. Una causa posible que se volvió popular desde el siglo XIX y que estuvo circulando durante el siglo XX decía que el escritor había tenido una aventura con una dama de la corte o incluso con la misma reina, idea disparatada si se considera que esta afirmación fue hecha en 1839 por el marqués Pedro José Pidal.¹⁶⁴ Aunque no se conozca a ciencia cierta el motivo por el cual Juan Rodríguez del Padrón escribió su tratado, por qué escogió el tema y admitió una posición al respecto, no parece un motivo gratuito estar inserto en la *cuestión de las mujeres*, pues era un motivo por el cual se podría participar de la corte.

Lo que sí se puede considerar un elemento evidente para entender el *Triunfo de las donas* es la *Cadira de honor*, un tratado creado por el mismo autor en esos mismos años. Al parecer, el *Triunfo...* pretendía ser la ejemplificación de lo propuesto en la *Cadira*, en donde se trata la cuestión de la nobleza. Menciones sobre la relación entre la *Cadira* y el *Triunfo...* han sido expuestas desde mediados del siglo XX, como lo señala Lida de Malkiel, quien considera que ambos textos son un *doble tratado*;¹⁶⁵ posteriormente, César Hernández menciona el profundo nexo que guardan los dos tratados,¹⁶⁶ y Florence Serrano entiende a ambos como un “conjunto arquitectónico”.¹⁶⁷ La *Cadira de honor* es un tratado que habla sobre la nobleza y la virtud, y el *Triunfo...* es su ejemplificación.

¹⁶² Leañós, “María de Aragón, Isabel de Portugal...”, *op. cit.*, p. 104, 114.

¹⁶³ “Es un género, producto de la psicología e ideología de una España medieval tardía en vías de desarrollo, de una nación recién unificada que se encuentra en los albores del Renacimiento. El género sentimental es un movimiento literario del Prerrenacimiento y una vuelta a los valores de la antigüedad clásica que rompe el molde de las actitudes medievales caracterizado por una postura misógina que condena a la mujer como *instrumentum diaboli*”. *Ibid.*, p. 102.

¹⁶⁴ El marqués hizo una biografía del escritor *Ibid.*, p. 3.

¹⁶⁵ Indica que ambos se refieren al “tema de la verdadera nobleza”, María Rosa Lida de Malkiel, “Juan Rodríguez del Padrón: vida y obras” en *Nueva Revista de Filología Hispánica*, año 6, n. 4 octubre- diciembre, 1952, p. 334.

¹⁶⁶ Rodríguez del Padrón, *Obras completas...*, *op. cit.*, p. 98-101.

¹⁶⁷ Serrano, “Del debate a la propaganda política...”, *op. cit.*, p. 99.

A través de la relación de estos dos textos podemos entender la complejidad que guarda para el autor el problema de la nobleza-virtud y la defensa de las mujeres; a su vez, ambos tratados reflejan sus pensamientos respecto a los problemas políticos y la valoración del sexo femenino.

Desde el inicio del *Triunfo de las donas*, Juan Rodríguez del Padrón, hace explícito a quien dirige la obra: busca situarse bajo la protección o el favor de la monarca, y esto ya significaba tomar una postura política en la época. El autor dedica su tratado a la reina María, pregonando su célebre linaje y su “gracia et virtudes singular, la muy enseñada et perfecta Señora Doña María [...] hermana de las tres reales coronas, et reina de la cuarta más soberana de los reinos de España”.¹⁶⁸ El autor, al final de tratado, concluye engrandeciendo la nobleza de la reina en voz de la propia narradora del texto, la ninfa Cardiana, porque para el autor enaltecer la virtud y la nobleza de la reina, representante de la Corona castellana, tiene gran relevancia dentro de su obra “la más digna, la más virtuosa et la más noble de las mugeres”.¹⁶⁹

Para los años en los que se sitúa la obra (1439-1441) la reina estaba separada de su esposo Juan II; además, el 27 de enero de 1439 se firmó el manifiesto de Medina de Rioseco donde los nobles demostraron su clara oposición a Álvaro de Luna y lograron que fuera desterrado por segunda vez.¹⁷⁰ La reina y el rey estaban distanciados; ella se reunió con sus hermanos los Infantes Juan y Enrique, aunque aún seguía a su esposo esporádicamente. Para 1440, cuando los reyes se separaron durante tres meses, la reina junto con su hijo se alinea abiertamente del lado de los Infantes. Hacia 1441 comienza la lucha armada directa entre los Infantes, apoyados por la reina, y Álvaro de Luna, apoyado por el rey.

Rodríguez del Padrón empleó el tema de la virtud y de la nobleza como punto de partida para el análisis de la defensa de las mujeres cuando expone las circunstancias que lo indujeron a crear su obra:

¹⁶⁸Rodríguez del Padrón, “Triunfo de las donas...”, *op. cit.*, p. 20.

¹⁶⁹ *Ibid.*, p. 92.

¹⁷⁰ Valdeon, *Los Trastámara...*, *op. cit.*, p. 136.

yo me fallé la cueva entrando del basilisco —onde por algun tiempo el entrar me fuera vedado— con nobles mancebos, bien enseñados amigos, a mí cuanto yo mesmo caros, en parlamiento de cosas asaz más altas que la humildat de mi ingenio requería: e del honor si fuesse el verdadero fruto de la virtud, et la virtud si principio o raíz fuesse de la nobleza.¹⁷¹

Cómo indica Francisco Bautista, el autor demuestra su posicionamiento dentro de un grupo político al señalarse como el portavoz del bando de la reina.¹⁷²

Como ya se ha indicado anteriormente, Rodríguez del Padrón fue partidario de la causa linajista; para él, la nobleza no proviene de la simple concesión de privilegios y prerrogativas por parte de una autoridad real, sino que tiene que ver con la transmisión hereditaria; además, considera una definición de nobleza ambivalente, como grupo social o como cualidad.¹⁷³

Desde el principio, el asunto de la nobleza se entrelaza con la *cuestión de las mujeres*. Hablar sobre las mujeres es el pretexto para discutir quién es más digno, mujer u hombre, de que un tratado que enaltece la virtud, el honor y la nobleza le sea dedicado.

En el *Triunfo de las donas* el autor inicia la narración describiendo su recogimiento en un lugar solitario, en donde reflexiona sobre los méritos y los detrimentos de ambos sexos; sus primeros pensamientos lo inclinan a considerar a las mujeres viciosas y llenas de defectos; de pronto, se manifiesta la ninfa Cardiana, de la cual no sabemos su nombre hasta el final del tratado, quien le hará modificar su opinión, haciéndolo inclinar hacia las mujeres: “et la excelencia de las dones sobre los onbres manifesta ser te demostraré”.¹⁷⁴ La incorporación de una mujer, la ninfa Cardiana, como conductora de la discusión, hace de éste un texto diferente al de Diego de Valera o al de Álvaro de Luna, quienes en sus textos ignoran a las mujeres como interlocutoras, y no se fomenta su participación para la defensa de su propio sexo; es notorio que Rodríguez del Padrón haya creado a

¹⁷¹ *Ibid.*, p. 22.

¹⁷² Bautista, “Nobleza y bandos...”, *op. cit.*, p. 128.

¹⁷³ “[...] aunque el príncipe e el principado puedan proveer de algunas dignidades que traen consigo los previllejos e principio de nobleza e otorgar por ley o por palabra los tales previlegios, que non puedan fazer verdaderos nobles, porque la verdadera nobleza requiera quatro dignidades es a saber, abtoridad del príncipe o del principado, claridad de linaje, buenas costumbres e antigua riqueza; las quales no pueden concurrir todas en aquel que nuevamente faze noble el príncipe o el principado”, Rodríguez del Padrón, *Obras completas...*, *op. cit.*, p. 268-269.

¹⁷⁴ Rodríguez del Padrón, “Triunfo de las donas...”, *op. cit.*, p.30.

una mujer para que participe de la discusión;¹⁷⁵ el autor le cede a la ninfa la voz para describir las razones por las que las mujeres son superiores a los hombres.¹⁷⁶

El *Corbacho* de Boccaccio aparece en su texto como fuente del pensamiento misógino contra el cual responde:

[...] ser del maldiziente et vituperoso Covarcho [sic], ofensor del valor de las donas, non fundando sobre divina nin humana auctoritat, mas sola ficción. Et dignamente se intitula Covarchon [sic], como el su componedor, por aver parlado más del conveniente et aver en él fengido novelas torpes et desonestas, aya perdido su fama loable, segund el cuervo, a quien es en nombre et parlar semejable.¹⁷⁷

Sobre el uso de los animales como alegorías de personajes o circunstancias quisiera detenerme un momento. Según Julio Vélez, *corvacho* significa *látigo*, lo que sugiere que Rodríguez del Padrón hace referencia al *Corbacho* como azote de las mujeres. Al mismo tiempo *corvachón* es un cuervo grande, quizá alusión al “cuervo como representación de los maldicientes”.¹⁷⁸ Además, el investigador indica que el basilisco, cuya etimología se relaciona con la palabra rey o perteneciente a él, podría significar que le fue prohibido entrara en la corte. El hecho de que el escritor mencione que le fue prohibido entrar a la corte del basilisco, solo podría ser una alusión de que no era bienvenido en un lugar donde el condestable se encontraba, ya que era su opositor, y estar lejos de ese ambiente le dio la oportunidad de expresar sus opiniones. Además, tal hecho podría reforzar la idea de que la intención de Rodríguez del Padrón para escribir esta obra era granjearse el favor de alguna persona dentro de la corte para entrar de nuevo en ella.

La narración continúa con la ninfa Cardiana, quien explica cuatro razones por las cuales las mujeres son superiores a los hombres; éstas no se cuentan entre las otras cincuenta razones, y se refieren a consideraciones que deben

¹⁷⁵ Además, la figura de la ninfa Cardiana demuestra su conocimiento y apropiación de los clásicos, en especial de Ovidio, Lida de Malkiel, “Juan Rodríguez del Padrón: Influencias...”, *op. cit.*, p. 15.

¹⁷⁶ “Padrón concede a la voz femenina el protagonismo del discurso, en el que él no es un mero interlocutor que deja constancia de las enseñanzas de la ninfa”. En Diana Pelaz Flores, “<<A la más virtuosa de las mujeres>>”. La reina María de Aragón (1420-1445) como impulsora de las letras en la Corona de Castilla”, *Hispania: Revista española de historia*, vol. 74, n. 247, 2014, p. 346.

¹⁷⁷ Rodríguez del Padrón, “Triunfo de las donas...”, *op. cit.*, p. 28.

¹⁷⁸ Julio Vélez-Sainz, “De cuervos y basiliscos. Alegoría y corte en el “Triunfo de la donas” de Juan Rodríguez del Padrón” en *Revista de filología hispánica*, vol. 22, n. 2, 2006, p. 265.

tenerse hacia las mujeres como progenitoras y madres: “como seas de la mujer más amado, e más beneficios ayas della recebido mas la debes amar, e mas por su honor que de otra persona debes trabajar”.

Las tres primeras de las cincuenta razones que dará en defensa de las mujeres se relacionan con su creación, según los escritos bíblicos, su origen y su formación en el paraíso, ya que la primera mujer fue hecha desde la carne y no de la tierra impura, su carne fue tomada de en medio del cuerpo de Adán cerca de su corazón, donde según el autor, se halla la virtud.¹⁷⁹

De igual manera, las siguientes razones están relacionadas directamente con la participación de Eva en el pecado original; una de ellas muestra la búsqueda del autor por exculpar a la primera mujer del pecado original; afirma que la serpiente tentó primero a Eva porque vio en ella la culminación de la creación de Dios. Afirma que “aver seido primeramente tentada” es una justificación y adulación hacia ella. Hay un afán por excusarla del pecado original: “La rehabilitación de la figura de Eva es, pues, un asunto de vital importancia para los defensores del sexo femenino puesto que se trata de liberar a las mujeres del mal ontológico que se les atribuye”.¹⁸⁰ Eva es la primera mujer en la tierra, y por extensión la antepasada de todas las demás mujeres; de esta manera, tanto para Rodríguez y en general para todos los autores que escriben sobre la *cuestión de las mujeres*, dotar de nuevos significados a la creación de Eva y su responsabilidad en el pecado original es una parte importante de lo que ellos consideran aliviar la imagen de todas las mujeres.

El autor minimizó la culpa de Eva diciendo que ella pecó por ignorancia, sin dar alcance a las consecuencias, mientras que Adán comió conociendo los efectos de sus actos. Apunta que Adán fue a quien le prohibieron comer del fruto de la Sabiduría y no a Eva, por tanto, la humanidad fue condenada por la desobediencia de él y no la de ella, a quien solo se le reprendió haber ofrecido un fruto.¹⁸¹

¹⁷⁹ Rodríguez del Padrón, “Triunfo de las donas...”, *op. cit.*, p. 32.

¹⁸⁰ Vargas Martínez, *La Querrela de las mujeres...op. cit.*, p. 237.

¹⁸¹ De hecho, más adelante en el tratado, en la vigésima sexta razón refiere que Cristo se hizo hombre porque es el hombre quien debía limpiar su culpa por extender el pecado original a la humanidad, Rodríguez del Padrón, “Triunfo de las donas...”, p. 62.

A lo largo de su obra, Rodríguez del Padrón argumenta de forma lisonjera sobre la perfección del cuerpo de las mujeres: más hermoso que el del hombre, liso, blanco, limpio, etc. La cuestión de la limpieza destaca de entre ellas, ya que señala que la limpieza o falta de menstruación durante el embarazo es debido a que la mujer transforma sus humores en alimento para los fetos. Rodríguez del Padrón reinterpreta a Aristóteles y a Plinio el Viejo¹⁸² con respecto al proceso de procreación: “Nin contrasta a la su linpieza el manjar de la criatura que, durantes [sic] los nueve meses prende de la superfluidat de los contrarios humores. Como sea acto más linpio deverlo a cierto tienpo enbiar por las secretas partes, sindeturpar [sic] el divino gesto”.¹⁸³

Los siguientes argumentos están relacionados con cualidades morales: la honestidad, la castidad, la misericordia, el amor y la piedad. Únicamente nos detendremos en la explicación que da en relación con la honestidad y la castidad debido a la peculiaridad de la argumentación del autor con respecto a ellas.

En primer lugar, la honestidad, más que cualidad moral, es para nuestro autor una derivación de las características físicas, en específico en relación con su anatomía y actividades sexuales. El autor escribe que es honesta porque no toca sus órganos sexuales al orinar o excretar, y tiene vellos púbicos que cubren su vagina. Otra manera irrisoria de exaltar su honestidad es mencionar que las mujeres miran al cielo durante el coito: “Es así mesmo naturalmente más honesta, por quanto en el acto de engendrar de todos menos honesto - es en son de forçada, el onbre en son de forçador- la mujer tiende la vista a los sobrecelestes cuerpos”.¹⁸⁴

También indica que el hecho de que las mujeres adornen su cuerpo no contradice su honestidad: “ayudar a la naturaleza, que se esforçó quanto pudo

¹⁸² Aristóteles consideraba que la falta de menstruación tenía consecuencias extraordinarias para el cuerpo de las mujeres, y mencionaba que la amenorrea podía provocar que las mujeres tuvieran barba. Plinio le daba facultades sobrenaturales dañinas. Tales apreciaciones influyeron en los tratados médicos de la edad media que consideraban la menstruación una ponzoña sanguinolenta, Canet, “La mujer venenosa...”, *op. cit.*

¹⁸³ Rodríguez del Padrón, “Triunfo de las donas...”, *op. cit.*, p. 32.

¹⁸⁴ *Ibid.*, p. 36.

fazer la fermosura, et non es fazer contra ella”;¹⁸⁵ menciona incluso que Ester y Judit se valieron de su belleza y su adorno para liberar al pueblo hebreo.

Al tratar la castidad, Rodríguez del Padrón explica cómo la sociedad trata la culpabilidad y la respectiva condena de las mujeres ante el adulterio; para ejemplificarlo, compara actitudes de personajes femeninos con las de personajes masculinos frente a la infidelidad conyugal, lo que le permite mostrar la injusticia en la condición del hombre y de la mujer dentro del matrimonio, y sugiere la inequidad, tanto moral como jurídica, contra ellas. El autor culpa a las leyes no cristianas de los brutales castigos a las que las mujeres eran sometidas si se les encontraba cometiendo adulterio, aunque omite mencionar las leyes que existían en pueblos ya cristianizados en los que también se les castigaba fuertemente por tales motivos.

El autor continúa con la mención de la superioridad de las mujeres en la fortaleza, la prudencia, la justicia y la templanza, las se han llamado tradicionalmente virtudes cardinales.¹⁸⁶

En cuanto a la fortaleza, el autor dice que las mujeres poseen fortaleza moral, más que física; y aunque considera que, si bien las mujeres carecen de fortaleza física, sus cualidades intelectuales, psíquicas y anímicas se maximizan.¹⁸⁷ Esta idea, como se verá más adelante, la comparte con los demás autores. Para el autor, la mayor expresión de esa fortaleza en las mujeres es la conservación de su castidad. Pampín Barral indica¹⁸⁸ cómo el autor invierte las consideraciones negativas en torno al suicidio que compara con el martirio cristiano; Rodríguez del Padrón escribe que las mujeres demuestran su fortaleza salvaguardando su integridad moral y física al cuidar su castidad, llegando incluso al suicidio. Los profemeninos alaban la supuesta fortaleza que lleva a las mujeres a evitar la corrupción de sus mentes y cuerpos mediante la muerte. El tema de la

¹⁸⁵ *Idem.*

¹⁸⁶ Mercedes Pampín Barral, “Las virtudes cardinales en el Triunfo de las donas de Juan Rodríguez del Padrón I” en *Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval*, Carmen Padilla García y Mercedes Pampín Barral coords., A Coruña, vol. 3, 2005.

¹⁸⁷ Isidoro de Sevilla, una de las autoridades que menciona en el texto, relaciona la etimología de mujer *mulier* con *mollities*, que significa blandura, a partir de esa apreciación se consideró que en las mujeres expresaban tanto la debilidad física como la debilidad moral, Cruz, ¿Finalidad femenina de la creación?... , *op. cit.*, p. 516

¹⁸⁸ Pampín Barral, “Las virtudes cardinales...”, *op. cit.*, p. 1256.

castidad es recurrente en los autores, en la que, según ellos, radica la mayor cualidad y fortaleza de las mujeres.

Con respecto a la prudencia, el autor pondera la capacidad de las mujeres para gobernar y considera que esa desventaja corporal no las restringe. Además, según él, tienen atributos físicos, como la limpieza y la blancura del cuerpo que recompensan en capacidad intelectual:

[...] todo cuerpo más liso, más sensible [sic] et más delicado es más sutil et más enseñable, et por consiguiente mejor dispuesto por a regir et saber gobernar. Por cuanto lo que falleció en las corporales fuerças, Naturaleza en las del ánima, que son más exelentes, acrecentó.¹⁸⁹

Con respecto a la sabiduría y a la prudencia de las mujeres en la gobernación, Florence Serrano indica la identificación entre la reina María y Minerva, y compara la simbología de la diosa romana en esta obra y en la obra de Boccaccio. Según la autora, existe la intención de Rodríguez del Padrón para defender el gobierno femenino, de lo que se concluye que el autor estaría de acuerdo con que la noble y virtuosa reina María estaría más capacitada para gobernar que su esposo. Esto podría explicar la postura extrema de Rodríguez del Padrón con respecto a su trabajo en defensa de las mujeres, ya que, no solo está encaminado a enaltecer a las mujeres, sino a formular y tomar una postura con respecto a la legitimidad de la gobernante y su capacidad para obtener el poder en caso de ser necesario.

Rodríguez del Padrón, en cuanto al tema de la prudencia, dice que los hombres buscan ganar las cosas y que las mujeres las salvan: “Lo cual pareciedo confirmar en la *Inconómica*, dize que los onbres deven las cosas ganar, et las mugeres salvar por guardar, el acto de la prudencia, que es el guardar otorgando a la muger, et al onbre el acto del ganar, que es la fortuna.”¹⁹⁰ Las mujeres por su prudencia natural protegen tradiciones y buenas costumbres. Sobre este argumento, Pampín entiende que el autor está reforzando la idea de reclusión de las mujeres al ámbito doméstico;¹⁹¹ pero para Serrano, Rodríguez del Padrón se refiere a que la prudente reina estaría más capacitada para salvaguardar las

¹⁸⁹ *Ibíd.*, p. 48.

¹⁹⁰ *Idem.*

¹⁹¹ Pampín Barral, “Las virtudes cardinales...”, *op. cit.*, p. 12-61.

buenas costumbres en el gobierno, mantener el antiguo orden y depurar a aquellos que lo alternan; este *deber ser* se opone a lo que representa el condestable, la cambiante fortuna, lo que, según Rodríguez del Padrón, los hombres buscan.

En cuanto a la justicia y a la templanza, el tratadista asegura que es común entre los hombres encontrar homicidas, ladrones, traidores y falsarios, pero no entre las mujeres, aunque destaca que algunas han sido falsarias con el fin de engañar y atrapar al hombre que aman. En cuanto a la templanza, trata el tema de la moderación de las mujeres en el comer. De esta manera, el autor muestra mujeres incapaces de hacer o realizar acciones perniciosas por decisión propia, se acerca a una imagen de mujer inocua, y así mantiene y refuerza una idea masculina sobre las mujeres que la mantienen dentro de los estándares, que se han mantenido desde esa época hasta la nuestra, que indican que las mujeres son más piadosas y sosegadas.¹⁹²

En la vigésima tercera razón se menciona que ningún delito grave fue cometido por una mujer, y el autor asegura que, si el mundo fuese gobernado por mujeres, no existirían los problemas políticos y sociales que los hombres acarrearán: “Por donde manifiesto se prueba que las donas deven regir et batallar cuando conviene segund que los onbres, los cuales por tiranía el regimiento tienen ocupado”¹⁹³. Parece defender su idea de que un gobierno controlado por la reina podría ser más benéfico para Castilla.

Desde la trigésima octava a la cuadragésima segunda razón, Rodríguez del Padrón alude a la relación entre la naturaleza, específicamente la conexión de las mujeres con los animales, y la relación de las mujeres con la materia y los elementos. Para este pensador, las mujeres, por su naturaleza celeste e impoluta, provocan que las bestias se inclinen ante ellas; también considera que los animales más nobles son de naturaleza femenina. Es, como lo menciona Vélez, un uso maniqueo del género de las palabras; el águila, que según Rodríguez del Padrón es el animal más excelente, se opone al más vil y abyecto, que es el basilisco, rey de las serpientes; Vélez realiza un breve recuento de la relación del

¹⁹² Margaret Mead, *Sexo y temperamento...*, *op. cit.*, p. 344

¹⁹³ Rodríguez del Padrón, “Triunfo de las donas...”, *op. cit.*, p. 32.

basilisco con las mujeres,¹⁹⁴ que en ciertos escritos, como los de Enrique de Villena e incluso del mismo Shakespeare, aparece como un ente esencialmente femenino y perjudicial. La novedad de Rodríguez del Padrón es que lo declara enteramente masculino, y, si lo pensamos detenidamente, él no usa la palabra serpiente, pues es una palabra de género femenino.

En el argumento cuadragésimo tercero, Rodríguez del Padrón hace una crítica a la falta de memoria histórica en las mujeres que han sido vilipendiadas en los escritos de los hombres; la indignación de la ninfa Cardiana refiere que todas las historias que hablan sobre mujeres han sido tergiversadas para oscurecer los grandes eventos de las que han sido parte:

Por esta vía los actos loables de las otras infamadas donas fueron por fengidos vicios escurecidos. ¡O digna memoria, que reciba el vicio gualardón <de la virtud e la virtud gualardón> del vicio! Si conveniente <me fuesse>, con voz llena de <ira>, contra el mi Fazedor, blasfemándole, me bolvería. ¿Por qué la muger, sobre todas las creaturas noble et virtuosa, quiso acompañar de una así contraria, como es el onbre, a la su virtud?¹⁹⁵

Para terminar el tratado, Rodríguez del Padrón expone siete cualidades que hacen a cualquier persona sobresalir sobre las demás, que son fruto de las virtudes, y en las cuales, según el autor, valiéndose de frases dichas por autoridades bíblicas o filosóficas, las mujeres sobrepasan a los hombres; estas cualidades son la gracia, la dignidad, la corona,¹⁹⁶ el honor, la excelencia, la gloria y la bienaventuranza.

La ninfa concluye el tratado exhortando al autor para que dedique la obra a la reina:

[...] debes, la razón et la verdat siguiendo, a la persona más noble, más virtuosa et más excelente de las mugeres, et non de los onbres, tu obra de virtud, honor et nobleza tractante, segund dizes intitular [...] te sería poder una sola perfectamente escoger [...] quiero la más digna, la más virtuosa et la más noble de las mugeres.¹⁹⁷

¹⁹⁴ Vélez-Sainz, “De cuervos y basiliscos...”, *op. cit.*, p. 263.

¹⁹⁵ Rodríguez del Padrón, “Triunfo de las donas...”, *op. cit.*, p. 86

¹⁹⁶ No se entiende que es lo que quiere decir exactamente con *corona*; al parecer, puede referirse a dominio u orgullo (satisfacción, honra) “el dicho del Sabio en los Proverbios, que dize: ‘La virtuosa muger es corona de varón’. Onde claramente se nota que tenga la corona”. Rodríguez del Padrón, “Triunfo de las donas...”, *op. cit.*, p. 88

¹⁹⁷ Rodríguez del Padrón, “Triunfo de las donas...”, *op. cit.*, p. 92

Una primera cuestión que resalta es que el autor alude a la reina como la mujer más virtuosa y ella está investida de todo el poder real legítimo de las coronas hispánicas.¹⁹⁸ Si bien pretende demostrar la excelencia de las mujeres, parece que el tratadista pretende exaltar la excelencia de una mujer en particular, según él “la más digna, la más virtuosa e la más noble de las mugeres”; todas las demás mujeres deberían seguir su ejemplo, aunque parece imposible que puedan semejarse a ella, pues carecen de la virtud, el honor y sobre todo la nobleza de la monarca. Como ya había mencionado Florence Serrano, Rodríguez del Padrón identificó a la reina María con su personaje Minerva; la investigadora explica que ciertos autores, como Boccaccio, describen a la diosa como sabia y prudente.¹⁹⁹ En esta obra, la reina María aparece como una reina por derecho propio, descendiente de reyes y reina que sobrepasa en linaje y por lo tanto en nobleza a otras coronas:

[...] aquesta es la hermana de las tres reales coronas, et reina de la quarta más soberana de los reinos de España, que más verdaderamente inperatriz llamar devría [...] por quanto fe seyendo inperial corona, segund dizen los verdaderos testigos del tiempo, et ello se viene por légitima et noble sucesión, et non por fortuna nin por elección, segund que algunos de obscuro linaje vinieron a la corona romana. “Nin te maravilles porque así mesmo pase a la corona de Francia.”²⁰⁰

El autor está de acuerdo con que la noble y virtuosa reina o, más bien, como él se refiere a ella, la *inperatriz* María, es una legítima opción para ejercer la soberanía y el poder en el reino. La postura extrema de Rodríguez del Padrón con respecto a este tema podría indicar que su trabajo, no solo estaba encaminado a enaltecer a las mujeres, sino también a formular una postura política con respecto a la detentación del poder en Castilla. Quienes no cumplen con ese árbol genealógico impresionante, podrían encontrarse lejos de llamarse nobles; el autor plantea la pregunta de qué tan noble, y por lo tanto legítimo, es el condestable don Álvaro de Luna, un advenedizo ennoblecido con un oscuro pasado familiar.

Especial mención merece de este tratado la relación del águila con la reina. Anteriormente mencioné al basilisco como alegoría del condestable; quiero volver

¹⁹⁸ “[...] he comprendido, aquesta es la hermana de las reales coronas, e reina de la quarta, mas soberana de los reinos de España, que más verdaderamente inperatriz llamar devria.” *Ibidem*.

¹⁹⁹ Serrano, “Del debate a la propaganda política...”, *op. cit.*, p. 100.

²⁰⁰ Rodríguez del Padrón, “Triunfo de las donas...”, *op. cit.*, p. 92.

a ello para entender más claramente el texto. Vélez indica que, en oposición al basilisco se encuentra el águila;²⁰¹ si bien esta oposición tiene que ver únicamente con el género de las palabras, esto va más allá; el basilisco es un ser abyecto con respecto al águila. El rey de las serpientes es todo lo que no es el ave, y si esta última está relacionada o simboliza a la reina o el prestigio del poder, entonces el basilisco no representa al rey dentro del relato, como indica César Hernández, ni siquiera la corte del rey, como expone Julio Vélez, pues deslegitimar al rey asociándolo al basilisco sería descalificar al gobierno en sí mismo, a la casa reinante y, por supuesto, a quien por matrimonio está unida a él. Hernández dice que por ello que el basilisco no busca representar al rey sino a su valido, Álvaro de Luna, quien para sus detractores era el desestabilizador del poder real.

Para finalizar el tratado, la ninfa relata la razón por la cual había perdido su forma humana, declara su amor por Aliso, y el autor reitera su interés de dedicar el texto a la reina.

El tratado de Juan Rodríguez del Padrón resulta ser particular por su extremismo; la exaltación de la mujer en su obra es exacerbada, y en algunos casos raya en lo hilarante; sin embargo, resaltan en ella temas sobre la moralidad de la época, escribe sobre la condena de las mujeres durante el adulterio y sobre la injusticia en la condición del hombre y la mujer dentro del matrimonio; además, hace una crítica al olvido y a la tergiversación de la memoria histórica de las mujeres, que han sido vilipendiadas en los escritos de los hombres. A pesar de ello, también argumenta a favor de las mujeres con razones casi irrisorias, como que las mujeres son superiores a los hombres porque durante el coito ellas miran hacia arriba; o cuando las considera honestas porque no tocan sus órganos sexuales al orinar o excretar, o porque su vello púbico cubren su sexo; también considera que las mujeres son inocuas y no saben de pecado, por lo que no hay que preocuparse de que tengan algún otro interés que únicamente cuidar y proteger; según el autor, entre las mujeres no hay homicidas, ladronas o falsarias aunque algunas han engañado con el fin de atrapar al hombre que aman.

²⁰¹ Rodríguez del Padrón ya había mencionado al águila como la más excelente de las criaturas, la vuelve a mencionar el final cuando se refiere a la reina, *Ibidem*.

Como se verá más adelante, muy acorde con la violencia hermenéutica que encontramos en estos textos, hemos visto cómo a pesar de que haya ciertos pensamientos concienzudos, sobre todo en Rodríguez del Padrón más que en los otros, el autor continuó centrándose en lugares comunes y poco propositivos en cuanto a qué son las mujeres, qué hacen y cómo pueden defenderse, además de escribir textos que pretenden defenderlas, de los ataques de aquellos que las vilipendian.

Como se verá también en la obra de los otros autores analizados en este trabajo, los defensores de la mujer no se preocupan por intentar entender el sistema en el cual las mujeres son vilipendiadas, ni lo critican para cambiarlo ni plantean nuevos modelos de sociedad que puedan dar pie a un cambio. En cambio, caen en un juego de argumentos sin sentido, contradictorios y poco reflexivos sobre la condición de las mujeres en la sociedad.

También debemos considerar el contexto en el que se encontraba el autor, alejado de la Corte por sus filiaciones políticas, el principal objetivo de Rodríguez del Padrón era hacer una declaración sobre la nobleza de quién debía tener el poder real en Castilla; como expresa Lida de Malkiel cuando analiza esta obra: “Si el debate de la nobleza contamina el debate en torno a la mujer en el *Triunfo de las donas*, en cambio, el debate del honor y de la nobleza no admite con tanta facilidad la intromisión de otro debate”,²⁰² la defensa de las mujeres era un pretexto para hablar de su defensa de la verdadera nobleza.

Defensa de las virtuosas mugeres

El segundo tratado que analizare es *Defensa de las virtuosas mugeres* de Diego de Valera²⁰³ escrito entre 1435 y 1445; sin embargo, antes de empezar con el análisis propiamente dicho, haré un breve recuento de la vida de su autor para

²⁰² Serrano, “La cuestión de la mujer y de la nobleza...”, *op. cit.*, p. 1678.

²⁰³ Para el tratado de *Defensa de las virtuosas mugeres* utilicé una edición antigua la realizada por la *Sociedad de bibliófilos españoles* (Diego de Valera, *Epístolas de Mosén Diego de Valera. Enviadas en diversos tiempos é á diversas personas. Publicadas juntamente con otros cinco tratados del mismo autor sobre diversas materias*. La Sociedad de Bibliófilos Españoles, Madrid, 1878), no he podido encontrar una edición más reciente disponible aunque tengo conocimiento de una realizada en 1983 hecha por la editorial “El Archipiélago”.

entender el contexto en el que se escribió la obra.²⁰⁴ Valera fue un pensador y político que tuvo una larga vida²⁰⁵ en la que desarrolló una importante y extensa trayectoria literaria; cultivó la literatura epistolar, la crónica y la tratadística y también desempeñó varios cargos públicos, al principio como diplomático en la época de Juan II,²⁰⁶ y luego como consejero real durante el reinado de Isabel I, en su obra se ve una comprometida, aunque a veces oscilante relación hacia la Corona, sobre todo por la casi nula participación que tuvo en el reinado de Enrique IV.²⁰⁷ Un dato importante sobre su nacimiento tiene que ver con el hecho de que fue un converso de segunda generación, condición que se vio reflejada en su obra;²⁰⁸ efectivamente, en uno de sus escritos más importantes, el *Espejo de verdadera nobleza* se observa una asociación entre los temas relacionados con los conversos y con la nobleza.²⁰⁹ Son, de hecho, tanto los escritos de Valera como los de Rodríguez del Padrón, los que abren el debate con respecto a la nobleza,²¹⁰ aunque, fue, sin duda, Valera el experto en cuestiones genealógicas y nobiliarias.²¹¹

²⁰⁴ No se sabe la fecha exacta de la composición de esta obra, aunque definitivamente tuvo que ser antes de 1445, años en que muere la reina Serrano y Accorsi indican un periodo largo de composición, Serrano, “Del debate a la propaganda política...”, *op. cit.*, p. 98 y Federica Accorsi, “Estudio del Espejo de verdadera nobleza de Diego de Valera con edición crítica de la obra”, Tesis de doctorado, Università di Pisa, Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze, 2011, p. 133, aunque en el Diccionario filológico de la literatura medieval española, se menciona el año de 1444 como el año específico de composición, después de las embajadas del autor en Francia y Dacia, visto en Radhis Curí, “Diego de Valera. En defensa de virtuosas mujeres”, Biblioteca Saavedra Fajardo del pensamiento político. Disponible en hispano, https://www.academia.edu/37131602/DIEGO_DE_VALERA_EN_DEFENSA_DE_VIRTUOSAS_MUJERES_1 (consultado el 28 de noviembre de 2021).

²⁰⁵ Vivió de 1412 c. a 1488, *Ibid.*, p. 231.

²⁰⁶ Juan II incluso lo nombró mosén en 1438. Accorsi, “Estudio del Espejo...”, *op. cit.*, p. 130.

²⁰⁷ Moya García, “El Doctrinal de príncipes y la Valeriana...”, *op. cit.*, p. 232

²⁰⁸ Federica Accorsi, por ejemplo, muestra que sus escritos muestran un interés constante, aunque de variante compromiso con la defensa de la “cuestión conversa”, Accorsi, “Estudio del Espejo...”, *op. cit.*, p. 201.

²⁰⁹ [...] mosén Diego impugna la discriminación social de los convertidos en cuanto manifestación de aquella mentalidad genealógica de la que era un ferviente opositor, tanto por razones de interés personal como por su ideal político (monarquismo y centralización del poder, movilidad social fundada en el mérito). En su opinión el estatus de cada hombre no depende de su nacimiento, sino de las normas aceptadas en la comunidad donde vive, es decir de la autoridad del rey y de la Iglesia: los que una dignidad hace hidalgos o el bautismo hace cristianos. *Ibid.*, p. 207-208

²¹⁰ *Ibid.*, p. 126.

²¹¹ Gonzalo Pontón “Las cartas de Diego de Valera” en *Mosén Diego de Valera, Entre las armas y las letras*, Cristina Moya García ed., Suffolk, Tamesis Woodbridge, 2014, p. 66.

Mosén Diego vivió las luchas por el poder durante el reinado de Juan II y Álvaro de Luna. Cuando realizó la *Defensa de las virtuosas mugeres*, el creciente poder de Álvaro de Luna estaba planteando un serio problema a la autoridad del poder real, del cual Valera siempre fue un ferviente defensor; este autor consideraba que el condestable intervenía en las decisiones del rey y desestabilizaba el orden natural del poder. La relación de Diego de Valera con Álvaro de Luna fue deteriorándose con el paso de los años. En 1441, realizó una primera crítica velada al condestable, en una carta que dirigió al rey.²¹² Los subsecuentes desencuentros entre Valera y el valido aumentaron, sobre todo en lo que tenía que ver con la intromisión de este último en las misiones diplomáticas de Valera. Finalmente, Valera se posicionó como un acérrimo enemigo de Luna, hacia 1448.²¹³

Valera desarrolló su pensamiento sobre el poder monárquico antes de escribir su *Defensa de las mugeres*, de hecho, el *Espejo de la verdadera nobleza* se escribió entre 1439 y 1441, es decir un poco antes o al mismo tiempo que la *Defensa*. Ésto nos lleva a pensar en la estrecha relación que guardan estos tratados. Al igual que para Rodríguez del Padrón, el tema de la nobleza es un asunto de importancia en los textos de Valera; además, la toma de poder de Luna lo hizo plantearse cuestionamientos acerca de la legitimidad de su poder. En este tratado veremos sus inquietudes con respecto a la virtud y, creo yo, a la nobleza que se desprende de ella.

La obra se divide en dos partes, el prólogo y el exordio al amigo; incluye un gran apartado de glosas que en las ediciones contemporáneas forman las notas del tratado; estas superan en extensión al tratado en sí mismo y se utilizan para detallar el contenido de la obra.

El tratado comienza con un prólogo en donde nos indica la dedicatoria a la reina María, el autor señala que se ha dado cuenta de cómo algunos hombres injurian a la “femenil nascion” lo que lo lleva a escribir el tratado a pesar de su ignorancia y la crítica que puedan hacerle sus detractores. Se increpa a sí mismo no saber a quién dirigir el tratado, sin embargo, de pronto escucha una voz que le

²¹² Accorsi, “Estudio del Espejo...”, *op. cit.*, p. 131.

²¹³ *Ibidem*.

dice que no dude en dirigir su obra a la reina María, pues bajo su amparo ganará la batalla contra sus enemigos, sus fallas serán corregidas o toleradas y su obra será autorizada; termina este prólogo con el autor diciendo que espera que ella pueda recibirlo.

La mecánica de búsqueda por encontrar un destinatario digno a quien dirigir el tratado se repite en esta obra al igual que en la del padronés, pues él también indica que escucho una voz que le mostro la verdad sobre las mujeres y a quien dedicar la obra y señala que al pensar a quién destinar su tratado, este “devia ser dado a la más virtuossa de las mugeres”. Con respecto a esta dedicatoria, señala Serrano, “se considera únicamente a la reina como la más excelente de las mujeres, desaparece totalmente [en comparación al Triunfo...] la competencia entre los sexos”.²¹⁴

Es importante mencionar que en esta última parte comienza a advertirse la importancia de las glosas, en las que se explica y amplía información del tratado. En las glosas expone varias cuestiones, entre las cuales se encuentra el motivo por el cual se propuso escribir lo que pensaba “querer en escripto poner lo que muchas vezes por palabras avia sostenido”.²¹⁵ Esta afirmación podría indicar que el tema era discutido en los círculos intelectuales y cortesanos de la época; de igual manera, declara que su texto es una sátira, en el sentido en el que esta “es hablar loando virtudes, é denostando vicios”;²¹⁶ y también explica cuál es el fin que tiene la obra: “porque la virtud y escelencia de las nobles mugeres no quedase mansillada ó menospreciada por la malicia ó por poco saber de los tales maldisientes”.²¹⁷

En el exordio al amigo, el autor comienza presentando a los maldicientes como “comencadores de nueva secta”²¹⁸ (en las glosas incluso lo llama *blasfemadores*) y casi de inmediato da las tres principales razones que estos utilizan para atacar a las mujeres. El primer argumento, expone Valera, se expresa en un dicho de Séneca “entonces es buena la muger cuando claramente es

²¹⁴ Serrano, “Del debate a la propaganda política...”, *op. cit.*, p. 105.

²¹⁵ Valera, *Defensa...*, *op. cit.*, p. 143.

²¹⁶ *Ibíd.* p. 144.

²¹⁷ *Ibíd.*

²¹⁸ *Ibíd.* p. 127.

mala”;²¹⁹ el segundo, es la supuesta inferioridad mental y moral de las mujeres, la cual no les permite resistir los pecados; y el último, es la pretendida naturaleza femenina inclinada al adulterio. Julio Vélez nos explica la manera en la que Valera utiliza elementos propios de la retórica para contradecir las *conclusiones* de los maldicientes, ya que considera que su defensa es más un texto expositivo que narrativo.²²⁰

Para rebatir el primer argumento Valera primero justifica el dicho del filósofo como algo mal entendido, pues apunta a que sabiendo que él rechazaba las generalidades y retomando algunas otras frases del filósofo clásico, puede comprobarse que él no quiso decir que todas las mujeres fueran malas, también indica que tampoco debemos considerar a Séneca como infalible, porque los filósofos escribieron obras que pueden ser criticadas ya que habrían asegurado ideas que no están acordes con la religión cristiana.

Valera estaba muy preocupado porque no hubiera lugar para la objeción de sus ideas por lo que en este autor puedo notar la importancia del debate literario de la *cuestión de mujeres* en sí mismo; no importaba el tema mientras el autor pudiera comprobar que él tenía la razón.

Con respecto al segundo argumento de los maldicientes: “como todo el linaje humano sea tanto flaco que no podemos resistir las tentaciones, é sea verdat las mugeres natural mente ser más flacas que los onbres, que mucho ménos podrán resistirlas”,²²¹ Valera apela a la religión y a las obras de filósofos como Boecio, Aristóteles o el mismo Séneca, para demostrar que lo expresado por los maldicientes es incorrecto; indica que los clásicos demostraron la importancia de cultivar la virtud y cómo esta proviene de uno mismo. Explica que los dogmas cristianos del libre albedrío y la gracia de Dios, hacen superar las tentaciones o ayudan cuando no es posible contrarrestarlas por las propias virtudes; estos elementos del dogma cristiano le permiten definirse a sí mismo junto con los defensores, como buenos cristianos ya que ellos protegen a la *femenil nasion*

²¹⁹ *Ibidem*.

²²⁰ Julio Vélez-Sainz, “<<Proposiciones indefinitas>>: El armazón retórico de las Defensa de virtuosas mujeres de Diego de Valera” en La defensa de la mujer en la literatura hispánica. s. XV-XVII, Madrid, Cátedra, 2015.

²²¹ Valera, *Defensa...*, *op. cit.*, p. 127.

según la razón de Dios y de los filósofos, en contra de los maldicientes, a los que también identifica como blasfemos o herejes: “é sy alguno esto negasse seria derecha mente ereje”.²²² En este autor podemos ver de manera clara que la definición de mujer es susceptible de ser moldeada a lo que el autor requiere en el momento, pues los defensores de las mujeres utilizaron autores que habían hecho afirmaciones misóginas en sus escritos; esto queda demostrado claramente cuando Valera retoma a Séneca para contrarrestar ideas misóginas que el filósofo también había hecho.

Es precisamente para demostrar que la virtud “aya seydo exercitada por las mugeres commo por los varones”,²²³ que menciona un extenso catálogo de mujeres gentiles virtuosas y las divide en dos grupos: las vírgenes y las castas, aunque en el tratado únicamente las nombra, en las glosas se extiende describiendo brevemente la vida de cada una y el motivo por el cual son dignas de ser loadas.²²⁴ En este apartado podemos ver cómo las mujeres se clasifican de acuerdo a modelos de virtud cristiana impuestas para ellas desde los padres de la iglesia: vírgenes y castas. El autor no menciona que pueda haber otro tipo de nobleza en las mujeres gentiles, las restringe a dos opciones, bondad o maldad en términos de castidad y obediencia hacia sus esposos, padres, hermanos e hijos. Como expresa Rina Walthaus “Valera va restringiendo el concepto de la maldad o de la bondad femeninas, interpretando la virtud en términos de la virginidad/castidad y fidelidad conyugal”.²²⁵

Inmediatamente después, Valera se cuestiona la imposición de la castidad hacia las mujeres. En su glosa 47, el autor nos explica que existen cuatro leyes o cuatro estadios de la historia según la Biblia: la ley de la naturaleza, la ley de la codicia, la de la escritura y la ley de la gracia. Advierte que desde la primera de las

²²² *Ibid.* p. 131.

²²³ *Ibid.* p. 132.

²²⁴ Menciona a Atalante, Camila reina de los vosclos, Claudia vestal, a Minerva, a Marcia Varonis, Clodia, Herófila o la sibila eritrea, Armonia, Lucrecia, Penelope, Porcia, Julia, Cornelia, Antonia, Tamaris, Artemisa reina de Caria, Argia, Sulpicia, Hipolita, a la hija de Amete, a las mujeres de los tudescos, a las mujeres indias, a las mujeres de los Menia, Sara, Sefora, Debora, Esther, Tamar, Marian, a la madre de Sanson, Elizabeth, Ana, Rebeca y Raquel, Valera, *Defensa...*, *op. cit.*, p. 132-133 y 148-158.

²²⁵ Rina Walthaus, “<<Gender>>, Revalorización y Marginalización: la defensa de la mujer en el siglo XV” en *Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval*, Aires Augusto Nascimento y Cristina Almeida Ribeiro coords., vol. 4, octubre, 1993, p. 270.

edades, el hombre y la mujer son iguales (según parece, únicamente en gracia): “nuestro Señor crió el hombre después fiso á la muger, no de la cabeza porque no fuese mayor que él, ni de los pies porque no fuese menor, más de la costilla de la mitad del cuerpo porque fuese igual del, é todo aquello que al hombre fué lícito asimismo á la muger”.²²⁶ En ninguna de las edades, ni siquiera en la de la codicia, cuando el hombre cayó en el pecado original, hubo ley que excluyera al hombre, al igual que lo deben hacer las mujeres, de guardar la castidad. El autor indica que los hombres en su propio beneficio y sin tener en cuenta lo que Dios había ordenado, durante la ley del engaño, impusieron la castidad únicamente a las mujeres, dejándose a ellos libres para cometer adulterio. En esa misma glosa el autor también apunta, a pesar de que acababa de indicar que había igualdad entre hombres y mujeres (en gracia), que no existe otro tipo de igualdad (según entiendo yo, política o social) y por eso concluye que el hombre es cabeza de la mujer “é la mayoría que ha el hombre sobre la muger es la que ha el maestro sobre el discípulo, porque el marido debe ser maestro sobre la muger, porque nuestro Señor al varón dio la ley é no á la muger, conviene á saber, á Moysen.”²²⁷ Hay igualdad en cuanto a la gracia de Dios, pero no en cuanto al poder ejercido entre los sexos, aunque los hombres hayan impuesto la ley del engaño, esta no está mal porque la hayan impuesto los hombres sino porque violaron una ley de Dios, la ley de la escritura.²²⁸

El autor también menciona que por algunos *invidiosos* hombres se ha perdido la memoria de las mujeres virtuosas:

E vos, *invidiosos*, ¿por qué de tanta *inhumanidad* con las loables *febras* vsays, sumergiendo las virtudes de aquellas só las cañadas ondas de Leté? ¿Qué calle yo me mandays? nunca lo quiera Dios que yo sea de vuestro crimen participante, que sy mi pluma algo podrá, con todas mis fuerzas trabajaré yo en escripto poner lo que vos, por sola malicia, só *disimulación* pasaste callando.²²⁹

Valera hace una apreciación histórica de la situación y el olvido de las mujeres, al igual que ya lo había hecho Rodríguez del Padrón. Él menciona que las mujeres al igual que los hombres han cultivado las mismas virtudes para

²²⁶ Valera, *Defensa...*, *op. cit.*, p. 161.

²²⁷ *Ibidem.*

²²⁸ *Ibidem.*

²²⁹ *Ibid.*, p. 134.

superar las tentaciones: “é puesto que asy fuesse que ninguno bastasse por sola su virtud refrenar las tentaciones, nuestro Señor nos da gracia[...] E aquestea virtud as haya seydo *exercitada* por las mugeres commo por varones”,²³⁰ sin embargo afirma que la mujer es débil física y mentalmente e incompetente por naturaleza y es por ello es que las mujeres se han esforzado más por obtener virtudes por lo que debido a su mayor esfuerzo deben ser loadas:

[...] ¿puede ser cosa más virtuosa que aquellas que la natura crió cuerpos flacos, coracones tiernos, comun mente yngenio perezoso, ser falladas en muchas virtudes ante puestas á los varones, á quien por don natural fue otorgado cuerpos valientes, diligente yngenio, coracones duros? [...] más virtudes por su diligencia han ganado que la natura les otorgó.²³¹

Para finalizar, reacciona contra el tercer motivo que dan los maldicientes, este se refiere a la pretendida inclinación de las mujeres al adulterio. Esta pretendida inclinación a los impulsos sexuales “proviene de la tradición misogamica y por la que se mantiene que, al menos por pensamiento, no hay mujer casta”.²³² Para contradecir esa aseveración Valera indica que de manera general los seres humanos padecen tentación y en ese tenor es cierto que muchas mujeres son tentadas, pero también es cierto que muchas de ellas se han resistido y han demostrado virtud: “es fecha cierta prueba de la virtud quando la tentación es rresistida”.²³³

Antes de concluir el tratado, el autor menciona otro razonamiento dado por los maldicientes que no se enumera entre los tres anteriores; este razonamiento pretende establecer que las mujeres del pasado son las únicas mujeres virtuosas que han existido por lo que no conceden ningún mérito a sus contemporáneas. Sobre esto el autor menciona que no hay razón para concluir que las mujeres contemporáneas son poseen menos virtudes que sus antecesoras, pues “la gracia de nuestro Señor no es agora menor que en todas las otras hedades pasadas”.²³⁴ Menciona como ejemplo a Doña María Coronel, a la madre de Alvar Pérez de

²³⁰ *Ibíd.* p. 132.

²³¹ De hecho el autor en una glosa anterior al pasaje citado indica que no se debe de elogiar las virtudes innatas, *Ibíd.* p.135.

²³² Vélez-Sainz, “<<Proposiciones indefinitas>>...”, *op. cit.*

²³³ Valera, *Defensa...*, *op. cit.*, p. 135.

²³⁴ *Ibíd.* p. 136.

Osorio y a Doña Mari García²³⁵ e indica que los maldicientes tienden a recordar el pasado pero no aprecian el presente. Pienso que más que una crítica a los maldicientes por el olvido u omisión, el autor quiere granjearse el favor de las mujeres con las que convive, indicando que hay entre ellas también mujeres virtuosas como la misma reina.

El autor termina el tratado con una extensa crítica a dichos de filósofos y poetas, porque fundamentan su odio en ideas mal leídas y malentendidas de los textos, indica que según Aristóteles en su libro *Ética*, hay tres vidas, la *voluptuosa* que se corresponde con la vida “bestial”; la civil que es la vida humana y la vida contemplativa que es la vida divina; el autor indica que los filósofos que describieron a las mujeres como malas sólo estaban tomando en cuenta a aquel ser humano que vive la vida contemplativa: si se comparan a él todas resultan pecadoras.

E los filósofos que dixeron las mugeres ser malas, dixéronlo en rrespecto del muy virtuoso en la vida contenplatiua, no entendiendo que las mugeres de sy son malas más para aquel que biue vida diuina, para el qual no son enpescibles y enemigas á nos; esto fué por el pecado del primero padre, de onde aquello que por mandado de nuestro Señor nos deuia obedescer, se nos es tornado mortal enemigo; é los que carescen de verdadero conoscimiento de las cossas, é no saben rronper el velo de que los filósofos dexaron sus obras cubiertas, júzganlas no por lo que son, más por lo que parescen, de lo qual grandes errores se syguen”.²³⁶

Por ello el autor tacha a los maldicientes de *ignorantes y maliciosos*.²³⁷ Valera también critica la obra de escritores más cercanos a su época, como Boccaccio y Ovidio, y sugiere que la motivación que los llevó a expresar su desprecio por las mujeres fueron los desaires amorosos, ya que ambos habían escrito durante su juventud obras donde se mencionaba a mujeres virtuosas, pero que al envejecer volcaron sus esfuerzos contra las mujeres: “ayas clara mente mostrado la lynpia castidat de muchas fenbras. ¡O vergoncosa vejez! [...] Aquello que ayer en tanto grado loaste, engañado por mostrar el arte tuyo luxorioso”.²³⁸

²³⁵ *Ibíd.* p. 137.

²³⁶ *Ibíd.* p. 139.

²³⁷ *Ibídem.*

²³⁸ *Ibíd.* p. 140.

Me costó mucho describir y explicar el texto de Valera, de entre los tres autores que estoy analizando, él es, sin lugar a duda, el más contradictorio de todos, pero también el que demuestra de manera más clara la contradicción de ser mujer para los defensores, o incluso para los hombres de momento, y como el concepto de ser mujer puede ser fácilmente moldeado según los intereses de cada autor. El tratado de Valera defiende a las mujeres virtuosas, cuya virtud se entiende en términos de virginidad o castidad establecidos por una sociedad arraigada en valores religiosos cristianos y concepciones físicas, morales e intelectuales de pensadores y eruditos clásicos que perpetuaban la idea de la inferioridad natural de las mujeres. La intención del autor de ninguna manera es que las mujeres puedan modificar consideraciones sociales y culturales en las que se encuentran, sino ajustarse al modelo de castidad y fidelidad conyugal que es el correcto para ellas durante la época. Precisamente en el tiempo en que escribió su tratado, se dio el periodo más álgido de lucha en Castilla; se enfrentaban, por un lado, Álvaro de Luna y sus allegados, y por el otro, toda la alta nobleza con María de Aragón, quien aparece como un personaje de peso en los enfrentamientos entre el condestable y sus hermanos los Infantes. De hecho, en su tratado, Valera pregona una actitud pasiva por parte de las mujeres, como ya hemos visto, se aleja de una postura que promueve la intervención de una mujer en asuntos de estado: “Valera promueve la imagen de una mujer que nunca intentaría desempeñar el papel debido a su marido”.²³⁹ El autor era un defensor acérrimo de la autoridad real y por lo tanto está en contra de aquellos que pudieran intervenir en el ejercicio del poder en el reino, incluida la reina María. Como dice Serrano:

Los modelos que Juan Rodríguez sometía al juicio de la reina eran mujeres con coraje, que defendían activamente los intereses de sus maridos. Es más, lo hacían mejor que ellos. En cambio, Valera propone un sinfín de mujeres que solo pueden sacrificarse o morir por amor, actrices pasivas o desesperadas. Ninguna comparte el poder con su marido, y una sola usa armas.²⁴⁰

Por lo que, tomando esto en cuenta, es de suponer que si el autor pregona esta conducta para las mujeres y es la reina a quien dirige su tratado podría tratar

²³⁹ Serrano, “Del debate a la propaganda política...”, *op. cit.*, p. 107.

²⁴⁰ *Ibid.*, p. 105.

de promover esa actitud pasiva por parte de la soberana. La reina ya no era un modelo de conducta pasiva femenina para este momento. Por entonces, la reina ya se había vuelto muy activa en los asuntos políticos del reino y en clara oposición a su marido, llegando incluso a tenerlo bajo vigilancia, oponiéndose a él y aliándose con sus hermanos; esto suponía otro obstáculo para el ejercicio del poder del soberano. Pienso que, en esta obra, al igual que en la de Rodríguez del Padrón, aunque en esta se expresa de manera más manifiesta al final de tratado, podemos ver como se defiende la nobleza (femenina) como clase social, que se desprende de la cualidad de nobleza, que se entiende como virtud, pero virtud según los términos tradicionales (patriarcales) de virtud femenina: virginidad, castidad, pasividad, etc. La nobleza de una mujer aristocrática, como lo es la reina María o esas mujeres nobles que menciona viene, en el caso de Valera, de ser virtuosas según los términos que enumera el autor; las mujeres nobles (aristocráticas) son las mujeres virtuosas (para el autor, tal vez las únicas que lo pueden ser) a las que interpela.

Virtuosas e claras mugeres

Para finalizar, revisare *Virtuosas e claras mugeres*,²⁴¹ obra escrita por uno de los más, importantes personajes políticos de Castilla en la época, Álvaro de Luna. Fue uno de los protagonistas más controvertidos en la historia de Castilla. Como valido del rey Juan II, el poder de facto fue suyo durante varios años de ese reinado; además, fue el causante de casi todos los enfrentamientos castellanos de la primera mitad del siglo XV, pues polarizó las opiniones a favor y en contra de su persona y de su actividad en el gobierno castellano. Denostado o alabado por escritores de su propia época, su figura y sus acciones han sido una y otra vez revisadas por los historiadores de épocas posteriores.

²⁴¹ Para *Virtuosas e claras mugeres* utilizo una edición crítica muy completa hecha por Lola Pons del año 2008 que se encuentra a disposición de todo el público en internet. Existe otra edición de Julio Vélez-Sainz publicada por Editorial Cátedra un año después en 2009. La obra de Alvaro de Luna fue retmada varias veces en la primera década de los dosmiles, ádemas de las obras antes mencionadas tambien existe una hecha en 2002 que es un facsimilar de la obra hecha en 1908 por Manuel Castillo (Alvaro de Luna, *Libro de las Claras e Virtuosas e mugeres*, Manuel Castillo ed., Valencia, Editorial Maxtor, 2002).

Hijo ilegítimo de Álvaro de Luna,²⁴² la marca de su nacimiento tendría un profundo impacto en toda su vida. Al morir su padre fue puesto al cuidado de su tío paterno Pedro de Luna, arzobispo de Toledo, aunque también estuvo bajo el amparo de su tío abuelo el antipapa Benedicto XIII; el hecho de que no fuera reconocido, pero sí aceptado por su padre y puesto bajo el amparo de dos importantes personajes de su tiempo, muy probablemente lo ayudó a entrar dentro del círculo íntimo del monarca.

Entró al servicio del joven rey cuando tenía 18 años, el soberano aún era un niño incapaz de intervenir en los asuntos de estado, estando el poder en manos de sus regentes; su madre Catalina de Lancaster y su tío Fernando de Antequera, el futuro Fernando I de Aragón. Al morir la madre del rey y al apartarse su tío de la regencia para administrar su propio reino, Luna comenzó una serie de acciones que lo hicieron posicionarse cada vez más junto al rey y comenzar a tener prerrogativas. Una de ellas fue su legitimación y la adquisición de los señoríos que antes pertenecían a su padre. El año de 1420, después del *Atraco de Tordesillas*, cuando un grupo de nobles al mando del Infante Enrique de Aragón, primo y cuñado del rey retuvo al monarca, Álvaro de Luna fue de los pocos nobles que se mantuvieron junto al rey, además de que fue él quien negoció con el Infante Juan para obtener ayuda para el rey Juan II; de esta manera se mantuvo bajo el favor del monarca y con una incipiente participación en los asuntos de la corte.²⁴³

Para principios de los años veinte del siglo XV existieron dos facciones en las que se articulaban los nobles: la del Infante Juan y la del Infante Enrique; ninguno de estos bandos fue una opción para Luna, por lo que comenzó a fraguar una alianza con algunos personajes de la baja nobleza. Los Infantes Enrique y Juan, continuaban en contienda, sin embargo, el Infante Enrique, Maestre de la Orden de Santiago fue derrotado. Como consecuencia de la derrota Luna toma el

²⁴²No se tiene información concreta de su madre se cree que pudo ser María de Jaraba (o Jarana) y Urasandi, llamada *la Cañeta*, esposa del alcaide de la fortaleza de Cañete, Hernández Amez, "Mujer y santidad...", *op. cit.*, p. 256 y Calderón Ortega, *Álvaro de Luna...*, *op. cit.* p. 28.

²⁴³ Calderón Ortega, *Álvaro de Luna...*, *op. cit.* p. 33.

lugar de Ruy López Dávalos, partidario del Infante Enrique, como condestable de Castilla en 1423.²⁴⁴

Entre expulsiones, destierros, regresos al poder y todo tipo de vicisitudes de la vida, Álvaro de Luna se impuso por fin a sus enemigos en la célebre batalla de Olmedo en 1444. Esta batalla reafirmó su poder lo que hizo que se impusiera a la alta nobleza que le era contraria y a los Infantes de Aragón, quienes tras esa derrota se retiraron definitivamente de la lucha por la corona y el poder en Castilla.

El poder del valido duró hasta 1453, fecha en el que fue ejecutado por una orden firmada por el rey y cuyo motivo se justificó por la sospechosa muerte de uno de sus allegados. Uno de los motivos por el que se quiso explicar su rápida caída en desgracia fue por la intervención de una mujer, la segunda esposa de Juan II, la reina Isabel de Portugal, quien lo sustituyó como persona favorita del rey.²⁴⁵

Luna fue un personaje que dominó la política y los esfuerzos de sus aliados y detractores durante su paso por el poder castellano, debates acalorados en la corte y ríos de tinta corrieron defendiendo su injerencia en el poder o su posición en la nobleza;²⁴⁶ de hecho, el debate de la nobleza, que tan presente hemos visto en los autores que anteriormente he analizado, fue propiciado por su figura, para defender posturas con respecto a si Luna debía tener el honor de pertenecer o no a la nobleza y por lo tanto, si debía o no gobernar.

Ahora veremos la obra del propio Luna, quien decide dirigir su obra más conocida y extensa²⁴⁷ a la defensa de las mujeres; veamos que podemos ver del pensamiento de este político castellano a través de ella.

Es un libro que se caracteriza por ser un largo catálogo de mujeres ilustres y tiene varias características únicas que la diferencian de los dos trabajos que hemos analizado anteriormente: la extensión,²⁴⁸ el listado detallado y organizado

²⁴⁴ Valdeon, *Los Trastámara...*, *op. cit.*, p.131.

²⁴⁵ Hernández Amez, "Mujer y santidad...", *op. cit.*, p. 257.

²⁴⁶ *Ibid.*, p. 258.

²⁴⁷ Escribió como aficionado la poesía cancioneril, piezas dedicadas al galanteo de las damas, juegos de preguntas y respuestas y una Esparza contra Torres, Lola Pons, "La obra" en Álvaro de Luna, *Virtuosas...*, *op. cit.*, p.18

²⁴⁸ El libro se compone de un proemio hecho por Juan de Mena; una breve introducción; la tabla del Libro I, un Proemio o Presentación del autor y del objetivo de la obra, cinco preámbulos, la galería de *exempla* del Libro I; la tabla del Libro II; el proemio del Libro II; la galería de *exempla* del

de mujeres y además una presentación hecha por el ilustre Juan de Mena, famoso escritor de la época, quien también fue aliado del condestable. La parte del catálogo de mujeres se divide en tres libros dedicados, respectivamente, a las mujeres bíblicas, paganas y cristianas. En los proemios y preámbulos, Luna expone los motivos y razones para escribir su libro; de hecho, toma la obra de Giovanni Boccaccio, en especial su catálogo de mujeres ilustres el *De claris mulieribus*, como el modelo para la organización y el contenido de su obra, como lo asegura Lola Pons en el estudio introductorio de la obra: “Es fundamental el seguimiento de Giovanni Boccaccio (1313-1375) cuya obra, *De claris mulieribus*, es básica para entender *Virtuosas e claras mugeres*”.²⁴⁹

Para comenzar a analizar el libro, me gustaría rescatar los argumentos que el autor da en los cinco preámbulos que introducen la obra y que constituyen la materia argumentativa del texto.

En el primer preámbulo, el autor declara que se dispone a desechar “las opiniones non buenas que el pueblo comúnmente tiene contra las mugeres diziendo mal d’ellas, porque, esto fecho, más linpiamente relunbre el resplandor de la gloria d’ellas.”²⁵⁰ Pons explica que “la literatura misógina estaba muy ligada al folclore y, en general, al pueblo, a quien se dirigen sermones en tono similar”.²⁵¹ Luna, en oposición al pueblo y como un noble instruido que, a pesar de sus deberes y obligaciones como condestable (que el mismo se encarga de remarcar en repetidas ocasiones) y cumpliendo con el perfil completo como caballero,²⁵² se propone defender las causas justas y pelear ya sea con la espada o con la pluma por lo correcto y lo *noble*; en este caso, como paladín de las mujeres. Uno de los antecedentes que influyen en la literatura profemenina del siglo XV es el *Amor Cortés* que, poco a poco, y para la época en que Luna escribe había evolucionado

Libro II; la tabla del Libro III; el proemio del Libro III; la galería de *exempla* del Libro III y la conclusión de la obra.

²⁴⁹ Lola Pons, “La obra” en Álvaro de Luna, *Virtuosas...*, *op. cit.*, p. 74.

²⁵⁰ *Ibid.*, p. 214.

²⁵¹ *Ibid.*, p. 37.

²⁵² “La inclinación poética era parte de la educación de un caballero” *Ibid.*, p. 18.

hacia la novela sentimental;²⁵³ la nobleza, creadora y consumidora de esta literatura, es quien asimila y amolda a sus intereses *la causa de las mujeres*.

La escritura de su obra se inscribe en el juego cortesano que impulsa el debate de las mujeres; como dice Hernández Amez, se unen “los ideales caballerescos en boga en el siglo XV, y la importancia de la casuística amorosa cancioneril”.²⁵⁴ Era Álvaro de Luna un político que no solo gobernaba y peleaba para mantener su poder, sino que también se debía dar tiempo, no por ocio sino por deber, para participar en los juegos cortesanos. Luna estaba obligado por esa mentalidad aristocrática a apreciar la poesía y la literatura, sin embargo, va más allá y se dispone a escribir, así se presenta como paladín de la *causa de las mujeres* declarando que se aleja del pensamiento no crítico ni educado del pueblo. Luna define los vicios de las mujeres como conceptos del pueblo, *errores o menguas* que no se dan naturalmente en las mujeres.

El autor apela en primer lugar a la consideración de que sí en todas las mujeres predominara una inclinación natural al mal no existiría “ninguna santidad, ninguna religión, ninguna limpieza, ninguna virtud”²⁵⁵ en ellas; como demostración de lo anterior, señala la figura de la Virgen María, la mujer virtuosa por excelencia.

Explica que tanto hombres como mujeres se hacen justos o injustos por sus propias costumbres: “paresce claramente que las menguas o errores non sean en las mugeres por natura mas por costunbre, porque los onbres tractando los unos con los otros son fechos justos o injustos”.²⁵⁶ El autor menciona que es verdad que existen apetitos, deseos o voluntades que nos hacen seres imperfectos pero que dependiendo de la inclinación hacia uno u otro lado se puede ser virtuoso o vicioso. Es aquí donde participa el libre albedrío o voluntad, que hace al ser humano elegir entre el deseo y la razón.

En su segundo preámbulo Luna indica que su obra será leída por el pueblo y no solo por *onbres* letrados por lo cual tendrá que reafirmar sus argumentos. El autor estaba buscando un pretexto para poder extender y mostrar su lógica

²⁵³ Fernando Carmona Fernández, *Pervivencias medievales: Chretien de Troyes, Boccaccio y Cervantes*, Murcia, Universidad de Murcia, 2006, p. 23-25.

²⁵⁴ Hernández Amez, “Mujer y santidad...”, *op. cit.*, p. 261-262.

²⁵⁵ Luna, *Virtuosas...*, *op. cit.*, p. 214.

²⁵⁶ *Ibidem*.

argumentativa; su objetivo, aunque se contradiga con lo que había declarado anteriormente, no era que la obra fuera leída por el pueblo común pues claramente la información vertida en esta obra, con todas las autoridades que menciona y la forma de narrar, no es algo para el conocimiento público, su obra más bien parece dirigida precisamente a esos *onbres* letrados que menciona. Me gustaría detenerme en este punto para hacer notar que el hecho de que la obra estuviera escrita en un tono erudito y con tendencia a ser revisada en círculos selectos de personas nobles o letradas, reafirma la idea que ya hemos mencionado anteriormente de que el debate de la *causa de las mujeres* fue, en el caso de estos textos profemeninos, un debate literario entre hombres para demostrar su cultura y sus habilidades en la escritura.

El autor se centra, en este preámbulo, en la descripción de la bienaventuranza como búsqueda de todos los seres humanos, búsqueda que no le es ajena a las mujeres. Menciona dos definiciones de bienaventuranza, pero al final indica que sea cual fuere la definición las mujeres también se esfuerzan por alcanzarla. Importante es resaltar que el autor menciona como una parte importante de la búsqueda de la bienaventuranza, ciertas capacidades como la voluntad y la virtud; Luna menciona que el primer tipo de bienaventuranza es inherente a la naturaleza humana ya que busca acercarse a la perfección y que, sin la segunda, de la cual da una definición ambigua entre virtud y contemplación de Dios, no se puede llegar a ella.²⁵⁷

Para el tercer proemio al condestable se enfoca en demostrar que las mujeres son iguales en virtudes como en defectos a los hombres, para lo cual se enfoca en tratar el pecado original y el papel de la culpa de Eva en el mismo. Al igual que Rodríguez del Padrón y Valera, Álvaro de Luna intenta rehabilitar a Eva para extender esa misma rehabilitación sobre todas las mujeres. Para empezar, indica que Dios los hizo a su imagen y semejanza y “e amos a dos ovieron de Dios

²⁵⁷ Luna describe la bienaventuranza como “un estado perfecto e conplido en que están ayuntados todos los bienes de la qual la bienaveturança usan las ánimas de los bienaventurados en ver e contemplar a Dios”, Luna, *Virtuosas...*, *op. cit.*, p. 215-216, La segunda definición de bienaventuranza la saca de los filósofos estoicos, sin embargo, esta definición es ambigua, ya que como el autor menciona, “porque algunos dizen ser la bienaveturança en la sola virtud [...] Otros filósofos dizen la obra contenplativa que es contemplar en Dios ser aquella la bienaveturança”. *Ibid.*, p. 216.

una e esa mesma bendicion igualmente, sin alguna diferencia nin departimiento”.²⁵⁸

Álvaro de Luna indica que hubo igualdad en la creación de los dos sexos y que en virtud pueden ser iguales, pero casi de inmediato, como ya lo hiciera Valera en su tratado, indica que hay una superioridad del hombre, pues la mujer debe someterse al varón, “De lo qual se concluye que comoquier que el varón aya mayor excelencia que la muger e él sea cabeça de la muger segund lo dize el dicho apóstol, pero quanto a la virtud e al fin por que son criados asi el varón como las muger amos a dos son iguales”.²⁵⁹

Sus ideas, como él mismo indica, se desprenden del Nuevo Testamento. El autor retoma un capítulo de la Primera carta a los corintios de Pablo de Tarso, que dice: “El varón no procede la mujer, sino la mujer del varón”,²⁶⁰ de donde concluye que los hombres son superiores a las mujeres; el autor retoma esta misma idea en la conclusión a su libro.²⁶¹ Sobre este pensamiento basa su explicación de la culpa por el pecado original: indica que no fue causado por Eva, ya que ella fue tentada por el demonio para cometer ese acto, pero al ser un ser subordinado a Adán no podía tener la responsabilidad de sus acciones; la mujer bajo tutela siempre del varón era incapaz de condenar a toda la humanidad por sí misma. Al final, el autor concluye que la culpa es tanto de la mujer como del hombre y que, en todo caso, la culpa de las mujeres por cometer el pecado fue eliminada por la Virgen María.

Efectivamente el autor no se separa del pensamiento patriarcal de la época, pensamiento que, como ya hemos visto, se basa en la teoría de la polaridad de los sexos que diferencia a hombres y mujeres, y defiende que existe una superioridad masculina natural.

En el cuarto proemio Luna hace lo mismo que Valera, reinterpreta a los autores y a la vez desautoriza a los detractores de las mujeres apelando a su escasa capacidad de entendimiento, indicando que comprendieron incorrectamente los textos. Los textos de los *sabios*, que para el autor fueron los

²⁵⁸ *Ibid.*, p. 217.

²⁵⁹ *Ibidem.*

²⁶⁰ Co. 1, 11:8.

²⁶¹ *Ibid.*, p. 441.

atribuidos al rey Salomón, el Libro de los Proverbios y el Libro de Eclesiastés, atacaron a algunas mujeres a las que Luna considera “desordenadas”, pero sus críticas no son aplicables a todas las mujeres en general:

De lo qual se concluye que las autoridades por donde algunos parece que quisieron o por ventura entendieron afean las mugeres solamente fablan e se entienden de las desordenadas, mas non de las buenas e virtuosas, así como las autoridades que fablan de los malos onbres non se pueden nin deven entender de los buenos e virtuosos mas de los otros que lo non son.²⁶²

Para el quinto y último proemio el autor justifica el porqué de su listado de “santas e claras e nobles e virtuosas mugeres”. Comienza con la Virgen María. El autor indica que si Dios la puso sobre todas las demás mujeres, no hay mujer más virtuosa con la cual iniciar su obra; posteriormente, el autor se pone bajo el amparo de la Virgen, para que su obra sea defendida y librada de las envidia de los “malos”.

Es fundamental ver como Luna, a diferencia de Rodríguez del Padrón y de Valera, pone su libro bajo el amparo de la mismísima Virgen María, aquella mujer que, según la tradición cristiana y el autor, supera en virtud a todas las mujeres, cuya virtud no puede ser puesta en duda y que no mengua con el tiempo: “ca ciertamente esto acaesce a las cosas de los onbres, porque qualquier cosa mortal comoquier que sea muy clara e magnífica por tiempo viene a perescer de su fama si non es ayudada con beneficios de escriptura”.²⁶³ A diferencia de los escritores anteriores, Luna no dedica su obra a la reina, aunque si a una mujer llamada María, quien es la madre de Dios. Esta elección parece estar relacionada directamente con la justificación de no incluir a mujeres contemporáneas en su catálogo y que escribe al final de la obra. Él justifica esa omisión escribiendo que si bien sabe que hay mujeres virtuosas que viven en su tiempo, no quiere cometer un error y ser criticado, ya sea por loar más de lo debido u omitir merecimientos.²⁶⁴ Se distancia así de sus contrincantes, Rodríguez del Padrón y Valera, quienes sí mencionan mujeres virtuosas contemporáneas en sus obras. Luna fue enemigo de la reina y, por lo tanto, es una decisión política sustituir a la reina viva, por la reina

²⁶² *Ibíd.*, p. 219.

²⁶³ *Ibíd.*, p. 221.

²⁶⁴ *Ibíd.*, p. 438.

de los cielos. Cuando Luna dio a conocer su texto, la muerte de la reina llevaba si acaso unos meses y su nombre ni siquiera se menciona en la obra, tomando en cuenta que muy probablemente conocía los textos de Rodríguez del Padrón y de Valera, y por lo tanto sus dedicatorias, resulta muy revelador ese silencio. Luna no dejó asomar la figura de la reina ni siquiera por error en su obra; probablemente para paliar esta situación decidió no incluir en su texto a ninguna mujer contemporánea.

El catálogo del libro es la parte más amplia del texto, pero no me adentrare en cada una de las biografías, ya que sería un trabajo para un proyecto más extenso y que no compete a esta tesis; sin embargo, el análisis de las características que Luna atribuye a las mujeres virtuosas permite ver el punto de vista del autor sobre la virtud que las mujeres deben tener. También nos deja ver lo que el autor piensa de las que no lo son. Las biografías que Luna redacta sirven como modelos de conducta para las mujeres; su texto al igual que los anteriores tenía como objetivo un uso pedagógico y moralizante para sus lectoras.²⁶⁵

El catálogo hace una división de las biografías de mujeres según la concepción cristiana de las edades de la humanidad: el primer libro está dedicado a las mujeres bíblicas, el segundo a las mujeres paganas y el tercero a las mujeres cristianas. El primer libro dedicado a las mujeres bíblicas empieza como lo indica el autor en el quinto proemio, con la biografía de la Virgen María y más que una biografía es un encomio de todas sus virtudes. Desde mi punto de vista, la imagen de la Virgen marca la pauta para determinar qué características tienen las mujeres virtuosas. Él la describe como honesta, piadosa, humilde, devota, hermosa, y resalta sobre todas estas virtudes su virginidad; el autor se deshace en elogios para ella. Son de hecho algunas de estas virtudes las que encuentra en las mujeres de las cuales rescata las biografías.

Otra figura que me parece importante mencionar es la biografía que hace de Eva. De ella rescata su creación divina y todo su papel de madre de la humanidad. Al igual que Padrón, Luna indica que su creación no fue hecha de la tierra y recalca el privilegio que tuvo Eva por haber sido creada de la “más noble

²⁶⁵ Coderch, “Escapando de la molicie...”, *op. cit.*, p. 79.

materia” que es Adán, cuya naturaleza se asemeja a la de los ángeles, por lo cual concluye que “ninguno non puede negar la generación de las mugeres ser muy bienaventurada”,²⁶⁶ aunque señala el lugar inferior que tienen con respecto a los hombres y las considera para “el uso e servicio de los onbres”.²⁶⁷

Cuando el autor rescata su papel de Eva como madre de la humanidad, indica que Dios la hizo pura y la llama *virago*; el autor enlaza su papel como primera madre con virtudes que él define como varoniles “nuestra madre, la qual donde es llamada ‘virago’ que quiere decir ‘varonil’, así como Adam que es llamado en la Sacra Escripura varón [...] Vido Dios todas las cosas que fizo, e eran muy buenas”.²⁶⁸ Adán fue un varón y Eva una virago y de ellos descende la humanidad, según parece para el autor lo femenino no tuvo cabida en la creación de los seres humanos y por ello esta fue perfecta.

En la biografía, Luna no menciona el pecado original o la posible culpa de Eva, decide omitir y concluye enalteciendo la creación de Dios, de hecho, tampoco en las alabanzas a la virgen María intenta contraponer la una contra la otra, cuando menciona que la madre de Cristo abrió a la humanidad la vida eterna, la cual le había sido vetada por el pecado original, menciona únicamente el “pecado del primer onbre”.

En pocas palabras, el libro de Luna podría considerarse un encomio a la virginidad y castidad de mujeres célebres. De las 117 biografías que realiza (un poco más si tomamos en cuenta que en algunas menciona más de una mujer en la misma biografía), el autor prepondera, en primer lugar, la virginidad, que es la virtud que el autor tiene en más consideración; la cantidad de mujeres de las que destaca esta virtud es la mayor de las que aparecen nombradas en el catálogo; le siguen las mujeres castas y en tercer lugar, las sabias. Sobre estas últimas, habría que matizar que el autor describe muchos tipos de sabiduría: en las ciencias, en el conocimiento de Dios, en el manejo de las armas, en la crianza de los hijos. Otras virtudes que destaca aunque en menor medida son: la fortaleza y la grandeza de corazón.

²⁶⁶ Luna, *Virtuosas...*, *op. cit.*, p. 223.

²⁶⁷ *Ibidem.*

²⁶⁸ *Ibidem.*

Hay dos biografías que me gustaría destacar. La primera de ellas es la de Lucrecia; el autor dedicó una de sus más extensas biografías a esta mujer y es con la que inaugura el segundo libro de su obra. Si bien para el condestable, la mayor virtud a la que todas las mujeres deben aspirar es la virginidad, él pone en segundo lugar y muy cerca de aquella, a la castidad, para la cual no hay mejor ejemplo que Lucrecia, quien según el autor, ejemplifica la búsqueda más ferviente de esa virtud. Aunque sus valores corresponden a la tradición romana y su muerte atiende más a resarcir los intereses y prestigio de su esposo, de su hogar e incluso de su patria,²⁶⁹ y su figura resulta controvertida dentro del pensamiento cristiano,²⁷⁰ ya había sido tratada por humanistas como Boccaccio o literatos de su propio contexto, como Valera.

La “deshonra” que carga por la violación a la que fue sometida, deshonra que sufren su esposo y su familia al igual o incluso más por ser ella parte de la propiedad del marido, se anula mediante el suicidio que realizó para expiar la supuesta falta que cometió. Lucrecia termina siendo para varios autores el arquetipo de la “perfecta y leal esposa” para muchos autores, incluido Luna.

Sin embargo, esta mujer romana plantea una cuestión conflictiva para Luna, pues ella dejó de ser casta en el momento en que fue violada, cuestión que el condestable pretende mitigar al indicar que demostró castidad de corazón al suicidarse. La importancia de la castidad de corazón es aún más importante que la de cuerpo “Porque como la castidad sea virtud del corazón, ésta non se pierde por la fuerza fecha al cuerpo”.²⁷¹ Para el autor y para el cristianismo en general, son los pensamientos y deseos partes esenciales de la virtud o el pecado.²⁷² Aunque el autor no indica que la castidad de corazón pueda anular la del cuerpo; lo que termina haciendo Lucrecia hace que ella se limpie de la mancha o deshonra a la que fue sometida. Para demostrar la nobleza de su pensamiento casto cometió suicidio, pues este es el único acto que probaría su castidad de corazón “e la

²⁶⁹ Mercé Otero Vidal, ¿“*Si adulterata, cur laudata...*”? en *Scriptura. La imagen de la mujer en la literatura*, vol. 12, 1996, p. 36 y Kristina Milnor, “Public and Private” en *A Cultural History of Woman in Antiquity*, Janet H. Tulloch ed., Bloomsbury, Bloomsbury Academic, 2015, p. 106.

²⁷⁰ Otero, ¿“*Si adulterata, cur laudata...*”, *op. cit.*, p. 38.

²⁷¹ Luna, *Virtuosas...*, *op. cit.*, p. 272.

²⁷² Ex. 20:18 y Mt 5:28.

causa por que Lucrecia se mató fue aquesta: que ella así como muger romana por deseo de loança temió que, si quedara biva, por aventura algunos creyeran que ella oviese fecho de su voluntad lo que por fuerça ovo de sufrir.”²⁷³

La otra biografía es la de Sulpicia, hija de Servio Patrículo la cual me parece paradigmática dentro del texto. Resalta por no solo ser una de las más extensas sino también una de las más reveladoras, el autor menciona de manera explícita una de sus fuentes principales: el *Libro de las mujeres preclaras* de Giovanni Boccaccio; Luna reconoce que la biografía está basada por completo en la obra del italiano.

En la descripción de la vida de Sulpicia, el autor enumera las actividades que una mujer casada debe cumplir en el matrimonio y en la sociedad; la sumisión al esposo, que el autor llama fidelidad, es la virtud principal que destaca de ella; otra virtud importante que menciona en la biografía es la buena conducta de la mujer hacia el hombre, especialmente al esposo; esta buena conducta incluye: no mirar a otros hombres, tener la mirada baja, trabajar y no ser ociosa, no asistir a reuniones, no cantar, ni bailar ni jugar, dedicarse por completo al cuidado del hogar, evitar el cotilleo, no perfumarse ni maquillarse, pero, sobre todo, amar a su marido; de hecho, el concepto de castidad en las mujeres que el autor define en este apartado, está íntimamente ligado a esta sumisión y abnegación al esposo. La castidad en las mujeres no se debe a la continencia, sino a la exclusividad y disposición física, mental y sexual de las mujeres hacia su marido; esto es lo que el autor nombra *amor*, y mientras esta disposición sea dirigida a la procreación, mientras así lo desee el hombre y sea con intención de engendrar, el sexo no está mal visto para el autor; para Luna, castidad no es continencia, es amor/abnegación al esposo:

e finalmente amando *con* muy grand amor solamente a su marido porque esta es la entera castidad e non curar de amar a otros algunos salvo por amor de caridad que naturalmente deve aver una persona a otra deseando que le venga bien e non lo contrario, e aun *non* se llegando a su marido, non enbargante que sea con entención de aver generación, sin aver verguençad’él así en la cara como en el corazón.²⁷⁴

²⁷³ Luna, *Virtuosas...*, *op. cit.*, p. 272.

²⁷⁴ *Ibíd.*, p. 341.

Me gustaría también mencionar las biografías *viragos*, denominadas así por el autor y que aparecen en varias ocasiones dentro de la obra de Luna, en especial en las biografías dedicadas a mujeres “paganas” y cristianas; estas son mujeres que se han inmasculado,²⁷⁵ es decir, han rechazado actitudes consideradas propias de su sexo en la época y, que por el contrario, han adoptado actitudes varoniles, esto las llevo a volcarse a realizar actividades, que en su contexto, eran exclusivamente ejercidas por hombres.

Por un lado, en el grupo de las mujeres paganas se destaca un primer bloque de mujeres que rechazaron o menospreciaron los oficios de las mujeres y demostraron una habilidad o una actitud masculina promovida o alentada por influencia masculina; en este grupo podemos encontrar a *Marcia hija de Varro*, *Claudia vestales*, *Amesia* y *Camila hija de Metabo, rey de los volscos*. Por otro lado, a mujeres que tomaron las armas, sobre todo en defensa de su patria y que, sin embargo, parecían conservar un grado de abnegación a su esposo. Según se desprende de los textos se entiende que fueron conducidas a tomar ese camino para seguir con la obra o voluntad de un hombre, es el caso de *Artemisa, reina de Caria*; *Tamaris, reina de los citas*; *Mariane, muger de Erodes*, y *Zenobia, reina de los palmirentos*. Sobre Camila, por ejemplo, menciona:

Todos los trabajos de las fenbras desechó e guardó la flor de la virginidad sin corronpimiento más que las otras, e burlava del amor de los mancebos e despreciava los casamientos de los nobles que la pidían. E diose toda al servicio de Diana, a quien el padre la avía ofrescido.²⁷⁶

En el caso de las mujeres cristianas las mujeres se inmasculan para cumplir los deseos de sus padres u honrar a sus maridos. En todos los casos se travisten volviéndose monjes y además sufren martirio debido a la traición de otra mujer,

²⁷⁵ Judith Fetterley propuso este término en 1978 en su libro *The Resisting Reader. A feminist approach to american fiction*, que describe como las mujeres al leer obras que pertenecen a los canones literarios y que en su mayoría han sido escritas por hombres o dirigidos a estos, se enseñan a pensar como hombres y a identificarse desde el punto de vista masculino, las lectoras por lo tanto terminan aceptando como normal el sistema de valores masculino, que en general resulta misógino, Nattie Gulobov, *La crítica literaria feminista. Una introducción práctica*, México, UNAM/FFyL, 2012, p. 41-42. Yo uso este término de manera amplia para referirme a mujeres que aceptan ese sistema de valores como propio y terminan reproduciéndolo no solo en el pensamiento sino en la cotidianidad, una mujer inmasculada es un sinónimo de mujer vaginal.

²⁷⁶ *Ibid.*, p. 369.

estos son los casos de *Mariana virgen, Teodora, Eugenia, Justina e Margarita*.

Sobre Teodora escribe:

Por lo qual dizen que le enbió una fechizera, la qual como la tentase con umildes amonestaciones [...] Por las palabras engañada la moça, el día yendo fazia la tarde dio su cuerpo al adúltero, e después que tornó en sí mesma dizen que lloró muy amargamente e que con grand dolor firió su cara con bofetadas [...] Entonces Teodora echando lágrimas pidió el libro del santo Evan gelio para echar suertes sobre sí mesma [...] e después que se tornó a casa, en quanto el marido estava un día fuera se cortó los cabellos e tomó las vestiduras del marido por non parecer muger, e fuese a un monesterio que segund dizen estava dende a diez e ocho millas, e rogó a los monges que la rescibiesen por monge.²⁷⁷

Luna exalta a estas mujeres que se alejaron y rechazaron las labores que se consideraban propias de su sexo, ya que al separarse de su feminidad y, por lo tanto, de la debilidad o incapacidad femenina,²⁷⁸ lograron hacer actividades propias de los hombres, sin embargo en sus biografías no son increpadas por el autor por usurpar la figura masculina, ya que nunca perdieron su abnegación y sumisión a los hombres. De hecho, Joan Kelly menciona como, durante el Renacimiento, las mujeres solo pueden aspirar al ideal renacentista de conocimiento o acción si se convierten en *viragos*.²⁷⁹

La obra de Luna es la más extensa entre las obras que analizó; también es la más clara en cuanto a su definición de mujer según los parámetros masculinos. Retoma muchos de los tópicos ya tratados por Rodríguez del Padrón y Valera: la rehabilitación de Eva, las ideas mal entendidas de filósofos y pensadores antiguos por parte de los maldicientes, la exaltación de la virginidad y la castidad, la búsqueda de modelos de virtud femenina en la historia, entre otros.

A través de estos tres textos podemos ver la evolución del pensamiento de los autores de la época sobre las mujeres: de una exaltación que raya en lo absurdo, pasando por un intento de poner orden a la exaltación para colocar a las mujeres bajo dominio masculino intentando amoldar la argumentación para no poder ser refutado por el otro grupo, hasta llegar a una clara y pulida definición de

²⁷⁷ *Ibíd.*, p. 412.

²⁷⁸ “al renunciar al papel sexual que les define como mujeres, dejan de padecer la imperfección con que su sexo nace”, Archer, *Misoginia y defensa...*, *op. cit.*, p. 52

²⁷⁹ Kelly, “Early Feminist Theory...”, *op. cit.*, p. 8

mujer. Las defensas de las mujeres por hombres son realmente muy contradictorias incluso dentro de ellas y también muy claras en cuanto a su intención: defender a las mujeres, pero a las mujeres virtuosas que se definen según lo que ellos creen que es la virtud y ¿Qué es esa virtud? La virginidad, la castidad y la sumisión de la mujer hacia el hombre, a las demás mujeres ni siquiera sabemos si deben ser defendidas o no.

La visión de la defensa de las mujeres de estos autores contrasta fuertemente con la que realizan las pensadoras de la *Querrela de las mujeres*, sin embargo esto no podría ser de otra manera porque, como Christine se percató, incluso antes que ellos escribieran, la categoría de lo femenino es una construcción hecha por el discurso dominante de los hombres para definir y controlar a las mujeres: “en realidad ellos se van cargando de tanta autoridad moral que se atribuyen el derecho de acusar a las mujeres [...] Así, el hombre siempre tiene el derecho a su favor porque pleitea representando a ambas partes”;²⁸⁰ y es verdad, por las argumentaciones que dan en sus tratados queda muy claro.

²⁸⁰ Pizan, *La ciudad...*, *op. cit.*, p. 160.

Capítulo IV. Recepción de los textos

A finales del siglo XIX se produjeron diversas investigaciones sobre los textos de contenido profemenino envueltos en el debate de la *cuestión de las mujeres*, sobre todo en los territorios ibéricos durante los siglos XIV y XV. Desde esa época y hasta nuestros días, los enfoques de los estudios sobre el tema han ido cambiando, y el desarrollo de su contenido depende, en buena medida, de cómo se ha transformado la percepción que se ha tenido de las mujeres a lo largo de estos siglos.

Los primeros estudios sobre el debate entre profemeninos o defensores y antifemeninos o *maldicientes* se situaron a finales del siglo XIX. El primer estudio sobre los textos es del historiador Marcelino Menéndez y Pelayo; se encuentra en el primer tomo de su *Antología de poetas líricos castellanos desde la formación del idioma hasta nuestros días*, “Poesía en la Edad Media”:

El *Triunfo de las donas* no es obra solitaria en la literatura del siglo XV, sino perteneciente a un grupo muy numeroso de libros compuestos, ya en loor, ya en vituperio del sexo femenino, e inspirados todos evidentemente por dos muy distintas producciones de Juan Boccaccio, que en los últimos días de la Edad Media era muy leído en todas sus obras, latinas y vulgares, [...] Estos dos libros eran *Il Corbaccio* o *Laberinto d'Amore*, sátira ferocísima o más bien libelo grosero contra todas las mujeres, para vengarse de las esquiveces de una sola; y el tratado *De claris mulieribus*, que es la primera colección de biografías exclusivamente femeninas que registra la historia literaria. [...] alcanzaron imitadores entre los ingenios de la brillante corte literaria de D. Juan II, dividiéndolos en opuestos bandos.²⁸¹

Como podemos ver en la cita anterior, el autor aglutina en dos grupos los textos que participaron en el debate de las mujeres dentro de la corte castellana,²⁸² e indica que ambos grupos fueron impulsados por los escritos de

²⁸¹ Marcelino Menéndez y Pelayo trata el tema de los escritos que hablan sobre las mujeres en su *Antología de poetas líricos castellanos*, vol. II, Santander, C.S.I.C, 1954, p. 215; comienza llamando a unos vindicadores y a otros detractores de ahí en adelante casi todos los autores han retomado el tema desde su punto de vista.

²⁸² “Los argumentos de los llamados defensores de la mujer no reflejan un desacuerdo básico con las ideas misóginas de sus adversarios. Lo que los diferencia de estos últimos es una actitud más compasiva, más caritativa, ante las manifiestas injusticias sociales que estaban implicadas en la radical desigualdad entre los sexos, la cual, como expresión de las ideas socio-religiosas vigentes, se hallaba firmemente afianzada en la estructura misma de la sociedad española de aquel tiempo.”, Antony van Beysterveldt “Revisión de los debates feministas del siglo XV y las novelas de Juan de Flores”, *Hispania*, vol. 64, n. 1, marzo, 1981, p. 3.

Boccaccio; además, el historiador dice que los postulados del pensador italiano marcaron la pauta de los trabajos posteriores sobre el tema.

Entre las primeras investigaciones sobre el debate de las mujeres, también encontramos el artículo de Jacob Ornstein: “La Misoginia y el Profeminismo en la literatura castellana”, publicado en 1941, varios años después del trabajo de Menéndez y Pelayo. Este autor utiliza la investigación de su antecesor para desarrollar su trabajo.

Los aportes de Ornstein al tema se resumen en los siguientes enunciados: la idea de que misoginia en la península ibérica comenzó en la región catalana; que los escritores profemeninos escribían por una moda literaria propia de ese tiempo y la reiteración de la relación tan estrecha que existía entre la literatura sentimental y los textos profemeninos, que el autor llamó “feministas”; además, fue Ornstein el primero en ofrecernos un listado de las obras de escritores tanto profemeninos como antifemeninos.²⁸³

En el caso de los textos profemeninos o de defensa, tanto Menéndez y Pelayo como Ornstein, indicaron que no representaron una verdadera reivindicación de las mujeres; el primero resaltó su capacidad para crear argumentaciones verosímiles e ingeniosas²⁸⁴ y, por su parte, Ornstein, mencionó que escribieron copiosas obras a favor de las mujeres por el espíritu caballeresco imperante en la época,²⁸⁵ y apoyados en las ideas del *Amor cortés*.

Los trabajos feministas en los primeros años del siglo XX fueron escasos, el único del que tenemos conocimiento es la obra de María del Pilar Oñate, publicado en 1938, cuyo marco de ideas se desprendía del feminismo de aquella época, pero que pasó desapercibido para los investigadores posteriores hasta hace algunos años.²⁸⁶

²⁸³ Ornstein, “La Misoginia y el Profeminismo...”, *op. cit.* p. 220-221

²⁸⁴ Así lo escribe Menéndez y Pelayo “A la verdad, la palma del ingenio y de la gracia más bien correspondió a los detractores que a los apologistas de las mujeres, puesto que ninguna de las defensas del sexo femenino, incluso la misma de D. Álvaro de Luna (que es para mi gusto la mejor de todas), puede competir en riqueza de lenguaje, en observación de costumbres, en abundancia de sales cómicas, con el donosísimo *Corbacho o Reprobación del amor mundano*”. Menéndez y Pelayo, *Antología de poetas...*, *op. cit.*, p. 215-216

²⁸⁵ “[...] se puede afirmar que cierta galantería española impide la calumnia de un sexo que nos cumple respetar, al paso que exige una calurosa defensa cuando se viola su honra, Ornstein, “La Misoginia y el Profeminismo...”, *op. cit.*, p. 231

²⁸⁶ María del Pilar Oñate, *El feminismo en la literatura española*, Madrid, Espasa Calpe, 1938.

De las apreciaciones de Menéndez y Pelayo y de las de Ornstein se desprendieron la mayoría de las valoraciones de estudios posteriores, este es el caso del análisis de Michael E. Gerli,²⁸⁷ cuyas ideas sobre la cuestión también son ampliamente retomadas. De las apreciaciones de Gerli, se consideró que el tema del “antifeminismo” en las letras castellanas tenía que ver más bien, con un rechazo a la idealización de la mujer dentro de la literatura. Otros estudios posteriores indicaron que, si bien este debate estuvo muy en boga en el ámbito literario, no lo fue para el ámbito público; además, dice, sus alcances se minimizaban porque las barreras entre los detractores y defensores se difuminaban a tal nivel que ciertos argumentos no se distinguen entre un grupo y el otro.²⁸⁸

Otra investigación fue la realizada por Antony van Beysterveldt en su artículo “Revisión de los debates feministas del siglo XV y las novelas de Juan de Flores” publicado en 1981:

El problema de la posición y el papel de la cultura afectiva del siglo XV ha quedado desenfocado por los criterios anacrónicos que los historiadores literarios han aplicado a esa cuestión, sin advertir que la literatura feminista de aquel periodo, que sea en pro o en contra de la mujer, descansa esencialmente en una misma base ideológica.²⁸⁹

Él compartía también la idea de que el debate no pareció implicar nada para las mujeres de su época ya que los textos fueron una moda literaria. Como podemos ver los investigadores sobre el tema, cuando estudiaron estos textos desde el siglo XIX, señalaron que eran ejercicios argumentativos que funcionaban para otras cuestiones que no eran precisamente defender a las mujeres,

²⁸⁷ Michael E. Gerli “La religión del amor y el antifeminismo en las letras castellanas del siglo XV” en *Hispanic Review*, vol. 49, n. 1, invierno, 1981.

²⁸⁸ “Naturalmente, los argumentos que usan estos autores de defensas, y los ejemplos que citan, coinciden entre sí en muchos puntos –se trata de una tradición transmitida y constantemente adaptada a nuevas circunstancias de composición, pero llama la atención la variedad de argumentos y la disposición de los defensores a invertir incluso algunas ideas negativas más corrientes y aceptadas sobre la mujer.” Robert Archer, *Misoginia y defensa...*, *op. cit.*, p. 51 y Manon van Veen, “La mujer en algunas defensas del siglo XV: Diego de Valera y Juan Rodríguez del Padrón y los mecanismos de género” en *Medioevo y Literatura. Actas del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval*, vol. IV, Granada, (27 septiembre 1 de octubre 1993), p. 466

²⁸⁹ Van Beysterveldt, “Revisión de los debates...”, *op. cit.*, p. 3

independientemente de si los estudiaban como productos de un proceso histórico o meramente como obras literarias.

Se siguieron produciendo trabajos aislados y esporádicos sobre el tema de los textos *anti* y *profeministas*, pero los estudios no tuvieron un seguimiento historiográfico continuo.

En trabajos anteriores a 1990 no se menciona el término *Querella de las mujeres* en el debate, esto cambia precisamente durante esa década, cuando se dan los primeros estudios de la *Querella* en la península ibérica. Fueron las investigaciones de María-Milagros Rivera Garretas los primeros estudios de la *Querella* en español. Su trabajo tiene un carácter marcadamente feminista y se centra en los textos escritos por mujeres y la participación política femenina en los reinos ibéricos,²⁹⁰ por lo que no trata los textos en defensa de las mujeres escritos por hombres, pero fue gracias a sus trabajos que se visibilizó la *Querella* y comenzaron a desarrollarse diversos textos relacionados el tema de las mujeres. Le siguen los trabajos de Cristina Segura Graiño quien también comienza a hablar de la *Querella* en sus investigaciones a inicios de los noventa.²⁹¹ Es importante recordar que en 1995 ya se había publicado la traducción de Marie-José Lemarchand de *La Ciudad de las damas*, de Christine de Pizan, al español,²⁹² y por lo tanto, ya se podía estudiar uno de los libros fundamentales de la *Querella* en este idioma.

Hacia 1996, apareció una breve recopilación de estudios que tratan sobre las mujeres en territorio peninsular que fue hecha por María Ángeles Calero Fernández en la revista *Scriptura*.²⁹³ El artículo se divide por periodos históricos y, para la Edad Media, la autora aporta una brevísima bibliografía de investigaciones sobre la imagen de las mujeres en la literatura medieval y moderna. El término *Querelle des femmes* que hasta ese momento no había aparecido en estudios

²⁹⁰ Desde 1992 que menciona la *Querella de las mujeres* en su artículo “*El cuerpo femenino y la Querella de las mujeres (Corona de Aragón, siglo XV)*” en la obra de Georges Duby y Michelle Perrot, *Historia de las mujeres en occidente: La Edad Media*.

²⁹¹ Segura Graiño escribe la obra *Feminismo y misoginia en la literatura español fuentes literarias para la historia de las mujeres* en 2001.

²⁹² *La Ciudad de las damas* se publica en castellano en 1995.

²⁹³ María Ángeles Calero Fernández, “Análisis de las figuras femeninas en la literatura escrita en español: una aproximación bibliográfica” en *Scriptura. La imagen de la mujer en la literatura*, vol. 12, 1996.

españoles, comienza a ser tomado en cuenta para investigaciones ibéricas, muestra de ello es el trabajo que realiza Mercè Otero Vidal en ¿“*Si adulterata, cur laudata...*”?”, texto en el que reflexiona sobre la figura histórico-mitológica de Lucrecia en la literatura latina, la autora menciona la *Querelle des femmes* en su análisis.²⁹⁴

En los primeros años de los dos miles nuevos estudios de las autoras ya mencionadas siguen publicándose, y se amplía el análisis de la *Querella* con trabajos que profundizan y enlazan el movimiento con varios fenómenos de la época. Rivera Garretas ha seguido investigando sobre el tema. Segura Graiño editó una serie de libros durante los años 2010 y 2011,²⁹⁵ y Teresa Forcades publicó su libro *La teología feminista en la historia* en 2007. También se escribieron muchos otros artículos tratando el tema, algunos de los cuales ya han sido mencionados en esta tesis. Así mismo, se realizaron estudios más detallados sobre los textos escritos por hombres que defienden a las mujeres en la polémica de la *cuestión de las mujeres*: Robert Archer analizó la cuestión hispánica de la polémica y Julio Vélez-Sáinz también desarrollo estudios sobre el tema: primero se especializó en la obra de Álvaro de Luna²⁹⁶ aunque, más recientemente, también trata la obra de otros escritores hispanos que elogian o defienden a las mujeres.²⁹⁷

Los trabajos más recientes sobre el tema hechos por mujeres son los de Diana Pelaz Flores,²⁹⁸ Ana Vargas Martínez²⁹⁹ y Florence Serrano, quienes se valen de conceptos y análisis feministas, especialmente las dos primeras autoras, para insertar en la *Querella* a los autores hispánicos en defensa de la mujer.

²⁹⁴ Otero, ¿“*Si adulterata, cur laudata...*”, *op. cit.*

²⁹⁵ Robert Archer, *The Problem of Woman in Latem Hispanic Literature*, Suffolk, Tamesis, 2005, 226 p.

²⁹⁶ Julio Vélez-Sainz, “Mecenazgo y representación: imágenes de Álvaro de Luna en el Libro de las virtuosas e claras mugeres. El castillo de Escalona y la Catedral de Toledo” en *Hispanic review*, vol. 80, n. 2, primavera, 2012.

²⁹⁷ Julio Vélez-Sainz, *La defensa de la mujer en la literatura hispánica s. XV-XVII*, Madrid, Cátedra, 2015, 424 p.

²⁹⁸ Esta autora se dedica principalmente al estudio de las reinas consortes castellanas en el siglo XV, en esta tesis exclusivamente nos enfocamos en su texto Pelaz Flores, Diana, “<<A la más virtuossa...” *op. cit.*, ya que en esta habla extensamente de lo que ella entiende como la participación de María de Aragón en la *Querella de las mujeres* en el reino castellano.

²⁹⁹ Su libro ya citado en esta tesis: *La Querella de las mujeres. Tratados hispánicos en defensa de las mujeres*.

Tanto Vargas como Pelaz sugieren que los textos masculinos participan de la *Querella de las mujeres*, y señalan a la reina María de Aragón, reina de Castilla, como creadora de los textos, al igual que los escritores:

[...] habría tomado partido en la *Querella* como desencadenante de la creación de la obra [...] María de Aragón ponía de manifiesto su agrado hacia el tratado y las ideas expuestas en él. Junto a aquellas mujeres que con sus escritos expusieron su manera de entender el mundo en femenino, se presenta la contribución de mujeres que aprovecharon su posición social para favorecer la elaboración de textos profemeninos capaces de transmitir, mediante el método escolástico, una visión favorable en las que se resaltarán las virtudes de las mujeres y, con ello, las suyas propias.³⁰⁰

Para estas investigadoras existen diferencias lo suficientemente importantes y significativas entre misóginos y defensores como para poder considerar a estos últimos participes comprometidos y activos de la *Querella*; además, sugieren que la reina estaba adentrada en la polémica por lo que solicitó su escritura.³⁰¹ Por otra parte, Serrano entiende los textos como producto de una imbricada lucha de poder en la corte de Juan II y la reina María de Aragón que desencadena una lucha literaria y simbólica. Trabajos pioneros, como los de Rosa Lida de Malkiel y Olga Impey, hechos hacia los años setenta y ochenta, habían analizado las obras de Juan Rodríguez del Padrón tomando en cuenta el ámbito político que rodeaba a la corte en esos años turbulentos de luchas internas; estos trabajos fueron aprovechados por Serrano, quien profundiza en la relación que los textos profemeninos y la situación política de la época.

A través del análisis de los estudios que se han hecho sobre el tema, me he percatado de que los investigadores han entendido los textos en defensa como resultado de tres posibles motivos.

El primero es, como ya se había mencionado, la pelea entre los dos grupos de literatos en la corte que usan el tópico de moda del periodo para alcanzar notoriedad o bien para obtener los favores de mujeres nobles e influyentes; así lo señaló Antony van Beysterveldt y Teresa Forcades; en el caso de esta última autora, ella diferencia dos grupos dentro de los que defendieron a las mujeres: por un lado, menciona a escritores hombres, quienes únicamente escribieron para

³⁰⁰ Pelaz Flores, “<<A la más virtuossa...”, *op. cit.*, p. 339.

³⁰¹ Vargas Martínez, *La Querella de las mujeres...*, *op. cit.*, p. 17.

demostrar su habilidad en el arte de la argumentación; por otro, a las mujeres, quienes escribieron desde su propia experiencia y que buscaban crear una manera para comprender el mundo en femenino. Ella entiende dos sentidos de la *Querella* que conviven en el mismo espacio y tiempo, pero no el mismo sistema de pensamiento.³⁰²

Otro autor que comparte una idea similar es Robert Archer, quien menciona que el género de la defensa literaria en prosa tiene dos formas principales, uno es el debate entre dos interlocutores en obras de diversa índole (fabulas, cuentos, diálogos, etc.): “[...] se contraponen y contrastan los argumentos en favor de las mujeres con las acusaciones misóginas a través del encuentro entre dos interlocutores”,³⁰³ y otro, es el de la defensa declaradamente *profemenina* que se hace a partir del siglo XV. Estos querellantes que defienden a las mujeres siempre realizan una crítica a los *maldicientes*, y ofrecen un listado de mujeres ilustres.³⁰⁴ Sin embargo, tanto Robert Archer como María Estela Maeso Fernández, concluyen que los autores defensores siempre terminan retomando, para argumentar contra sus oponentes, los planteamientos de los mismos “maldicientes”.³⁰⁵

La segunda teoría es que la creación de los textos en defensa de las mujeres es impulsada por el desencanto de una época y de una sociedad que había perdido los valores caballerescos y buscaba regresar simbólicamente a la sociedad cortesana de principios de la Baja Edad. Lo anterior es defendido por Jesús Menéndez Peláez, Michael E. Gerli y en menor medida XX Antony van Beysterveldt: “esta nobleza decadente pretende resucitar viejos ideales cortesanos en un momento en el que ya resultan obsoletos. Es la respuesta esperada en una ‘época de crisis y en desintegración’”.³⁰⁶ Una de las conclusiones más importantes a la que llegaron estos autores, fue que algunos de los

³⁰²Forcades, *La Teología Feminista...*, *op. cit.*, p. 43. “Los querellistas –típicamente varones se enfrentan dialécticamente uno contra otro en un acto ritualizado destinado a demostrar el ingenio de los contrincantes; uno denigra a las mujeres y expone todas sus bajezas; el otro las ensalza y alaba sus méritos y sus superiores virtudes morales.”

³⁰³ Archer, *Misoginia y defensa...*, *op. cit.*, p. 49.

³⁰⁴ *Ibid.*, p. 49-51.

³⁰⁵ Maeso Fernández, “Defensa y vituperio...”, *op. cit.*

³⁰⁶ Menéndez Peláez, “Menéndez Pelayo y la impronta...”, *op. cit.*, p. 248.

representantes de la novela sentimental escribieron tratados de contenido profemenino.³⁰⁷ El ejemplo más claro fue Juan Rodríguez del Padrón. La relación entre los tratados de contenido profemenino y la novela sentimental se encuentra en los orígenes de ambos géneros literarios: “los orígenes de la novela sentimental están íntimamente relacionados con la cultura del amor cortés con su peculiar concepción de la mujer”.³⁰⁸ Para estos autores, la relación entre textos de contenido profemenino y la literatura del *fin’amours* de la cual se deriva la novela sentimental es estrecha. Como ya lo demostramos en capítulos anteriores, uno de los precedentes más importantes y que impacta de manera directa a la *Querella* es la literatura del amor cortés. La idealización de la mujer en el amor cortés que responde más a una estrategia de los trovadores y escritores para expresar “amor”, entendido como un código de comportamiento noble, a esa imagen perfecta e inalcanzable de la mujer.

Para finalizar, el tercer motivo que ha sido propuesto como origen de los textos profemeninos es el más reciente y se desprende del desarrollo de investigaciones que se dieron a partir del enlace de estudios de género, análisis literarios y también del uso de análisis feministas, realizados en la segunda década del milenio. Sus exponentes, como ya he mencionado, son Ana Vargas, Diana Pelaz y Florence Serrano.³⁰⁹ Esta nueva corriente de análisis además de retomar los estudios que antes hemos mencionado, rescata la importancia de las reinas consortes y de las nobles en la gestación de las obras en defensa de las mujeres.³¹⁰ Las tres autoras ponderan la figura de la reina María en el debate, e

³⁰⁷ *Ibidem*.

³⁰⁸ *Ibid.*, p. 226.

³⁰⁹ Pelaz Flores, “<<A la más virtuossa...”, *op. cit.*, y Vargas Martínez, “Sobre los discursos...”, *op. cit.*, y *La Querella de las mujeres...*, *op. cit.* Entre otros estudios recientes desarrollados a partir de la segunda década del siglo XXI, tenemos por ejemplo el de Ana Echeverría Arsuaga y Esther Alegre Carvajal en algunos escritos tratan el tema del mecenazgo femenino en la gestación de estos textos, *Retrato de la mujer renacentista*, Amparo Serrano de Haro Soriano y Esther Alegre Carvajal coords., Madrid, UNED, 2012, p. 206; otro importante investigador del tema es Julio Vélez-Sainz quien también inserta las obras en la *Querella* en su libro *La defensa de la mujer en la literatura hispánica...*, *op. cit.*; él no retoma estudios de género ni análisis feministas y sigue la interpretación de los textos como producto de un debate literario a favor y en contra de las mujeres y ya que mi reflexión en esta tesis tiene que ver con un análisis del pensamiento de las mujeres sobre el tema y el desarrollo de investigaciones feministas, de este autor no se hablara más a profundidad, lo considero dentro de primer grupo de apreciaciones sobre el tema.

³¹⁰ Isabel Beceiro Pita, “Poder regio y mecenazgo en el occidente peninsular: las reinas e infantas de las dinastías Trastámara y Avis”, *Anuario de Estudios Medievales*, 46/1, enero-junio de 2016.

indican que ella directa o indirectamente promovió una reacción a la misoginia de la época.

Los estudios de Vargas y Pelaz, consideran que los autores se comprometieron con la causa de las mujeres y sus aportaciones son simbólicamente significativas;³¹¹ además, para reforzar sus ideas, señalan que la participación de la reina en la producción de los textos profemeninos hizo de ellos una arriesgada defensa de las mujeres:

La proximidad de ciertos literatos a la reina favorecía su acercamiento a la actuación femenina en el poder y a la revisión de los planteamientos misóginos [...] Tanto la obra de Diego de Valera como la de Juan Rodríguez de la Cámara o del Padrón comparten un cierto carácter pedagógico, resultado del ejercicio dialéctico que activan al poder en tela de juicio las hipótesis y los presupuestos de autores como Boccaccio o Séneca cuyos argumentos logran derribar mediante el método escolástico, contrapesando ambos postulados bien sea a través del ejemplo [...] o incluso por medio de la Lógica y la Retórica.³¹²

Las investigaciones de Florence Serrano, quien no emplea a autoras feministas, pero sí investigaciones que defienden la *Querella* como un debate literario,³¹³ también indican que los textos son participantes de la *Querella*, aunque ella más bien se interesa en la relación entre la situación política en la corte de Castilla y el debate castellano en defensa de las mujeres.³¹⁴

Quisiera detenerme en la imagen del debate y de la reina que presentan los textos que analiza el presente trabajo de investigación como respuesta hacia lo que Vargas, Pelaz e incluso Serrano afirman sobre la importancia de las obras en el desarrollo del pensamiento femenino y la participación de la monarca en la producción de los textos.

Pienso que los argumentos de Ana Vargas sobre una defensa de las mujeres por los profemeninos evita el análisis del modelo de mujer que proponen

³¹¹ Vargas Martínez, "Sobre los discursos...", *op. cit.*, p. 287.

³¹² Pelaz Flores, "<A la más virtuossa...", *op. cit.*, p. 336-337.

³¹³ Ella utiliza estudios en otros idiomas para entender ese supuesto sentido de la *Querella*, por ejemplo, los artículos de Julian Weiss, Serrano, "Del debate a la propaganda política...", *op. cit.*, p. 98.

³¹⁴ "[...] creación literaria no solo se dedicaba a tratar un debate social, sino que el autor utilizaba la *Querella de las Mujeres* para disimular una polémica reflexión política [...] una asociación poco común, ya que los textos de la *Querella de las mujeres* se han considerado como ejercicios de estilo destinados a un público cortesano" *Ibidem*.

los autores hombres. Las conclusiones de la autora sobre el estudio de los textos profemeninos, indican que

Hacer visible y audible la excelencia femenina, los méritos de las mujeres, sus cualidades, capacidades y virtudes, no es un hecho trivial. Con estos escritos a favor de las mujeres se da entrada en el orden de discurso a la valorización de lo femenino, al ser mujer como algo positivo. A ello debe sumarse otra cuestión de gran calado. Me refiero al hecho de que los defensores decidan no participar del rito del desprecio y desvalorización hacia el sexo femenino, como sí lo hacen los misóginos, que muestran, en la mayoría de los casos, una fuerte virulencia, e incluso saña, hacia las mujeres. Como hombres, desmarcarse públicamente de la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres y la misoginia es una forma de violencia es, a mi modo de ver, simbólica y políticamente importante.³¹⁵

Desde mi punto de vista, es insuficiente decir que son *simbólica y políticamente* importantes para entender el pensamiento en contra del desprecio y desvalorización hacia el sexo femenino si lo que expresan los textos viene de una visión completamente mediada por hecho de los escritores de su identidad de género, pues a pesar de hablar en positivo de las mujeres muestran “una redefinición y revalorización de la mujer, ajustándola a los límites e intereses exigidos por una sociedad teocrática y patriarcal [...] una feminidad revalorizada, pero marginalizada y fuertemente condicionada a los mecanismos de ‘género’”.³¹⁶ Si la mentalidad medieval sobre las mujeres era cambiante,³¹⁷ como la misma autora afirma en otra parte de su libro, esto no necesariamente era bueno para las mujeres de la época, en todo caso era especialmente cambiante para los escritores y los hombres de la época que se ponían en contra o a favor de las mujeres; si el tema de “la mujer” estaba puesto en la mesa por hombres era porque servía para sus intereses del momento.

En cuanto a la participación o intervención de la reina en las obras en defensa de las mujeres, que las investigadoras indican como desencadenante de una comprometida defensa de las mujeres,³¹⁸ este respondió, más bien, a una discusión política sobre la nobleza de un grupo político y la apelación a la legítima

³¹⁵ Vargas Martínez, *La Querrela de las mujeres...*, op. cit., p. 312.

³¹⁶ Walthaus, “<<Gender>>...”, op. cit., p. 274.

³¹⁷ *Ibid.* p. 332.

³¹⁸ Para realizar mis conclusiones me baso tanto en la información que tenemos hasta el momento sobre la vida de la reina María de Aragón, reina de Castilla, así como en la información que nos proporcionan los propios textos.

posesión del poder por parte de la monarca y de su linaje.³¹⁹ Esto demuestra, más que la participación directa en el pensamiento femenino desarrollado en la *Querrela de las mujeres*, una práctica de mujeres nobles del siglo XV en los reinos hispanos que fueron parte de una larga tradición de participación femenina en el ámbito político de la corte, tanto de manera pública como privada, que ha sido incomprendida y silenciada.³²⁰

No descarto ni minimizo la importancia política de la reina, ni tampoco la importancia que ella pudo tener para los autores quienes destinaron sus textos a ella y, pienso que, los mecanismos a través de los cuales las mujeres nobles tuvieron participación en la política y cultura de la época y la forma en cómo ejercieron ese poder político, podrían dilucidarse de esas fuentes. Sin embargo, en este debate literario sobre la defensa de las mujeres de la misoginia y la pretendida reivindicación de éstas, únicamente nos queda el testimonio de lo que pensaban cada uno de los escritores.

Cuando Pelaz indica que María de Aragón en el texto de Rodríguez del Padrón “ponía de manifiesto su agrado hacia el tratado y las ideas expuestas en él”³²¹ me pregunto hasta qué punto se exalta su participación en un afán de encontrar aliados en quienes no los hay.

Entre estos hombres no hubo autoras que reflexionaran sobre lo dicho en su defensa por ellos, ya que ellas estaban ocupadas defendiéndose de los embates de los hombres, que no solo cuestionaban sus capacidades, sino que las desacreditaban a ellas y a su trabajo. De esta manera ellas estaban encontrando nuevos caminos de reflexión que se alejaban de las cuestiones que aquejaban a los pensadores de esa discusión literaria exclusiva de hombres, como lo demuestran las obras de Christine de Pizan, Isabel de Villena o Teresa de

³¹⁹ Serrano, “La cuestión de la mujer y de la nobleza...”, *op. cit.*, p. 1677.

³²⁰ “La participación de las reinas en la vida política podía ser una de las formas efectivas de ejercer poder, pero no alcanzaba en muchos casos a ser reconocida por el colectivo de los súbditos del reino, ya que sus intervenciones quedaban de alguna manera <<ocultas>> dentro del ámbito íntimo de la corte”, Ana Echevarría Arsuaga, “Dinastía: Reinas mecenas en los albores del humanismo” en *Retrato de una mujer renacentista*, Amparo Serrano de Haro Soriano y Esther Alegre Carvajal coords., Madrid, UNED, 2012, p. 73.

³²¹ Pelaz Flores, “<<A la más virtuossa...”, *op. cit.*, p. 339.

Cartagena.³²² Mientras Luna intenta averiguar si Lucrecia es casta o no, Pizan declara que a ninguna mujer le gusta ser ultrajada y violada.

Esta tesis cuestiona la aceptación de investigadoras actuales, quienes aceptan el supuesto compromiso de los autores hombres profemeninos y pretenden tomar estos textos como reivindicativos en la historia del pensamiento sobre las mujeres.³²³ Si ellos escribieron por un interés político, sin tomar en cuenta la experiencia femenina o siquiera argumentar sin contradecirse, ¿hasta qué punto lo que escribieron los autores hombres se considera una defensa legítima y desinteresada por las mujeres? Y sobre todo lo que me pregunto es cómo esas supuestas defensas nos ayudan a entender el pensamiento de las mujeres. Lo que cuestiono son las recientes interpretaciones de los textos y la interiorización de la *violencia hermenéutica* por parte de las autoras.

La reciente búsqueda historiográfica por insertar los textos que se estudian en este trabajo dentro de la *Querella de las mujeres*, por el simple hecho de que muestran cierta imagen favorable de las mujeres, en específico de una mujer de la nobleza, no es suficiente ni agota las posibilidades de análisis de estos escritos. Es también notorio que sean escritoras mujeres quienes hayan comenzado a enlazar la *Querella* con el debate de la *cuestión de las mujeres*, pienso que esto nos demuestra hasta qué punto las historiadoras hemos interiorizado la *violencia hermenéutica*. No todo lo que “habla bien” de las mujeres puede considerarse con buena fe o beneficioso *per se* para nosotras. Cuando el primer gran trovador del *fin’amours*, Guillermo IX de Aquitania, alaba extáticamente a las mujeres en sus poemas, enseguida compara a las mujeres con caballos; cuando Diego de Valera dice que las mujeres deben ser elogiadas por sus virtudes, lo dice de manera condescendiente, ya que considera que han trabajado más por ellas, porque son de naturaleza débil y pobre inteligencia.

³²² Rivera Garretas, *El placer femenino...*, *op. cit.*, p. 46 y Miriam Majuelo Apelañiz, “Teresa de Cartagena en la Querella de las mujeres” en Segura Graiño, *La Querella de las mujeres III...*, *op. cit.*, p. 97-98.

³²³ *Ibid.*, p. 112.

Como ya hemos mencionado en el primer capítulo, las historiadoras³²⁴ feministas y de la diferencia sexual ubicaron a la *Querella de las mujeres* como una de las grandes hazañas de pensamiento hecho por mujeres sobre el sistema simbólico patriarcal de la que tenemos constancia, y ahora que se retoman las ideas de estas investigadoras para estudiar los textos masculinos, podemos ver inevitablemente contrastes e incompatibilidades entre los textos de escritores hombres profemeninos y los escritos hechos por las escritoras de la *Querella*.

Las mujeres escritoras hablaron desde su propia experiencia y encontraron caminos para desarticular de manera simbólica el sistema que las oprimía, por lo que sus textos e ideas han sido velados e invisibilizados a través de la historia. La situación fue completamente diferente con los textos de los escritores hombres, quienes se consideraron defensores de las mujeres, pero retomaron ideas misóginas y las perpetuaron en sus textos, además sus obras fueron transmitidas y estudiadas a través del tiempo, para ellos este debate en defensa de las mujeres era un juego literario y cortesano para “ejercitar sus artes retóricas en el mejor estilo sofista”.³²⁵

¿Qué tan comprometida es una defensa de las mujeres que, para sustentar sus ideas, utiliza los argumentos misóginos de sus opositores, no para contrastar, sino para apoyar sus creencias? Y ¿cómo eso nos ayuda a nosotras cuando miramos el pasado y enfrentamos el presente?

³²⁴Me refiero a las tres pensadoras que he mencionado anteriormente: María-Milagros Rivera Garretas, Teresa Forcades y Joan Kelly.

³²⁵ Forcades, *La Teología Feminista...*, op. cit., p 44.

Conclusiones

A través de las páginas anteriores hemos podido ver cómo la construcción de aquello que se considera femenino en nuestras fuentes, y que muchos pensadores y escritores posteriores retomaron, se desarrolla a partir de prejuicios sumamente patriarcales y misóginos. Tal aseveración, lejos de ser un juicio moral, retoma aquello que los autores analizados exponen explícitamente y de manera marcada en sus obras.

Gracias al estudio de historiadoras e investigadoras feministas y del pensamiento de la diferencia sexual, pude dar cuenta del significado y los alcances de la *Querella de las mujeres* dentro del pensamiento histórico femenino. A través de sus obras, las escritoras de este movimiento se encargaron de denunciar el maltrato que sufrían las mujeres de su época y la falta de oportunidades para desarrollarse en otros ámbitos de la vida humana. Las mujeres escribieron para liberarse y construir, en el campo de la literatura y lo simbólico, sociedades o ciudades donde pudieran estar a salvo, lejos de las injurias que recibían por parte de los escritores misóginos de su época, de esta manera crearon espacios separados del dominio y control patriarcal, es por ello que en la *Querella* se desarrolla la autoridad simbólica femenina dentro del ámbito literario.

Sin embargo, los intereses de los autores revisados en esta tesis van más allá de la mera y llana defensa de las mujeres. Como hemos podido apreciar, responden a objetivos diversos, especialmente políticos y sociales, pero también personales e incluso ideológicos. La puesta en público de su pensamiento refleja aquello que rondaba en sus cabezas, pero también en la mentalidad de la sociedad castellana de la época.

Hemos visto como la tradición sexista y misógina de la época había permeado en todos los ámbitos de la vida y del pensamiento medieval. En específico, la cultura literaria que nuestros autores consumían era profundamente contraria a las mujeres, por lo que, a pesar de declarar que ellos estaban realizando una defensa de las mujeres, no se podían separar de las ideas de los escritores a los que supuestamente se oponían y aceptaban prejuicios misóginos

como hechos indiscutibles, por ello no podían defender las mujeres en contra de los *maldicientes* o si quiera proponer algún cambio en la situación que ellas vivían en su época, incluso aunque pudieron encontrar algunas contradicciones o absurdos en los supuestos sobre las mujeres.

Defienden su idea de mujer virtuosa, y continúan situándola en lugares comunes, restringiendo sus propuestas a alabar a quien les era conveniente y enaltecer lo que en esa época -e incluso, me atrevería a decir que aun hasta la nuestra- se considera lo que debe ser y hacer una buena mujer; es preciso pensar que, aun bajo sus estándares, era bastante complicado alcanzar ese modelo idealizado.

Los escritores hombres crearon una figura de mujer que estaba completamente indefinida y sujeta a lo que ellos creían o querían que fueran las mujeres, es la puesta en marcha de la *violencia hermenéutica* o, lo que es lo mismo, la invención y redefinición continua a lo largo de la historia de la contradicción de lo que es ser mujer, sus textos, que son tratados didácticos, pretenden tanto evidenciar cómo promover su idea de lo femenino y de las mujeres; esa contradicción que vemos plasmada en sus obras fue traída de los clásicos, apoyada por los escolásticos, luego reorganizada por los humanistas: Rodríguez del Padrón halaga a las mujeres de una manera que llega hasta el paroxismo, a extremos ridículos y sin sentido; Valera sigue defendiendo a las mujeres aludiendo a su inferioridad y subordinación, lo que acusa muchas contradicciones, y Luna se pone a definir la feminidad en los únicos y aceptables términos que conoce: castidad, virginidad, devoción y autosacrificio.

Los planteamientos que los escritores en defensa de las mujeres plasmaron en sus obras, estaban condicionados por sus intereses políticos, cada uno de ellos escribió para demostrar su postura con respecto a los bandos que se habían formado en torno al poder de Castilla, así parece que lo hicieron Rodríguez del Padrón y Valera; por otro lado, Luna, ganador indiscutible de sus adversarios políticos y asentado en el poder, escribe su texto para mostrarse hábil en las armas y en las letras, y demostrar que no solo pudo lograr obtener la victoria política sobre sus adversarios, sino también reconocimiento en el concurrido

campo literario e intelectual de su época, por lo tanto me parece claro que en el caso de los autores analizados aquí, ellos emplean el debate de las mujeres para tratar y ejemplificar sus ideas con respeto a la nobleza y al poder; así, la defensa de las mujeres es más bien una excusa, un ejemplo o una metáfora para empezar a debatir sus ideas o sus afiliaciones a grupos o personajes políticos. En cuanto a la afirmación de que la reina estaba de acuerdo con las dedicatorias o siquiera si estaba de acuerdo con el contenido de los textos, me parece una aseveración arriesgada, pues se desconoce si ella efectivamente compartía las ideas vertidas en esas obras.

Al principio de la creación de la presente investigación, creía que existían dos sentidos dentro del debate de la *Querrela de las mujeres*: uno que marca el comienzo de las mujeres por reconocerse y buscar espacios de liberación del sistema que las oprimía y, otro, un grupo de hombres que escribieron para defender a las mujeres de los libelos de escritores misóginos, y compartía la idea de Ana Vargas y Diana Pelaz de que era suficiente para insertar estos textos en el debate sobre la condición de las mujeres que, según estas autoras, una mujer los hubiera matrocinado.

Después de conocer y profundizar en el estudio sobre la *Querrela de las mujeres*, sobre sus implicaciones en la historia de las mujeres, y tras la revisión de obras escritas por hombres en defensa de las mujeres, mi opinión cambio completamente. Si bien la *Querrela* sirve para entender la evolución de la historia de las mujeres, del género y del pensamiento feminista, las obras que analizamos en esta tesis difícilmente podrían proporcionarnos algún tipo de ayuda para entender la historia de las mujeres o del pensamiento femenino, pues no fueron escritas por mujeres y no buscaron un cambio de pensamiento en la mentalidad misógina y patriarcal de la época.

La historia de las mujeres puede ver cómo las mujeres nobles participaron en el debate apoyándolo; la historia de género puede ver el uso de la figura de la mujer en la política y cómo impacta la definición de lo *femenino* en momentos de indefinición política o reestructuración social; pero en el pensamiento feminista y creo, en el pensamiento que toda mujer debería de tener sobre sí misma,

definitivamente no podrían considerarse estos textos como sustanciales para su historia.

Me parece, además, que estas historias están siendo confundidas en los estudios sobre la *Querella* y no han sido delimitadas en los análisis que se han hecho sobre este fenómeno; me parece fundamental plantearse estas incógnitas, porque a partir del encuadre de los campos desde los cuales estamos estudiando y analizando las fuentes que utilizamos para su estudio, se complejiza y profundiza el análisis de las mujeres en el tiempo.

Me pregunto por qué las investigadoras recientes han asumido que esos textos hacen una legítima defensa de las mujeres, lo que me lleva a recordar cuando Rivera Garretas, citando a Carla Lonzi,³²⁶ describe a la mujer vaginal y a la mujer clitorica, ella está describiendo en primer lugar a aquellas mujeres que han asumido las ideas del patriarcado en su vida propia, en la forma que actúan y en la forma en la que se desarrollan; es una forma de mentirse a sí mismas, sometiéndose y violentándose de manera inconsciente.

Cuando María-Milagros Rivera Garretas define la *violencia hermenéutica* pone de relieve una realidad que está ahí, que se ve y se sabe, pero que no se nombra: violencia interpretativa, contradicción ideológica entre lo que somos, nosotras las mujeres, y lo que se supone que debemos ser. La *violencia hermenéutica* “Es el fraude de la igualdad llevado al conocimiento”, un error de epistemología, una contradicción, que se produce al creer en dos verdades que son contradictorias entre sí, y precisamente eso es lo que expresan estos textos. Desde mi punto de vista, desprecian y desvalorizan a las mujeres igual que lo hicieron los misóginos contra los que supuestamente se enfrentaban, además las opiniones de estos “defensores” son muy confusas, pues la mujer es buena y vale, pero sigue siendo mala e inferior; este modelo fue el que construyeron y adoptaron porque podía ajustarse a sus intereses del momento.

La contradicción que los hombres patriarcales han creado, y que incluso las mujeres han asumido, esa bondad/maldad que se define en los términos que ellos mismos aprueban y que ellos dicen ver en las mujeres, es su contradicción, no la

³²⁶ Carla Lonzi, “La mujer clitorica y la mujer vaginal” en *Escupamos sobre Hegel y otros escritos sobre liberación femenina*, trad., Julio Villarreal, Buenos Aires, La Pleyade, 1975.

nuestra, y se hace violencia al someter lo otro, ignorando su propia voz, buscando imponerse incluso cuando actúa en la supuesta defensa de ese otro.

Con los tres textos analizados en esta tesis descubrimos uno de los mecanismos del patriarcado, uno de los más engañosos y perjudiciales ya que como hemos podido ver en los textos profemeninos, incluso aún más que en los misóginos (porque estos son tajantes y directos) se presenta la *violencia hermenéutica* disfrazada de apoyo. Es el mismo pensamiento que intenta hacer encajar sus órdenes simbólicos, amoldando todo y construyendo todo a su manera.

¿Cómo afecta la *violencia hermenéutica* a la historia de las mujeres, a la historia de las relaciones entre mujeres y hombres, a la historia feminista y a la historia en general? La supuesta imposibilidad de llegar a un verdadero conocimiento de nuestra historia es otorgar una falsa idea de seguridad y de apoyo. La *violencia hermenéutica* nos puede hacer creer que lo que se ha escrito de nosotras dentro del pensamiento patriarcal es suficiente para aceptarnos y continuar el camino en nuestra historia.

Lo que ha construido el patriarcado en aparente alabanza a la mujer debe ser puesto en duda. A través de esos encomios que lanzan los autores vistos en esta investigación se entiende cómo era el pensamiento masculino sobre las mujeres, su idea sobre las mujeres “virtuosas” en aquella época. Los estereotipos defendidos y plasmados en sus obras eran las únicas opciones socialmente aceptadas que las mujeres del pasado tenían para desenvolverse en sus comunidades.

Después de todo lo que las mujeres han hecho para abrirse camino en lugares y actividades antes reservadas a los hombres, cómo han desarrollado un pensamiento propio y reivindicativo, es demasiado peligroso seguir defendiendo posturas que perpetúen ideas patriarcales. Además de autorizar a los hombres a creer que el comportamiento impuesto a las mujeres debe ser el que ellos han creado, se sigue aceptando esas ideas como algo útil o que ayuda y que contribuye a nuestra historia. Es importante ver lo perjudicial y contradictorio que este pensamiento significa para las mujeres en nuestros días. Cómo podemos las

mujeres difundir nuestro propio pensamiento y nuestra historia si los postulados y las ideas que tomamos para ello ciertamente nos dejan en lugares de los que queremos alejarnos y a los que ya no queremos ni deberíamos de volver.

La presente investigación comparte y defiende la idea de que las mujeres no debemos asumir las ideas masculinas sobre nosotras mismas. Y añade que la aceptación por parte de mujeres de lo que el pensamiento patriarcal dice sobre nosotras no necesariamente es aceptada conscientemente, sino que ocurre porque estas ideas son reforzadas históricamente por una gran cantidad de productos culturales que promueven ideas misóginas y que proclaman una pretendida contradicción del ser mujer. Una mujer vaginal que vive y asume la contradicción se vuelve una mujer triste e incapaz de aceptar su potencial para realizar aquello que ella pueda o quiera hacer. Vivir en la contradicción es lo que la mayoría de las mujeres a lo largo de la historia hemos hecho y hemos sufrido; nombrarlo, espero, nos ayudará a comprender una parte de nuestra historia y a buscar los caminos que deseamos construir para ser felices.

Bibliografía

- Accorsi, Federica, “La idea de nobleza entre Mena, Valera y Rodríguez del Padrón” en Cristina Moya García, *Juan de Mena: de letrado a poeta*, Suffolk, Támesis Woodbridge, 2015.
- “Un nuevo testimonio manuscrito del Triunfo de las donas de Juan Rodríguez del Padrón”; *Revista de literatura medieval*, n. 19, 2007.
- “Estudio del Espejo de verdadera nobleza de Diego de Valera con edición crítica de la obra”, Tesis de doctorado, Università di Pisa, Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze, 2011.
- Aguadé Benet, Rosa María, “Christine de Pizan y las *trobairitz*: miradas entrecruzadas frente a la *fin’amor*” en *La Querella de las mujeres III. La Querella de las mujeres antecedente de la polémica feminista*, Madrid, Al-Mudayna, 2011
- Alegre Carvajal, Esther, “Utopía y Realidad. Mujeres constructoras en la ciudad renacentista” en *Retrato de una mujer renacentista*, Amparo Serrano de Haro Soriano y Esther Alegre Carvajal coords., Madrid, UNED, 2012, p. 45-66.
- Allen, Prudence, *The concept of woman. The Aristotelian Revolution 750 BC – AD 1250*, 2da edición, Michigan, Wm. B. Eerdmans, 1997.
- Alvar, Carlos, “Boccaccio en Castilla: entre recepción y traducción”, *Cuadernos de Filología Italiana*, 2001, n. extraordinario.
- Amorós, Celia y Ana de Miguel Álvarez, *Teoría feminista: de la Ilustración a la Globalización*, vol. I, Madrid, Minerva Ediciones, 2005.
- Archer, Robert, *Misoginia y defensa de las mujeres: antología de textos medievales*, Madrid, Cátedra, 2001.
- “El Arcipreste de Talavera y el problema de las mujeres” en *Memorabilia: boletín de literatura sapiencial*, n. 9, 2006. Disponible en <https://parnaseo.uv.es/Memorabilia/Memorabilia9/Archer/archer.htm>, consultado el 24 de junio de 2021.
- The Problem of Woman in Latem Hispanic Literature*, Suffolk, Támesis, 2005.
- Aspe Armella, Virginia, “Las distintas vías aristotélicas de la tradición medieval” en *El saber filosófico: Antiguo y moderno*, Jorge Martínez Contreras y Aura Ponce de León coords., vol. 1, México, Siglo XXI/Asociación Filosófica de México A.C, 2007.
- Bautista, Francisco, “Nobleza y bandos en la Cadira de honor”, en Juan Rodríguez del Padrón. *Studies in Honour of Olga Tudorică Impey I: Poetry and Doctrinal Prose*, Alan Deyermond y Carmen Parrilla eds., Londres, Queen Mary, University of London, 2005.
- Beceiro Pita, Isabel, “Poder regio y mecenazgo en el occidente peninsular: las reinas e infantas de las dinastías Trastámara y Avis”, *Anuario de Estudios Medievales*, 46/1, enero-junio de 2016.
- Benito Ruano, Eloy, *Los infantes de Aragón*, 2da edición (refundida), Madrid, Real Academia de la Historia, 2002.
- Boccaccio, Giovanni, *Mujeres preclaras*, Violeta Díaz Corralejo trad. y ed., Madrid, Cátedra, 2010.

- Bustos Rodríguez, Manuel, *Época Moderna: de la monarquía hispánica a la crisis del Antiguo Régimen*, Madrid, Sílex, 2007.
- Calero Fernández, María Ángeles, "Análisis de las figuras femeninas en la literatura escrita en español: una aproximación bibliográfica" en *Scriptura. La imagen de la mujer en la literatura*, n. 12, 1996.
- Calderón Ortega, José Manuel, *Álvaro de Luna: riqueza y poder en la Castilla del siglo XV*, Madrid, Centro Universitario Ramon Carande/ Dykinson, 1998.
- Canet Vallés, José Luis, "La mujer venenosa en la época medieval" en *Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y del Renacimiento*, n. 1, 1996-1997. Disponible en http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista1/Mujer_venenosa.html, consultado el 30 de enero de 2020.
- Capelli, Guido, "Informe Valera' Fichas y acotaciones sobre Humanismo y política" en *Mosén Diego de Valera, Entre las armas y las letras*, Cristina Moya García ed., Suffolk, Támesis Woodbridge, 2014.
- Carmona Fernández, Fernando, *Pervivencias medievales: Chretien de Troyes, Boccaccio y Cervantes*, Murcia, Universidad de Murcia, 2006.
- Carrillo de Huete, Pedro, *Crónica del Halconero de Juan II*, Juan de Mata Carriazo ed., Madrid, Espasa Calpe, 1946.
- Code, Lorraine, *Encyclopedia of feminist theories*, New York, Routledge, 2000.
- Coderch, Marion, "Escapando de la molición mujeril". Virtudes Femeninas y atributos de género en los tratados en defensa de las mujeres siglos (XIV y XV)" en *La Querrela de las mujeres III. La Querrela de las mujeres antecedente de la polémica feminista*, Madrid, Al-Mudayna, 2011.
- Cruz Cruz, Juan, "¿Finalidad femenina de la creación? Antropología bajomedieval de la mujer.", *Anuario Filosófico*, vol. 26, n. 3, 1993.
- Curí, Radhis, "Diego de Valera. En defensa de virtuosas mujeres", Biblioteca Saavedra Fajardo del pensamiento político hispano, https://www.academia.edu/37131602/DIEGO_DE_VALERA_EN_DEFENSA_DE_VIRTUOSAS_MUJERES_1, consultado el 28 de noviembre de 2021.
- Dialetti, Androniki, "Defenders and enemies of women in early modern italian Querelles des femmes. Social and cultural categories of empty rhetoric" en Presented at Gender and Power in the New Europe, the 5th European Feminist Research Conference, Lund, Suecia, agosto, 2003.
- Echevarría Arsuaga, Ana, "Dinastía: Reinas mecenas en los albores del humanismo" en *Retrato de una mujer renacentista*, Amparo Serrano de Haro Soriano y Esther Alegre Carvajal coords., Madrid, UNED, 2012, p. 67-90.
- Forcades I Vila, Teresa, *La Teología Feminista en la historia*, Barcelona, Fragmenta Editorial, 2011.
- Gerli, Michael E., "La religión del amor y el antifeminismo en las letras castellanas del siglo XV" en *Hispanic Review*, vol. 49, n. 1, invierno, 1981.
- Guadalajara Medina, José, "Álvaro de Luna y el Anticristo. Imágenes apocalípticas en Don Iñigo López de Mendoza" en *Revista de Literatura Medieval*, n. 2, 1990.

- Gulobov, Nattie, *La crítica literaria feminista. Una introducción práctica*, México, UNAM/FFyL, 2012.
- Hernández Amez, Vanessa, “Mujer y santidad en el siglo XV: Álvaro de Luna y El Libro de las virtuosas e claras mugeres” en *Archivum: Revista de la Facultad de Filología*, tomo 52-53, 2002-2003.
- Historia general de España y América, Los Trastámara y la Unidad Española (1369-1517)*, tomo V, Ramos Pérez, Demetrio y Guillermo Lohmann Villena coords., Madrid, Rialp, 1981.
- Holland, Jack, *Una Breve historia de la misoginia: el prejuicio más antiguo del mundo*, Ciudad de México, Océano, 2011.
- Kelly, Joan, “Early Feminist Theory and the *Querelle des Femmes*, 1400-1789” en *Signs*, vol. 8, n. 1, otoño, 1982.
- “Tuvieron las mujeres Renacimiento” en *Historia y Género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea*, James S. Amelang y Mary Nash eds., Barcelona, Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1990.
- Lacarra, Eukene, “¿Quién ensalza a las mujeres y por qué? Boccaccio, Christine de Pizan, Rodríguez del Padrón y Henri Cornelius Agrippa” en *Literatura y ficción: “estorias”, aventuras y poesías en la Edad Media*, Marta Haro Cortés coord., Valencia, Universitat de València, 2015.
- Lacarra, María Eugenia, “Representación de mujeres en la literatura española de la edad media (escrita en castellano)” en Iris Zavala, *Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana). II. La mujer en la literatura española*, Barcelona, Anthropos, 1995.
- Laurenzi, Elena “Christine de Pizan: ¿una feminista ante litteram?”, *Lectora revista de dones i textualitat*, n. 15, 2009 (Ejemplar dedicado a: Mujeres y naciones).
- Leaños, Jaime, “María de Aragón, Isabel de Portugal e Isabel de Castilla un estandarte en la defensa de las mujeres en la tardía Edad Media” en *Confluencia*, vol. 25, n. 1, otoño, 2009.
- Lida de Malkiel, María Rosa, “Juan Rodríguez del Padrón: vida y obras” en *Nueva Revista de Filología Hispánica*, año 6, n. 4, octubre-diciembre, 1952.
- “Juan Rodríguez del Padrón: influencias” en *Nueva Revista de Filología Hispánica*, año 8, n. 1, enero- marzo, 1954.
- Lonzi, Carla, *Escupamos sobre Hegel y otros escritos sobre liberación femenina*, trad., Julio Villarroel, Buenos Aires, La Pléyade, 1975.
- Luna, Álvaro de, *Virtuosas e claras mugeres (1446)*, Lola Pons Rodríguez ed., Segovia, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2008.
- Madrid Navarro, Mercedes *La misoginia en Grecia*, Madrid, Cátedra, 1999.
- Maeso Fernández, María Estela, “Defensa y vituperio de las mujeres castellanas”, en *Familia, valores y representaciones*, Joan Bestard comp., Murcia, Universidad de Murcia, 2010. Disponible en <https://journals.openedition.org/nuevomundo/23692>, consultado el 13 de abril de 2019.
- Majuelo Apelañiz, Miriam, “Teresa de Cartagena en la Querrela de las mujeres” en Cristina Segura Graiño, *La Querrela de las mujeres III. La Querrela de las mujeres antecedente de la polémica feminista*, Madrid, Al-Mudayna, 2011.

- Markale, Jean, *El amor cortés o la pareja infernal*, 1ra edición, Barcelona, Medievalia, 1998.
- Martinengo, Mariri, *Las Trovadoras, poetisas del amor cortés*, Clara Jourdan ed., Ana Mañeru Méndez trad. poética, María-Milagros Rivera Garreta trad. en prosa, Madrid, horas y Horas, 1997, 177 p.
- Mead, Margaret, *Sexo y temperamento en tres tribus primitivas*, Francesc Gironella trad., Barcelona, Editorial Laia, 1973.
- Menéndez Peláez, Juan, "Menéndez Pelayo y la novela sentimental: la impronta del amor cortés", *"Orígenes de la novela". Estudios*, en Raquel Gutiérrez Sebastián y Borja Rodríguez Gutiérrez coord., Santander, Universidad de Cantabria, 2007.
- Menéndez y Pelayo, Marcelino, *Antología de poetas líricos castellanos*, vol. II, Santander, C.S.I.C, 1954. Disponible en <http://www.larramendi.es/menendezpelayo/i18n/corpus/unidad.do?idUnidad=100278&idCorpus=1000&posicion=1>, consultado el 06 de diciembre 2021.
- Millett, Karen, *La Política Sexual*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1995.
- Moya García, Cristina, "El Doctrinal de príncipes y la Valeriana: didactismo y ejemplaridad en la obra de mosén Diego de Valera", *Memorabilia*, n. 13, 2011.
- Monsalvo Antón, José María., "Poder y cultura en la Castilla de Juan II: ambientes cortesanos, humanismo autóctono y discursos políticos" en *Salamanca y su universidad en el primer Renacimiento: siglo XV*, Luis Enrique Rodríguez San Pedro, Bezáres y Juan Luis Polo Rodríguez coords., Salamanca, Universidad de Salamanca, 2011.
- Muraro, Luisa, *Sobre el orden simbólico de la madre*, Beatriz Albertini trad., Madrid, hora y HORAS, 1994. Cuadernos inacabados 15.
-*Guillermina I Maifreda: Historia de una herejía femenina*, Blanca Garí trad., Barcelona, OMEGA, 1997.
- Navia Velasco, Carmiña, *El evangelio de María de Magdala*, Cali, Escuela Bíblico teológica María de Magdala, 2005.
- Milnor, Kristina , "Public and Private" en *A Cultural History of Woman in Antiquity*, Janet H. Tulloch ed., Bloomsbury, Bloomsbury Academic, 2015.
- Oñate, María del Pilar, *El feminismo en la literatura española*, Madrid. Espasa Calpe. 1938.
- Ornstein, Jacob, "La Misoginia y el Profeminismo en la literatura castellana" en *Revista de Filología Hispánica*, n. 3, julio-septiembre, 1941.
- Otero Vidal, Mercé, ¿"Si adulterata, cur laudata..."? En *Scriptura. La imagen de la mujer en la literatura*, vol. 12, 1996.
- Pampín Barral, Mercedes, "Una traducción al francés del Triunfo de las donas de Juan Rodríguez del Padrón" en *Edición y anotación de textos: Actas del I Congreso de Jóvenes Filólogos*, Carmen Parrilla García et. al., coords., vol. 2, A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996.
-"Las virtudes cardinales en el Triunfo de las donas de Juan Rodríguez del Padrón I" en *Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval*, Carmen Padilla García y Mercedes Pampín Barral coords., A Coruña, vol. 3, 2005.

- Pelaz Flores, Diana, “<<A la más virtuosa de las mujeres>>. La reina María de Aragón (1420-1445) como impulsora de las letras en la Corona de Castilla”, *Hispania: Revista española de historia*, vol. 74, n. 247, 2014, p. 331-355.
- Pizán, Cristina de, *La Ciudad de las damas*, Marie-José Lemarchand trad., Madrid, Siruela, 1995.
- Pontón, Gonzalo, “Las cartas de Diego de Valera” en *Mosén Diego de Valera*, Cristina Moya García ed., *Entre las armas y las letras*, Suffolk, Tamesis Woodbridge, 2014.
- Puig Rodríguez-Escalona, Mercè, *Poesía misógina en la edad media latina: ss. XIXIII*, Barcelona, Edicions Universitat Barcelona, 1995.
- Rivera Garretas, María-Milagros, “La admiración de las obras de Dios de Teresa de Cartagena y la *Querella* de las mujeres” en *La voz del silencio: Fuentes directas para la historia de las mujeres (siglos VIII-XVIII)*, Cristina Segura Graiño ed., vol. 1, Madrid, Al-Mudayna, 1992.
- “La historia de las mujeres y la conciencia feminista en Europa” en *Mujeres y sociedad. Nuevos enfoques teóricos y metodológicos*, Luna, Lola coord., Barcelona, Universitat de Barcelona, 1991.
- Textos y espacios de mujeres (Europa siglos IV-XV)*, Barcelona, Icaria, 1995.
- “Las prosistas del Humanismo y del Renacimiento (1400-1550)” en *Breve historia feminista de la literatura española. La Literatura escrita por mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII*, vol. IV, Myriam Díaz Diocaretz e Iris M. Zavala eds., Barcelona, Universidad de Puerto Rico, 1997.
- “La *Querella* de las mujeres: una interpretación desde la diferencia sexual”, *Política y Cultura*, núm. 6, 1996, UAM-Xochimilco, 11 de septiembre de 2018.
- El placer femenino es clitórico (A mano)* (Spanish Edition), Edición de Kindle, 2020.
- “La autoridad femenina en la *Querella* de las Mujeres: Teresa de Cartagena y sor Juana Inés de la Cruz”, conferencia presentada en la X Semana de Estudios Medievales de la Universidad de Brasilia, del 25 de enero de 2022. Disponible en <https://www.semanamedievalunb.com/grava%C3%A7%C3%B5es> consultado el 26 de abril de 2022.
- “Los manifiestos de *Rivolta Femminile*. La revolución clitórica. Edición, prólogo, traducción y herramientas secundarias de María-Milagros Rivera Garretas” en Biblioteca Virtual de Investigación Duoda, <http://www.ub.edu/duoda/bvid/text.php?doc=Duoda:text:2019.04.0001> consultado 12 de enero de 2023.
- Rodríguez del Padrón, Juan, *Obras completas*, Cesar Hernández Alonso ed., Madrid, Editora nacional, 1982.
- “Triunfo de las donas/The Triumph of Ladies”, Emily C. Francomano trad. en *Medieval Feminist Forum, A Journal of Gender and Sexuality*, Subsidia Series Volume 5, University of Iowa, 2016. Disponible en <https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2066&context=mff> consultado el 30 de octubre de 2020.

- Rubin, Gayle, "El tráfico de mujeres: notas sobre la 'economía política' del sexo" en *Nueva Antropología*, vol. VIII, núm. 30, noviembre 1986.
- Sampedro, Roque, "La querrela de las mujeres en Castilla (siglo XV) y su relación con la historia de las mujeres y la historia de género" en *Historiografías*, vol. 16, julio-diciembre, 2018.
- Saranyana, Josep-Ignasi, *La discusión medieval sobre la condición femenina: siglos VII al XIII*, Salamanca, Universidad Pontificia, 1997.
- Scott, Joan W., "El género: una categoría útil para el análisis histórico" en Marta Lamas, *El género: la construcción cultural de la diferencia sexual*, México, PUEG-Porrúa, 2000.
- Segura Graiño, Cristina, *Feminismo y misoginia en la literatura española. Fuentes literarias para la Historia de las Mujeres*, Madrid, Narcea (Colección Mujeres), 2001.
- La Querrela de las mujeres III. La Querrela de las mujeres antecedente de la polémica feminista*, Madrid, Al-Mudayna, 2011.
- Serrano, Florence, "Del debate a la propaganda política mediante la *Querrela* de las mujeres en Juan Rodríguez del Padrón, Diego de Valera y Álvaro de Luna" en Talía Dixit: Revista interdisciplinaria de retórica e historiografía, n. 7, 2012.
- "La cuestión de la mujer y de la nobleza en la corte de Juan II de Castilla a la luz de los tratados de Juan Rodríguez del Padrón" en José Manuel Fradejas Rueda et al., en *Actas del XIII congreso Internacional Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Valladolid 15 al 19 de septiembre de 2009) In Memoriam Alan Deyermond*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2010.
- Stickler, Alfons M, "El celibato eclesiástico: su historia y sus fundamentos teológicos" en *Scripta Theologica*, n. 26, 1994.
- Valdeon Baroque, Julio, *Los Trastámara. El triunfo de una dinastía bastarda*, Madrid, Temas de Hoy, 2001.
- Valera, Diego de, *Epístolas de Mosén Diego de Valera. Enbiadas en diversos tiempos é á diversas personas. Publicadas juntamente con otros cinco tratados del mismo autor sobre diversas materias*. La Sociedad de Bibliófilos Españoles, Madrid, 1878.
- Van Beysterveldt, Antony "Revisión de los debates feministas del siglo XV y las novelas de Juan de Flores", *Hispania*, vol. 64, n. 1, marzo, 1981.
- Vargas Martínez, Ana, *La Querrela de las mujeres. Tratados hispánicos en defensa de las mujeres (Siglo XV)*, Madrid, Fundamentos, 2016.
- "Sobre los discursos políticos a favor de las mujeres (El Triunfo de las donas de Juan Rodríguez de la Cámara)" en *ARENAL*, vol. 20, n. 2, julio-diciembre, 2013.
- Vélez-Sainz, Julio, "De cuervos y basiliscos. Alegoría y corte en el "Triunfo de la donas" de Juan Rodríguez del Padrón" en *Revista de Filología Hispánica*, vol. 22, n. 2, 2006.
- "Mecenazgo y representación: imágenes de Álvaro de Luna en el *Libro de las virtuosas e claras mugeres*. El castillo de Escalona y la Catedral de Toledo" en *Hispanic Review*, vol. 80, n. 2, primavera, 2012.

- La defensa de la mujer en la literatura hispánica, s. XV-XVII*, Madrid, Cátedra, 2015.
- “Proposiciones indefinitas’: El armazón retórico de las Defensa de virtuosas mujeres de Diego de Valera” en Vélez-Sainz, Julio, *La defensa de la mujer en la literatura hispánica. Siglos XV-XVII*, Madrid, Cátedra, 2015. Disponible <https://books.google.com.mx/books?id=UGoFDAAAQBAJ&pg=PT112&dq=Proposiciones+indefinitas:+El+armaz%C3%B3n+ret%C3%B3rico+de+las+Defensa+de+virtuosas+mujeres+de+Diego+de+Valera&hl=es&sa=X&ved=2ahUKewin7brP04b9AhU2PkQIHbJGCrwQ6AF6BAglEAI#v=onepage&q=Proposiciones%20indefinitas%3A%20El%20armaz%C3%B3n%20ret%C3%B3rico%20de%20las%20Defensa%20de%20virtuosas%20mujeres%20de%20Diego%20de%20Valera&f=false> consultado el 19 de abril de 2021.
- Verdon, Jean, *El amor en la Edad Media: la carne, el sexo y el sentimiento*, Barcelona, México, Paidós, 2008.
- Vollendorf, Lisa, *Literatura y feminista en España, s. XV –XXI*, Barcelona, Icaria, 2005.
- Walhaus, Rina, “Gender’, Revalorización y Marginalización: la defensa de la mujer en el siglo XV” en *Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval*, Aires Augusto Nascimento y Cristina Almeida Ribeiro coords., vol. 4, octubre, 1993.
- Walker Vadillo, Monica Ann, “Le Roman de la Rose” en *Revista Digital de Iconografía Medieval*, vol. V, n. 10, 2013.
- Wallach Scott, Joan, *Género e historia*, México, UNAM/UACM, 2008.
- Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia*, Margaret Schaus ed., Nueva York, Routledge. Taylor and Francis group, 2006.